

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
UNIVERSITÀ DI PISA

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche

Titolo Tesi di Laurea

Evoluzione tettonica-sedimentaria della piattaforma Toscana: studio
sismo-stratigrafico delle successioni Neogeniche nel Tirreno
settentrionale (Isola d'Elba-Argentario)

Candidato: Ilario Cavarani

Relatore: Prof. Giovanni Musumeci

Controrelatore: Prof. David Iacopini

Correlatore: Dott. Francesco Mazzarini

Dott. Mauro Buttinelli

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Sommario

RIASSUNTO	4
ABSTRACT	5
1.0 INTRODUZIONE	7
2.0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO	9
2.1 ASSETTO MORFOSTRUTTURALE	10
2.1.1 Dorsale Elba-Pianosa	11
2.1.2 Piattaforma Toscana	12
2.2 EVOLUZIONE TETTONICA	13
3.0 MATERIALI E METODI	15
4.0 STRATIGRAFIA DEL TIRRENO SETTENTRIONALE NELL'AREA DI STUDIO	21
4.1 SUCCESSIONE STRATIGRAFICA POZZI MARTINA 1 E MIMOSA 1	22
4.1.1 Unità litostratigrafica Sub 1 (Eocene inferiore – Eocene medio).....	24
4.1.2 Unità litostratigrafica Sub 2 (Oligocene inferiore – Oligocene superiore)	24
4.1.3 Unità litostratigrafica Lit 0 (Burdigaliano superiore – Langhiano).....	24
4.1.4 Unità litostratigrafica Lit 7 (Pleistocene)	25
4.2 SUCCESSIONE STRATIGRAFICA ISOLA DI PIANOSA	26
4.2.1 Unità Litostratigrafica Lit 2 (Tortoniano superiore – Messiniano inferiore)	26
4.2.2 Unità litostratigrafica Lit 6 (Pliocene inferiore – Pliocene medio)	27
5.0 UNITÀ SISMOSTRATIGRAFICHE	28
5.1 UNITÀ SISMOSTRATIGRAFICHE	28
5.2 UNITÀ SISMOSTRATIGRAFICHE	33
5.1 INTERPRETAZIONI DELLE SUCCESSIONI SISMO STRATIGRAFICHE	36
6.0 UNCONFORMITIES E UNITÀ SISMICHE	39
6.1 BASAMENTO PRE-NEOGENICO	41
6.2 UNCONFORMITY BASALE (UB) E PRIMA UNITÀ POSTOROGENICA (PA)	43
6.3 PRIMA UNCONFORMITY (U1) E SECONDA UNITÀ POSTOROGENICA (PB)	44
6.4 SECONDA UNCONFORMITY (U2) E TERZA UNITÀ POSTOROGENICA (PC)	46
6.5 TERZA UNCONFORMITY (U3) E QUARTA UNITÀ POSTOROGENICA (PD)	48
6.6 QUARTA UNCONFORMITY (U4) E QUINTA UNITÀ POSTOROGENICA (PE)	50

6.7 QUINTA UNCONFORMITY (UQ) E SESTA UNITÀ POSTOROGENICA (PQ)	51
7.0 ANALISI SEZIONI SISMICHE.....	52
7.1 SEZIONI SISMICHE CON DIREZIONE SW-NE	54
7.1.1 Sezione sismica E-134	54
7.1.2 Sezione sismica E-132	59
7.1.3 Sezione sismica E-130	62
7.1.4 Sezione sismica E-128	66
7.1.5 Sezione sismica E-126	71
7.1.6 Sezione sismica E-122	76
7.1.7 Sezione sismica M12-A	80
7.1.8 Sezione sismica E-120E.....	85
7.1.9 Sezione sismica E-120W.....	88
7.2 SEZIONI SISMICHE CON DIREZIONE NNW-SSE	90
7.2.1 Sezione sismica E-101N.....	90
7.2.2 Sezione sismica E-109	94
7.2.3 Sezione sismica E-111	98
8.1 BACINO DI MONTECRISTO	105
8.2 BACINO DI PUNTA ALA	106
8.3 BACINO DELL'UCCELLINA.....	108
9.0 DISCUSSIONE.....	110
9.1 INTERPRETAZIONE GEOMETRIE.....	110
9.1.1 Riflettori principali e unità sismiche	110
9.1.2 Sistemi di faglie.....	113
9.1.3 Bacini asimmetrici.....	116
9.1.4 Bacini simmetrici	117
9.2 MODELLO CONCETTUALE	118
9.3 CONCLUSIONI	125
10 PROSPETTIVE FUTURE	125
BIBLIOGRAFIA	127

RIASSUNTO

Questo lavoro di tesi si concentra sull'interpretazione di un dataset di profili sismici a riflessione acquisiti durante gli anni '70 nell'area del Mar Tirreno Settentrionale compresa tra l'isola d'Elba a Nord e il promontorio dell'Argentario a Sud, attraverso l'utilizzo dei software MidlandValley Move e KogeoSeismic Toolkit, che hanno permesso di effettuare analisi bidimensionali e tridimensionali dei profili e di costruire modelli 3D delle principali strutture caratterizzanti la piattaforma Toscana. Grazie all'utilizzo di dati stratigrafici provenienti dai pozzi esplorativi Martina-1 e Mimosa-1 e dalla geologia di terreno dell'isola di Pianosa, unitamente all'analisi dei profili sismici e ai dati derivanti dallo studio bibliografico, è stata ricostruita la successione sismostratigrafica dell'area di studio. Sono state quindi individuate e descritte otto unità sismostratigrafiche separate da altrettante unconformities. Queste unità sismostratigrafiche sono composte da sei unità post-orogeniche (Pa, Pb, Pc, Pd, Pe e Pq) che costituiscono la successione Neogenica di copertura della piattaforma Toscana, e due unità più profonde Sub 1 e Sub 2 che costituiscono il basamento pre-Neogenico.

Attraverso l'analisi dei profili sismici è stata definita l'architettura strutturale della piattaforma Toscana, le cui strutture principali sono rappresentate dai bacini Neogenici di Montecristo, di Punta Ala e dell'Uccellina, che si sviluppano lungo le direttrici N-S a NE-SW, al cui interno si depositano le unità sismostratigrafiche post-orogeniche.

Il contributo principale del presente lavoro di tesi è la ricostruzione dell'evoluzione tettonico-sedimentaria della piattaforma Toscana con particolare riferimento ai bacini e alla loro relazione con le precedenti strutture compressive, costituite da thrust Est vergenti legati ai processi di strutturazione della catena nel settore Tirrenico.

Sono stati quindi identificati e descritti diversi sistemi di faglie normali costituiti da faglie a medio-alto angolo con direzione prevalentemente N-S e NE-SW ed immersione sia verso Ovest che verso Est, la cui attivazione e disattivazione ha guidato lo sviluppo dei bacini Neogenici, mentre non sono state osservate sistemi di faglie normali listriche e a basso angolo.

Sulla base dei risultati ottenuti dall'analisi dettagliata dei profili sismici e dai modelli 3D da essi ottenuti è stato proposto un modello evolutivo della piattaforma Toscana.

La formazione dei bacini Neogenici dovuta ai processi tettonici estensionali all'interno dell'intera piattaforma Toscana è iniziata nel Burdigaliano superiore. I bacini costituiscono inizialmente dei bacini intermontani che si sviluppano lungo i fianchi delle antiformali derivanti dalla precedente tettonica compressiva. La posizione iniziale dei bacini, sul forelimb o sul backlimb delle antiformali da thrust, influisce sulla forma rispettivamente asimmetrica o simmetrica con la quale i bacini si sviluppano. Dal Messiniano si assiste ad un generale collasso verticale della piattaforma che porta all'approfondimento dei bacini guidati dalle faglie normali bordiere ad alto angolo. Questo processo prosegue fino al Pliocene inferiore, momento in cui viene registrata la disattivazione di tutte le faglie normali e in tutta la piattaforma si assiste a condizioni di subsidenza diffusa con la deposizione delle due unità sismostratigrafiche post-orogeniche (Pe, Pq) più superficiali.

Questo lavoro di tesi (i) rivede quindi l'evoluzione tettonica del Tirreno settentrionale e i modelli estensionali precedenti proposti, (ii) mette in discussione sia i meccanismi fino ad ora considerati come responsabili dei processi estensionali che le strutture ad essi associate, e (iii) si pone come nuovo punto di partenza per lo sviluppo di diversi lavori futuri atti a rafforzare e completare il modello.

Parole chiave: Mar Tirreno settentrionale, piattaforma Toscana, bacini Neogenici, unità sismostratigrafiche, unconformities, modello evolutivo, tettonica estensionale, forelimb, backlimb

ABSTRACT

This thesis focuses on the interpretation of a dataset of reflection seismic profiles acquired during the 1970s in the area of the Northern Tyrrhenian Sea between the Elba Island and the Argentario promontory, by means of the MidlandValley Move and KogeoSeismic Toolkit software. This allowed to carry out two-dimensional and three-dimensional analyses of the profiles and to build 3D models of the main structures characterizing the Tuscany platform. The use of stratigraphic data from the Martina-1 and Mimosa-1 exploration wells and from the ground geology of the island of Pianosa, together with the analysis of the seismic profiles and the data deriving from the bibliographic study, enabled the reconstruction of the seismic stratigraphic succession of the area.

We identified and described eight seismostratigraphic units separated by eight unconformities. Among these seismostratigraphic units, there are six post-orogenic units (Pa, Pb, Pc, Pd, Pe and Pq) representing the Neogenic succession covering the Tuscan platform, and two deeper Sub 1 and Sub 2 units representing the pre-Neogenic foundation.

The analysis of the seismic profiles allowed to define the structural architecture of the Tuscany platform. The main structures of this platform are the Neogenic basins of Montecristo, Punta Ala and Uccellina, which extend along N-S and NE-SW trajectories and within which the post-orogenic seismostratigraphic units are deposited.

The main contribution of this thesis work is the reconstruction of the tectonic-sedimentary evolution of the Tuscan platform, with specific reference to the basins and their relationship with previous compressive structures consisting of East thrust verges linked to the chain structuring processes in the Tyrrhenian sector.

Several normal fault systems were identified and described, which consist of medium-high angle faults with predominantly NS and NE-SW direction and immersion both towards West and East, whose activation and deactivation drove the development of Neogenic basins. No normal listric and low angle fault systems were observed.

Based on the results obtained from the detailed analysis of the seismic profiles and from their 3D modeling, an evolutionary model of the Tuscany platform was proposed.

The formation of the Neogenic basins, resulting from of the extensional tectonic processes within the entire Tuscan shelf, began in the upper Burdigalian. The basins initially constitute intermontane basins developing along the flanks of the antiforms that derive from previous compressive tectonics. The initial position of the basins, over the forelimb or the backlimb of the thrust antiforms, influences the (respectively) asymmetrical or symmetrical shape along which the basins develop. Starting from the Messinian, there is a general vertical collapse of the platform, which leads to the deepening of the basins driven by the normal

high-angle border faults. This process continues up to the lower Pliocene, when the deactivation of all normal faults is recorded, and conditions of widespread subsidence are witnessed throughout the platform together with the deposition of the two more superficial post-orogenic seismostratigraphic units (Pe, Pq).

This thesis thus (i) reviews the tectonic evolution of the northern Tyrrhenian Sea and the previous extensional models proposed, (ii) questions both the mechanisms so far presented as responsible for the extensional processes, as well as the structures associated with them, and (iii) establishes a new starting point for the development of future work aimed at strengthening and completing the model.

Keywords: Northern Tyrrhenian Sea, Tuscan shelf, Neogenic basins, seismostratigraphic units, unconformities, evolutionary model, extensional tectonics, forelimb, backlimb

1.0 INTRODUZIONE

Il Mar Tirreno è un esempio ben studiato di bacino di retroarco Neogenico. Dagli anni '70/'80 fino ad oggi, attraverso i risultati derivanti da Deep Sea Drilling Project (DSDP) e Ocean Drilling Program (ODP), sono stati ampiamente definiti l'impostazione geologica complessiva e l'evoluzione tettonica del bacino di retroarco del Mar Tirreno (ad es. Shipboard Scientific Party, 1973; Shipboard Scientific Party, 1978; Fabbri et al., 1981; Finetti e Del Ben, 1986; Malinverno e Ryan, 1986; Zittellini et al., 1986; Kastens e Mascle, 1990).

Diversi studi più recenti hanno migliorato la nostra comprensione della sua struttura e dei processi geodinamici responsabili dell'evoluzione di questo bacino di retroarco fortemente asimmetrico (Bartole, 1990, 1995; Jolivet et al., 1998; Faccenna et al., 1997, 2001; Mauffret & Contrucci, 1999; Pascucci et al., 1999; Sartori et al., 2001; Cornamusini et al., 2002; Faccenna et al., 2004; Doglioni et al., 2004; Carminati et al., 2004; Sartori 2004; Pascucci, 2005; Contrucci et al., 2005; Scrocca et al., 2012, Buttinelli et al., 2014).

L'evoluzione tettonica della porzione orientale del bacino Tirrenico settentrionale è stata analizzata da diversi autori (Zittellini et al., 1986; Bartole, 1990, 1995; Contrucci et al., 2005; Cornamusini et al., 2002; Mauffret & Contrucci, 1999; Pascucci, 2005; Pascucci et al., 1999, Buttinelli et al., 2014), attraverso l'utilizzo di profili sismici e dati di pozzo. Ad ogni modo, una ricostruzione dettagliata delle strutture e dei processi estensionali nel segmento settentrionale del settore orientale (i.e. la piattaforma Toscana) (Fig. 2) è ancora assente.

Questo lavoro si pone l'obiettivo di colmare questa lacuna, proponendo una ricostruzione dai settori occidentali a quelli orientali della piattaforma Toscana (dalla dorsale Elba-Pianosa alle coste della Toscana meridionale), dal Miocene inferiore al Pleistocene, attraverso l'utilizzo di software per l'interpretazione moderni (MidlandValley Move, Kogeo seismictoolkit) e una rete di profili sismici molto fitta e di qualità superiore rispetto ai lavori precedenti

Questo contributo potrebbe fornire nuove informazioni rilevanti sull'evoluzione tettonica di questo bacino di retroarco.

L'area di studio è situata sul fianco occidentale della catena Appenninica nel cuore dell'arcipelago Toscano all'interno della Provincia Magmatica Toscana (Fig. 1).

Il lavoro si è basato sulla reinterpretazione di un dataset pubblico di profili sismici a riflessione, disponibile dal database del progetto Visibilità dei dati afferenti all'attività di

esplorazione petrolifera in Italia (www.videpi.com), integrato con i dati dei pozzi offshore Martina 1 e Matilde 1 e utilizzando informazioni stratigrafiche e geofisiche provenienti dallo studio bibliografico.

I profili sismici a riflessione sono stati analizzati per identificare le unconformities e le loro relazioni con la sedimentazione delle unità postorogene, nonché per evidenziare la progressiva attivazione e disattivazione di faglie normali nelle diverse parti dell'area di studio, e per delineare l'architettura strutturale della piattaforma Toscana e i rapporti tra strutture compressive ed estensionali.

Sono stati prodotti dei modelli geologici tridimensionali dei bacini Neogenici, che rappresentano le strutture caratterizzanti della piattaforma Toscana, per verificare la coerenza e l'affidabilità delle interpretazioni.

Obiettivo di questo lavoro di tesi è stato la creazione di un modello geologico evolutivo della piattaforma Toscana, corredato di carte strutturali, presentate e discusse nel capitolo finale, delle discordanze regionali che segnano la transizione tra le unità postorogeniche, che ripercorre lo sviluppo dell'area di studio dal Burdigaliano superiore al Quaternario e mette in relazione le strutture compressive pre-Neogene con le strutture estensionali Neogeniche. Si è cercato inoltre di ricostruire, attraverso l'unione di varie sezioni sismiche, una sezione geologica che attraversasse in direzione W-E l'intera area di studio e che permettesse di osservare l'intera architettura strutturale della piattaforma Toscana nel suo insieme.

Nell'ambito del progetto di tirocinio associato al lavoro di tesi è stato costruito tramite l'utilizzo del software QGIS uno shapefile contenente le tracce dei profili sismici e dei pozzi georeferenziate, le carte geologiche delle terre emerse ricadenti nell'area di studio con anche i relativi Modelli Digitali del Terreno e i dati batimetrici del Tirreno Settentrionale, in modo tale da (i) creare una base geologica per il lavoro di tesi, (ii) creare un database completo dei dati utilizzati e (iii) creare una base georeferenziata per i profili sismici e i pozzi da inserire all'interno del software di interpretazione sismica MidlandValley Move sulla quale agganciare le immagini sismiche in formato .PNG e i dati di pozzo.

2.0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO

Non è stata trovata alcuna voce dell'indice delle figure.

Figura 1: Inquadramento geografico dell'area di studio. L'area della piattaforma continentale studiata è delimitata dal poligono rosso.

L'area di studio si trova all'interno del Mar Tirreno Settentrionale, nella porzione compresa tra la Corsica ad Ovest e le coste della Toscana ad Est, tra Isola d'Elba a Nord e le isole di Giannutri e Montecristo a Sud (Fig. 1).

In questa porzione di mare si trova l'Arcipelago Toscano, comprendente, oltre alle isole

prima nominate, anche l'isola del Giglio, che si trova nella parte Sud-Est della zona studiata, l'isola di Pianosa, che si trova nella parte orientale e le isole Capraia e Gorgona che si trovano a Nord dell'area presa in esame.

Sono presenti, inoltre, una serie di isolotti, secche e scogli affioranti, tra i quali lo Scoglio d'Africa, le secche di Vada e le Formiche di Grosseto.

Questa parte di mare oggetto di studio fa parte della piattaforma continentale Toscana (Tuscan shelf; Mauffret & Contrucci, 1999), ed è situata nella Zona E all'interno del progetto ViDEPI. La Zona E si estende da La Spezia (Liguria) a Marina di Camerota in provincia di Salerno (Campania).

La Zona E fa parte di un insieme più ampio di zone marine che sono state oggetto di rilevamento sismico riconoscitivo da parte dell'AGIP, per conto dello stato, per l'esplorazione petrolifera. In totale sono sette Zone che si sviluppano lungo la quasi totalità delle coste italiane.

Il progetto ViDEPI, realizzato attraverso una collaborazione tra Ministero per lo Sviluppo Economico UNMIG, Assomineraria e Società Geologica Italiana, ha come obiettivo quello di rendere facilmente accessibili i documenti tecnici relativi all'esplorazione petrolifera in Italia, in particolare documenti tecnici costituiti da: fascicoli di titoli minerari cessati, relazioni tecniche e relativi allegati, profili finali di pozzo, linee della sismica riconoscitiva, linee sismiche acquisite in titoli minerari (<https://www.socgeol.it/295/progetto-videpi.html>).

2.1 Assetto Morfostrutturale

Il Mar Tirreno Settentrionale separa la Corsica dalle coste della Toscana ed è suddiviso da Ovest verso Est in tre regioni fisiografiche (Fig. 2):

- I. il Bacino Corso,
- II. una dorsale centrale dove si trovano le isole di Capraia, Elba, Pianosa e Montecristo
- III. la Piattaforma Toscana (Mauffret & Contrucci, 1999).

All'interno dell'area di studio ricadono la Dorsale Elba-Pianosa e la Piattaforma Toscana, mentre il Bacino Corso è interessato solo per la sua porzione più orientale.

Depth profile

Figura 2: Immagine satellitare (<https://portal.emodnet-bathymetry.eu/>) che mostra le tre aree fisiografiche, (1) bacino corso, (2) dorsale Elba-Pianosa, (3) piattaforma toscana.

2.1.1 Dorsale Elba-Pianosa

La Dorsale Elba-Pianosa è un alto morfostrutturale che si estende in direzione N-S e separa il Bacino Corso dalla Piattaforma Toscana.

La dorsale, che per la maggior parte risulta sommersa, è esposta nelle isole. L'alto

morfostrutturale è composto da unità oceaniche di copertura non metamorfiche (Unità Liguri-Piemontese) lungo la prosecuzione Sud - Ovest dell'isola di Montecristo e unità carbonatiche Triassiche affini alla placca continentale Adria ad Ovest di Montecristo, dove affiorano in corrispondenza dell'isolotto Scoglio d'Africa (Cornamusini et al., 2014).

Lungo la dorsale sono allineati corpi granitici intrusivi (Montecristo, Elba) e corpi vulcanici (Capraia) con età comparabili: 7.3-6.0 Ma il plutone di Montecristo, 7.0-6.8 Ma M. Capanne e 8.0 Ma primo ciclo di attività vulcanica di Capraia, mentre il secondo ciclo è datato a 4.9 Ma. Questi corpi magmatici e vulcanici fanno parte della Provincia Magmatica Toscana (Peccerillo et al., 2005; Dini et al., 2002).

L'andamento della dorsale è ben evidenziato dalla batimetria, è diretta N - S nella porzione a Sud dell'isola di Pianosa, e NNW - SSE a Nord di Pianosa (Fig.2).

Durante gli anni '70 la struttura geologica della dorsale è stata esplorata mediante due pozzi AGIP, Martina 1 e Mimosa 1. I due pozzi sono situati rispettivamente a 8km e 26km a Sud dell'isola Pianosa.

2.1.2 Piattaforma Toscana

La Piattaforma Toscana, lunga 200km e larga circa 70km, si sviluppa tra la dorsale Elba-Pianosa e le coste della Toscana (Fig. 2) ed è caratterizzata da una serie di bacini con sviluppo circa meridiano separati da dorsali nelle quali affiorano successioni Triassiche (Isola di Giannutri e Formiche di Grosseto). I bacini sono riempiti da depositi Miocenici – Quaternari, in discordanza sul basamento formato da rocce metamorfiche e sedimentarie (Cornamusini et al., 2002).

La piattaforma è suddivisa in due settori: quello settentrionale a Nord dell'Isola d'Elba e quello meridionale a Sud dell'isola d'Elba (Pascucci, 2005).

Nel settore meridionale della piattaforma, spostandosi da Ovest verso Est si trovano: il bacino di Pianosa, il bacino di Montecristo, il bacino di Punta Ala, il bacino delle Formiche e il bacino dell'Uccellina. I bacini sono separati da altrettanti alti morfostrutturali (Pascucci, 2005).

Dal punto di vista strutturale la Piattaforma Toscana è caratterizzata da thrust Est vergenti che interessano la sequenza pre-Neogene e faglie normali che bordano i bacini neogenici con orientamento NNW-SSE e interagiscono coi thrust (Cornamusini et al., 2002).

2.2 Evoluzione Tettonica

L'assetto strutturale del Mediterraneo centro occidentale è caratterizzato dallo sviluppo di catene montuose e di bacini di retroarco dall'Oligocene superiore al Pliocene inferiore (Horvath and Berckheimer, 1982; Dercourt et al., 1986; Malinverno and Ryan, 1986; Gueguen et al., 1997; Carminati et al., 2004; Doglioni et al., 2004).

Durante l'Oligocene, nel Mediterraneo centro occidentale, si sono aperti due bacini di retroarco (il Bacino Algero-Provenzale e il Bacino del Tirreno meridionale) come risultato della migrazione del trench creatosi dalla subduzione della litosfera oceanica della Tetide Mesozoica sotto la placca Europea, in risposta al fenomeno di rollback (Facenna et al., 2001; Jolivet et al., 1999).

Questo processo estensionale, iniziato dalla penisola Iberica e dalla Francia meridionale, ha portato durante il Miocene inferiore alla rotazione di 30° in senso antiorario del blocco Sardo - Corso fino alla collisione con la microplacca Adriatica (Moeller et al., 2014) e alla formazione dell'orogenesi appenninica (D'Agostino et al., 2008).

Gli stress distensivi, generati dalla migrazione del trench, hanno infine causato l'attivazione del processo di apertura del bacino del Mar Tirreno Settentrionale (Malinverno and Ryan, 1986; Kastens et al., 1987; Rosenbaum et al., 2002).

Questo bacino di retroarco si è sviluppato dal Miocene medio-superiore, ed è stato accompagnato dalla rotazione di blocchi, da assottigliamento crostale, dallo sviluppo di faglie normali a basso ed alto angolo, dall'attività vulcanica e da alti flussi di calore (Carmignani and Kligfield, 1990; Della Vedova et al., 1991; Mongelli and Zito, 1991; Keller et al., 1994; Collettini et al., 2006; Rosenbaum & Lister, 2004; Rosenbaum et al., 2008; Gasparon et al., 2009).

Mentre l'estensione nel settore Corso è cominciata a circa 13.5-15.5 Ma, nel Mar Tirreno Settentrionale i dati derivanti dalla sismica a riflessione evidenziano sequenze pre-Messiniane che suggeriscono l'inizio della fase di estensione al Miocene medio (Barchi et al., 1998; Scrocca et al., 2012). Nella Toscana occidentale l'estensione inizia durante il Miocene medio quando sedimenti marini e lacustri si sono depositati in discordanza su un substrato costituito dalle unità tettoniche precedentemente deformate (Ambrosetti et al., 1978, 1987; Bartolini et al., 1982).

La fase estensionale è coeva ad un magmatismo che migra verso Est a partire dal corpo subvulcanico (sill) di Sisco (14 Ma) fino alle rocce vulcaniche del Monte Amiata, datate a circa 300 Ka (e.g. Peccerillo, 2005). Sulla base di queste osservazioni, l'estensione è migrata

da Ovest verso Est (Elter et al., 1975; Lavecchia et al., 1984; Lavecchia & Stoppa, 1989; Barchi et al., 1998).

L'estensione crostale ha contribuito alla disgregazione delle strutture costruite durante la precedente fase compressiva, causando un importante assottigliamento crostale (Boccaletti et al., 1985; Morelli, 1998), inoltre ha comportato alla formazione di una serie di bacini Estensionali riempiti da depositi sia marini che continentali (Jolivet et al., 1998).

I depositi all'interno dei bacini permettono di ricostruire la storia evolutiva a partire dal Miocene medio:

- una prima fase di età Burdigaliano medio - Tortoniano inferiore, che rappresenta un periodo di transizione da una tettonica compressiva ad una estensiva con conseguente sviluppo di bacini di ridotte dimensioni bordati da faglie dirette (*narrow rift*; Pascucci et al., 1999);

- una fase successiva di età Tortoniano superiore - Messiniano inferiore che rappresenta il periodo di maggior sviluppo della tettonica *narrow rift* (Pascucci et al., 1999);

- una fase compresa tra il Messiniano superiore e il Pliocene inferiore che indica la transizione verso condizioni di *post-rift* ed infine un'ultima fase con lo sviluppo di una tettonica *post-rift* a livello regionale (Pascucci et al., 1999).

Come conseguenza di questi processi, in questi bacini si sono formate molte superfici di discordanza d'importanza regionale, dovuti al cambiamento dei regimi di sedimentazione (Bartole, 1990, 1995; Pascucci, 2002, 2005).

3.0 MATERIALI E METODI

Il dataset analizzato all'interno di questo lavoro di tesi è costituito da 32 sezioni sismiche a riflessione, 2 pozzi esplorativi (Fig 3) e dalla cartografia geologica delle isole dell'arcipelago Toscano e delle coste della Toscana.

La maggior parte da sezioni sismiche a riflessione derivano dal progetto ViDEPI (<https://www.videpi.com/videpi/videpi.asp>). Le sezioni sismiche prese in considerazione ricadono nell'area del Mar Tirreno detta Zona E, nel tratto di mare compreso tra l'isola di Capraia a Nord e il promontorio dell'Argentario a Sud e delimitato ad Est e ad Ovest rispettivamente dalle coste della Toscana e dal bacino Corso.

Figura 3: Nella carta sono riportate le linee sismiche e i pozzi derivanti dal progetto ViDEPI e le linee sismiche derivanti dalla bibliografia.

Le acquisizioni sismiche sono state effettuate a cavallo tra gli anni '60 e '70 dall'Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) S.p.A. mediante l'utilizzo di una sorgente di tipo Aquapulse, con uno shotinterval compreso tra 13.33 m e 26 m e gruppi di 240 geofoni.

La sequenza di elaborazioni dei dati consiste per tutte le acquisizioni in: Deconvolution pre-stack, normal move out, stack 1200% e applicazione di un time-variant filter.

Altre quattro sezioni sismiche, di scarsa qualità, ma necessarie per la completezza del

dataset, derivano dalle documentazioni tecniche dei titoli minerari cessati, sempre consultabili all'interno del portale di ViDEPI, situati nella Zona E. Queste sezioni sono state utilizzate per la trasposizione dei pozzi da metri in tempi ed hanno fornito una visione intuitiva delle strutture geologiche in quanto presentano già una interpretazione preliminare. La loro scarsa qualità non ha permesso una successiva reinterpretazione dettagliata.

Dal progetto ViDEPI derivano inoltre i dati dei pozzi esplorativi Martina 1 e Mimosa 1, utilizzati per calibrare le informazioni stratigrafiche e di riflettività. Per il lavoro sono state utilizzate le colonne stratigrafiche di questi pozzi elaborate e schematizzate derivanti da pubblicazioni precedenti (Cornamusini et al., 2002), nelle quali vengono evidenziate le unconformities, che delimitano le unità deposizionali, e la presenza di thrust.

Altre sezioni sismiche stack sono state recuperate da precedenti pubblicazioni (Contrucci et al., 2005, Maufrett et al., 1999), queste sono state ottenute durante la crociera sismica multicanale LISA effettuata nella zona di interesse nel 1995. La qualità di queste immagini, non possedendo i file originali, ma derivando direttamente dai testi pubblicati, è piuttosto scarsa e poco adatta allo studio di dettaglio, inoltre sono sezioni acquisite per indagare livelli cristallini più profondi.

Del dataset fanno parte le sezioni sismiche a riflessione M-12A, M-12B, M-10, M-37, tutte derivanti dal progetto CROP e ricadenti nella Zona E. Tra queste è stata fondamentale la sezione M-12A che ha costituito un importante punto di controllo del progetto in quanto in prossimità di questa è situato il pozzo Martina-1, inoltre è stata l'unica sezione a poter essere caricata nel formato .SEG-Y all'interno del software, questo ha permesso il completo utilizzo delle funzionalità del programma.

Tutte le sezioni, tranne la M-12A, sono state utilizzate in formato .PNG, alcune perché non si disponeva del formato .SEG-Y (quelle derivanti da pubblicazioni precedenti), mentre quelle relative alla Zona E del progetto ViDEPI, pur avendole nel formato corretto, non è stato possibile caricarle all'interno del software in formato .SEG-Y, poiché il file contenente le informazioni geografiche per il posizionamento della linea sismica è presente come file .UKO separato dal file .SEG-Y.

Una volta individuati i dati necessari sono stati estrapolati dalle pubblicazioni precedenti e dal portale ViDEPI le tracce delle sezioni sismiche e dei pozzi che sono poi state caricate su QGIS e georeferenziate in modo da costruire uno shapefile dei dati caricabile sul software di interpretazione.

A questi sono state aggiunte le carte geologiche delle zone emerse appartenenti alla Zona E e delle coste occidentali della Toscana, per cui: le isole dell'arcipelago Toscano, il

promontorio dell'Argentario, i Monti dell'Uccellina e la zona di Punta Ala.

Per completezza è stata inserita la batimetria, per quanto riguarda la parte sommersa e sono stati inseriti la linea di costa, i DEM e le rispettive curve di livello per le zone emerse.

Il dataset creato è stato poi inserito all'interno del software di modellazione geologica MidlandValley Move.

Alle tracce sismiche sono state collegate le immagini in formato .PNG delle rispettive sezioni, in corrispondenza dei punti indicanti la collocazione dei pozzi, questi sono stati costruiti direttamente nel software inserendo tutte le informazioni relative ad essi.

Solamente la linea M-12A, è stata inserita saltando questo passaggio visto che il dato conteneva già le informazioni geografiche.

L'interpretazione e l'elaborazione dei dati è stata effettuata attraverso il software MidlandValley Move.

Sono stati individuati e tracciati manualmente gli orizzonti sismici riconoscibili come le unconformities (che separano le principali unità sismostratigrafiche) ed elementi tettonici (faglie) all'interno di tutte le sezioni sismiche.

Figura 4: Schermate di lavoro del software MidlandValley Move. a) mostra la visualizzazione in “section view” 2D delle singole sezioni sismiche, b) mostra la visualizzazione in “3D view” dell’intero dataset.

È stato effettuato un controllo incrociato utilizzando i dati del pozzo Martina 1, che si trova in corrispondenza della linea CROP M12A e del pozzo Mimosa 1 in corrispondenza della linea E-80 (Fig. 3).

La trasposizione dei dati del pozzo Mimosa 1 da profondità in tempi è stata possibile tramite l’ausilio della linea sismica E-80 che attraversa il pozzo. Su questa sezione già interpretata, la cui scala verticale è espressa in tempi (s TWT), è infatti riportato il pozzo con gli orizzonti che separano le unità deposizionali in esso riconosciute. Una volta inserita la sezione E-80 all’interno del software Move è stato perciò possibile creare il pozzo e segnare su di esso i “well marker” che corrispondono agli orizzonti riconosciuti nei dati di pozzo e già interpretati sulla sezione.

La trasposizione dei dati del pozzo Martina 1 sulla sezione CROP M-12A è risultata invece più complessa.

Una volta inserita la posizione del pozzo all’interno del software Move, questo è stato proiettato sulla sezione M-12A attraverso l’apposito tool del programma. Alla sezione sismica in tempi caricata sul software è stata sovrapposta, facendole combaciare, la stessa sezione, derivante da letteratura (Tognarelli et al., 2011), che in questo caso mostra la

profondità, sulla quale era proiettato il pozzo Martina 1.

In questo modo è stato possibile ricostruire il pozzo attraverso l'apposito tool del software "Create/Modify Well", successivamente sono stati inseriti i "well marker" corrispondenti agli orizzonti riconosciuti ed interpretati nel pozzo.

Tramite questi passaggi sono stati calibrati i dati sismici e sono state trovate le correlazioni tra queste e i dati stratigrafici ottenuti dall'analisi dei pozzi esplorativi.

Le interpretazioni effettuate sono state confrontate con quelle effettuate da altri autori, su linee sismiche della stessa zona, in modo tale da avere una corrispondenza.

Dopo la prima fase di interpretazione in "section view" (Fig. 4a) delle sezioni sismiche, il passo successivo è stato quello di capire il rapporto e correlare tra di loro le strutture riconosciute all'interno delle diverse sezioni, al fine di ricostruire l'andamento di faglie e thrust e relazionarli alle unità e orizzonti sismici riconosciuti.

Per questa fase il lavoro si è spostato all'interno del modulo di visualizzazione "3D view" (Fig. 4b), che ha permesso la costruzione di superfici partendo da linee 2D, utile per capire la plausibilità delle strutture riconosciute. In questo modo è stato possibile costruire modelli tridimensionali dell'assetto strutturale della zona di interesse.

Per ovviare ad alcune problematiche, come la scarsa risoluzione dovuta all'ingrandimento delle immagini all'interno del software Move, è stato utilizzato come programma di supporto KogeoSeismic Toolkit (Fig. 5), grazie al quale, in modo più preciso, è stato possibile riconoscere gli orizzonti sismici e collocarli all'interno delle sezioni corrispondenti nel software Move. Questo procedimento non è stato possibile farlo per le sezioni derivanti da pubblicazioni, ma solo per i dati derivanti dal portale ViDEPI.

Figura 5: Queste immagini, raffiguranti il solito bacino, mostrano la differenza di risoluzione tra la visualizzazione del software Kogeo (a) e il software Move (b) per quanto riguarda le sezioni derivanti dal progetto ViDEPI.

4.0 STRATIGRAFIA DEL TIRRENO SETTENTRIONALE NELL'AREA DI STUDIO

La stratigrafia dell'area di studio è stata suddivisa in quattro gruppi (Bartole, 1990) con la seguente successione dal basso verso l'alto:

1_unità metamorfiche toscane, (Bartole, 1990), questo gruppo non è stato raggiunto dai pozzi Martina-1 e Mimosa-1, ma le corrispondenti litologie sono in affioramento, sul promontorio dell'Argentario, sulla parte occidentale dell'isola del Giglio, nei Monti dell'Uccellina e nell'Elba orientale;

2_successioni sedimentarie della Falda Toscana, anche queste non sono state raggiunte dai due pozzi, ma li troviamo in affioramento lungo la costa della Toscana, nel settore orientale dell'isola d'Elba (Bartole, 1990), sulle Formiche di Grosseto, costituite da calcari liassici (Pascucci et al., 1999) e sullo Scoglio d'Africa (Cornamusini et al., 2002);

3_ successioni di flysch di età Cretaceo-Oligocene composte da argille, marne e torbiditi arenacee, ed attribuite ai Complessi Liguridi (Bartole, 1990), queste successioni sono state raggiunte dai due pozzi, dove sono rappresentate dalle unità Sub 1 e Sub 2, affioramenti di unità appartenenti ai Complessi Liguridi, si trovano sull'isola d'Elba, promontorio dell'Argentario e isola del Giglio;

4_depositi terrigeni marini e continentali postorogenici di età Miocene medio/inferiore-Pleistocene, raggiunti dai due pozzi ed affioranti sull'isola di Pianosa, all'interno dell'area di studio.

In questa ricostruzione stratigrafica, il gruppo 3 rappresenta la parte superiore del basamento acustico nei profili sismici esaminati al di sopra del quale si sono deposte le sequenze sedimentarie Neogeniche, cioè il gruppo 4 (Bartole, 1990).

Questo ultimo gruppo è a sua volta suddiviso, in due cicli sedimentari: un ciclo inferiore (con subordinate delle unità semi-autoctone) che si è depositato tra il Miocene e il Pliocene superiore e un ciclo superiore che si è depositato tra il Pliocene superiore e il Quaternario (Bartole, 1984,1990,1995).

La stratigrafia dei due gruppi superiori (3, 4) dell'area di studio è stata ricostruita da alcuni autori *Bossio* (1998), *Pascucci* (1999), *Cornamusini* (2002) e *Cornamusini* (2014) mediante:

- I. l'utilizzo dei pozzi esplorativi Mimosa-1 e Martina-1 (Fig. 6),

- II. i dati di terreno provenienti dall'Isola di Pianosa (Fig. 7)
- III. la comparazione con i depositi neogenici dei bacini della Toscana occidentale.

Nello sviluppo del lavoro di tesi è stato deciso di usare lo schema proposto da *Pascucci* (1999), unitamente alla stratigrafia dei pozzi Mimosa-1 e Martina-1 (Cornamusini et al., 2002) (Fig. 6) e alla stratigrafia dell'Isola di Pianosa (Cornamusini et al., 2014) (Fig. 7).

4.1 Successione stratigrafica pozzi Martina 1 e Mimosa 1

Nella stratigrafia dei due pozzi con la sigla "Sub" sono definite le unità pre-Neogene e con la sigla "Lit" sono definite le unità neogeniche-quadernarie riconosciute nei pozzi ed in affioramento nell'isola di Pianosa.

I due pozzi, Martina-1 (-3296 m) e Mimosa-1 (-3826 m), realizzati lungo la Dorsale Elba-Pianosa (Fig. 3) dall'AGIP durante gli anni '70, hanno perforato spessori consistenti di successioni silicoclastiche eoceniche ed oligoceniche. Solamente nel pozzo Martina-1, sono stati riconosciuti depositi del tardo Burdigaliano.

Sono state riconosciute quattro unità deposizionali tutte separate da superfici di discordanza. La prima unità litostratigrafica (**Sub 1**) corrisponde all'intervallo Eocene inferiore - Eocene medio, seguite dalla seconda unità litostratigrafica (**Sub 2**), costituita da depositi oligocenici.

Nel pozzo Martina-1, i depositi oligocenici sono coperti in discordanza dai depositi del Burdigaliano inferiore (**Lit 0**), a loro volta coperti da depositi pleistocenici (**Lit 7**).

Nel pozzo Mimosa-1 i depositi pleistocenici (**Lit 7**) si trovano in discordanza sull'unità **Sub 2**.

Figura 6: Colonne stratigrafiche relative alle unità deposizionali dei due pozzi Martina 1 e Mimosa 1 (Cornamusini et al., 2002). Ubicazione dei pozzi Fig. 3.

4.1.1 Unità litostratigrafica Sub 1 (Eocene inferiore – Eocene medio)

Questa unità è caratterizzata da arenarie con granulometria fine, da siltiti e da argille con rari clasti carbonatici dispersi.

All'interno di questa successione nei due pozzi sono stati trovati frammenti di prodotti vulcanici acidi-intermedi e detriti di serpentiniti. Questi detriti si pensa derivino dall'erosione degli affioramenti ofiolitici presenti in Corsica (Cornamusini et al., 2002).

Le associazioni di nanofossili sono riferibili all'intervallo Eocene inferiore- medio.

Le associazioni di foraminiferi, riconosciute dalle analisi fatte da AGIP sono riferibili alle *Globorotaliacf. aequa* Zone e *Globorotaliabullbrookii & Nummulites* Zone, dell'intervallo Eocene inferiore – medio (Cornamusini et al., 2002).

Alla profondità di 2400 m nel pozzo Mimosa-1 è stato riconosciuto un raddoppio stratigrafico interpretato come il risultato di un thrust oligocenico (Cornamusini et al., 2002).

4.1.2 Unità litostratigrafica Sub 2 (Oligocene inferiore – Oligocene superiore)

La successione oligocenica è caratterizzata nella parte inferiore da siltiti, argille, marne argillose e arenarie a granulometria fine, che verso la parte superiore diventano arenarie torbiditiche a granulometria media-grossolana.

All'interno si trovano frammenti carbonatici, vulcanici e frammenti di glauconite, la cui presenza aumenta verso la parte superiore della successione. (Cornamusini et al., 2002).

L'analisi delle ichnofacies indica la presenza a diversi livelli stratigrafici di, *Planolites*, *Helminthopsis*, *Chondrites*, *Asterosomae* *Skolithos*, che indicano un cambiamento di ambiente che va da offshore distale e batiale prossimale (Cornamusini et al., 2002).

Le associazioni foraminifere a *Globorotalia opima* e *Lepidocyclina* Zone (Cornamusini et al., 2002), riferibili all'Oligocene.

Le associazioni di nanofossili sono riferibili all'Oligocene medio – superiore per il pozzo Martina-1 e all'Oligocene per il pozzo Mimosa-1.

4.1.3 Unità litostratigrafica Lit 0 (Burdigaliano superiore – Langhiano)

Questa unità è stata identificata solo all'interno del pozzo Martina-1 e in affioramento sull'isola di Pianosa. La parte inferiore è composta da sedimenti clastici e abbondanti marne-argillose e marne con arenarie silicoclastiche contenenti frammenti carbonatici e di

glauconite. Frammenti di materiale vulcanico sono dispersi nei sedimenti più fini.

La parte superiore è caratterizzata da un rapido aumento del contenuto in arenarie silicoclastiche con caratteristiche torbiditiche. All'interno della porzione più alta si trovano intercalazioni di marne-argillose e peliti contenenti frammenti ofiolitici.

Le associazioni microfossilifere sono indicative della *Globigerina dissimilis Zone* del Burdigaliano (Cornamusini et al., 2002).

Questa unità rappresenta la parte più antica dei depositi miocenici e la porzione media e superiore corrisponde alla Formazione di Marina del Marchese affiorante sull'isola di Pianosa (Fig. 7). Questa formazione è una delle poche associabili al Miocene medio-inferiore, affioranti nell'intero Mar Tirreno Settentrionale e nell'Appennino settentrionale (Cornamusini et al., 2014).

La formazione di Marina del Marchese raggiunge in affioramento uno spessore apparente di 180 m, gli strati immergono verso WSW con un'inclinazione di 15-17°. Superiormente è separata da una superficie erosiva in discordanza angolare dalla Formazione di Golfo delle Botte di età Tortoniano superiore – Messiniano inferiore.

4.1.4 Unità litostratigrafica Lit 7 (Pleistocene)

Questa unità riconosciuta all'interno di entrambi i pozzi e in affioramento sull'isola di Pianosa è composta da argille e sabbie depositatesi in ambiente neritico (Bossio et al., 1993). Il pozzo Mimosa-1 attraversa per circa 250m Questa unità. Lit 7 è correlabile alla parte superiore della Formazione di Pianosa di età pleistocenica, che si presenta sull'isola con una clinostratificazione immergente in direzione Sud ed è costituita da calcareniti e calciruditi, caratterizzati localmente da un elevato contenuto fossilifero (Foresi, 2007).

Le unità mancanti (Lit 1, Lit 3, Lit 4, Lit5), sebbene siano presenti all'interno dei bacini neogenici della Toscana (es. Bacino di Volterra; Pascucci et al., 1999) non sono state riconosciute in affioramento o dai dati di pozzo nell'area di studio.

4.2 Successione stratigrafica Isola di Pianosa

Sull'isola di Pianosa si trovano in affioramento le unità litostratigrafiche Lit 0, Lit 2, Lit 6 e Lit 7. La prima e l'ultima unità, come visto in precedenza, sono state riconosciute all'interno dei due pozzi esplorativi.

Figura 7: Carta geologica semplificata e inquadramento stratigrafico di Pianosa (Cornamusini et al., 2014)

4.2.1 Unità Litostratigrafica Lit 2 (Tortoniano superiore – Messiniano inferiore)

Questa unità è stata riconosciuta per la prima volta in affioramento sull'isola di Pianosa da Foresi (2000). In precedenza, la sua presenza era stata ipotizzata nella parte più orientale della Piattaforma Toscana sulla base della stratigrafia del Bacino di Guardistallo (Lazarotto et al., 1995; Pascucci et al., 1997a).

L'unità litostratigrafica Lit 2 è caratterizzata dalla presenza di conglomerati e argille nella parte inferiore e nella parte superiore da un'alternanza di sabbie e argille riferibili al Miocene

superiore (Foresi et al., 2000). L'unità Lit 2 è stata datata al Tortoniano superiore – Messiniano inferiore e può essere correlata alla Formazione del Golfo della Botte che affiora sull'isola di Pianosa (Fig. 7).

La formazione del Golfo della Botte raggiunge in affioramento uno spessore apparente di 270 m con uno spessore reale di 50 m, considerando che la stratificazione immerge verso WSW con un'inclinazione di 5-10°. Superiormente è coperta in discordanza angolare da depositi Pliocenici sub-orizzontali appartenenti alla Formazione di Pianosa (Cornamusini et al., 2014).

Questa formazione può essere correlata all'Unità Lignitifera e all'Unità Acquabona-Spicchiaiola affioranti nella Toscana occidentale, all'interno di bacini come il bacino di Volterra, il bacino di Siena (Cornamusini et al., 2014).

4.2.2 Unità litostratigrafica Lit 6 (Pliocene inferiore – Pliocene medio)

Questa unità di età Pliocene inferiore – Pliocene medio è composta da argille con sabbie alla base e da sabbie e biocalcareni al tetto. La parte basale si è deposta in ambiente neritico mentre la parte superiore in ambiente di mare basso (Pascucci et al., 1999).

Questa unità è correlabile all'unità inferiore della Formazione di Pianosa¹ di età Pliocene medio (Colantoni e Borsetti, 1973), che affiora sull'omonima isola (Fig. 7) con uno spessore di 20 m e giacitura sub-orizzontale ed è coperta in discordanza dai depositi Pleistocenici, alla base presenta un orizzonte conglomeratico su cui seguono banchi di calcareniti e calciruditi con abbondante contenuto fossilifero (Foresi et al., 2007).

¹ La "Formazione di Pianosa" è divisa in membro inferiore e superiore da una unconformity marcata da un livello fosfatizzato ed ossidato di età Pleistocene al tetto del membro inferiore (Graciotti et al., 2004; Ducci & Foresi, 2004)

5.0 UNITÀ SISMOSTRATIGRAFICHE

Negli studi a partire dagli anni Novanta i diversi autori si sono concentrati nell'individuare e definire discordanze regionali all'interno della piattaforma Toscana, in modo tale da ricostruire la tettonica nel Tirreno Settentrionale (Bartole et al., 1991.; Bartole, 1995; Cornamusini et al., 2002; Pascucci, 2005; Pascucci et al., 1999).

Le discordanze sono state definite dal riconoscimento di onlaps, downlaps, toplaps, progradazioni e troncature erosive. Successivamente sono state definite le unità sismostratigrafiche comprese tra le discordanze.

Per questo studio di tesi è stato utilizzato come riferimento e punto di partenza lo schema stratigrafico della Piattaforma Toscana proposto da *Bartole* (1990, 1995) e rielaborato successivamente da *Pascucci* (1999) e *Cornamusini* (2002); inoltre è stato considerato lo schema stratigrafico del settore di Mar Tirreno confinante a Sud con l'area di studio recentemente proposto da *Buttinelli* (2014).

5.1 Unità sismostratigrafiche

Bartole, 1990 divide la sequenza sedimentaria postorogenica in due cicli sedimentari costituiti da unità sismiche contrassegnate dai numeri: 1, per il ciclo sedimentario postorogeno più recente e 2 per il ciclo post orogeno più antico, quest'ultimo è suddiviso in unità inferiore e unità superiore, rispettivamente 2* e 2. Il basamento acustico è suddiviso nelle unità sismiche 3, 4, 5 (Fig. 8). Alle discordanze che separano le unità sismiche non è associato alcun appellativo.

La piattaforma toscana è divisa da *Bartole* (1990) in quattro settori A, B, C e D (Fig. 9), l'area di studio di questo lavoro di tesi corrisponde ai settori A e B.

Unità Sismiche Unità tettoniche e geologiche dell'Appennino Settentrionale e Centrale Età e contatti

1	Secondo ciclo postorogeno		Plm - Q
2	2c	Primo ciclo postorogeno e unità semiautoctone subordinate	M - Plm
	2b		
	2a		
2*			
3	Complessi Liguridi		K - Ol
4	Falda Toscana		MZ - PG
5	Unità Metamorfiche Toscane		PZ - TR

Figura 8: Colonna sismostratigrafica e correlazione con le unità dell'Appennino Settentrionale e Centrale (Bartole, 1990).

Figura 9: Settori della piattaforma tosco-laziale (Bartole, 1990).

L'unità sismica 1 identificata da *Bartole* (1990) viene riferita all'intervallo Pliocene medio - Pleistocene.

I riflettori hanno una configurazione sia sub-orizzontale e parallela che progradante. (*Bartole*, 1990). Secondo *Bartole* (1990) questa unità è stata attraversata solo in parte in corrispondenza del pozzo Martina-1.

L'unità sismica 1 poggia sull'unità sismica 2 tramite un contatto trasgressivo oppure, come avviene sugli alti strutturali, direttamente sul basamento acustico (*Bartole*, 1990). Nelle aree bacinali il limite con la sottostante unità 2 è una discordanza con sovente carattere di paraconformity. Il limite inferiore, costituito da una o più superfici di discordanza, presenta posizione stratigrafica e caratteristiche simili alla discordanza mesopliocenica "X" di *Selli e Fabbri* (1971), alla quale *Trincardi e Zitellini* (1987) attribuiscono il significato di "break-up unconformity" (*Bartole*, 1990). Questo limite è stato attribuito al Pliocene medio, momento in cui si è verificato un cambiamento nel regime tettonico, i cui molteplici effetti sono stati registrati sia nel bacino tirrenico che nella catena emersa (*Bartole*, 1990).

L'unità sismica 2 comprende il primo ciclo postorogeno (Miocene sup. – Pliocene inf.; Bartole 1990) si deposita sul substrato costituito dalle unità 3, 4, e 5, rappresentanti le unità tettoniche della catena Appenninica e si presenta con facies sismiche, età e spessori diversi all'interno del Mar Tirreno Settentrionale. Questo primo ciclo sedimentario, per le sue caratteristiche, viene diviso in due unità: quella superiore chiamata Unità 2, che occupa i settori B, C, e D, e con spessori ridotti anche il settore A; quella inferiore Unità 2*, che occupa soltanto il settore A (Fig.10).

Figura 10: Linea sismica E-122 interpretata (Bartole, 1990). L'unità 2* (quadrato verde) è presente nel settore A della linea (Ovest dell'anticlinale del M. Calamita), l'unità 2 (cerchio rosso) è presente nel settore B della linea (Est dell'anticlinale del M. Calamita) e nella parte più orientale del settore A.

Le due unità in alcune zone sono parzialmente sovrapposte (Bartole, 1990). All'interno dei bacini più profondi, nel settore B da Bartole (1990), l'Unità 2 supera uno spessore di 1000 ms ed è suddivisa in tre sottosequenze, dall'alto verso il basso: 2c, 2b, 2a. Le sottosequenze superiore e intermedia, si presentano con configurazione progradante, mentre quella inferiore poggia direttamente sul basamento acustico con configurazione divergente e riflettori ad alta energia (Bartole, 1990). Quest'ultima, per le sue caratteristiche, può essere comparata ai primi sedimenti che si depositano nei bacini neogenici toscani a partire dal Tortoniano superiore p.p. – Messiniano, per di più le sue caratteristiche indicherebbero un deposito di *syn-rift* (Bartole, 1990).

L'unità sismica 2*, riconosciuta nel settore A nel pozzo Martina-1, ha un'età miocenica inferiore. Su base litologica e temporale è paragonabile alla Formazione di Marina del Marchese affiorante lungo la costa Nord-occidentale di Pianosa (Colantoni et al., 1973; Raggi, 1983) e a quella appartenente all'Unità B di Fabbri (1981) e Zitellini. (1986) (Bartole, 1990).

Bartole (1990) osserva che spostandosi verso i settori orientali della piattaforma toscana, questa unità è via via sempre più coinvolta in una tettonica compressiva.

5.2 Unità sismostratigrafiche

Pascucci (1999) e Cornamusini (2002) suddividono i depositi neogenici in sei unità sismiche, delimitate da altrettante discordanze, schematizzate in Figura 11.

Unità Sismiche	Unità Deposizionali	Unconformities	Età
Tir 6	Lit 7	D	Pleistocene
Tir 5	Lit 6	C'	Middle Pliocene Early Pliocene
Tir 4	(Lit 5)	C	Early Pliocene
Tir 3	?	B*	Late Messinian
Tir 2	(Lit 3)	B	Early Messinian
	Lit 2		Early Messinian Late Tortonian
Tir 0	?	A	Early Tortonian Late Serravallian
	Lit 0		Early Serravallian Late Burdigalian

Figura 11: Colonna sismostratigrafica e correlazione con le unità deposizionali riconosciute nella piattaforma toscana. Tutte le unità sismiche sono delimitate da discordanze (Pascucci et al., 1999).

Tir 0: costituisce la prima unità sismica descritta da *Pascucci (1999)* ed ha uno spessore massimo di 0.5 s TWT.

L'unità è caratterizzata da riflettori continui o discontinui, ben marcati e spaziati, con configurazione parallela. Normalmente poggiano in onlap sulla discordanza basale A.

In corrispondenza della dorsale Elba-Pianosa i riflettori di questa unità mostrano un'immersione in direzione Ovest di 10° (Cornamusini et al., 2002). L'unità Tir 0 viene correlata da *Pascucci* (1999) all'unità deposizionale Lit 0 (Formazione di Marina del Marchese), affiorante sull'isola di Pianosa e riconosciuta nel pozzo Martina-1 (Fig. 7).

Per questo motivo l'unità è datata Burdigaliano - Langhiano per la porzione inferiore, per la porzione superiore non ci sono vincoli temporali diretti, ma l'età Serravalliano superiore – Tortoniano inferiore è suggerita da depositi simili affioranti a Manciano in Toscana meridionale (Martini et al., 1995). Rispetto allo schema proposto da *Bartole* (1990), questa unità sembrerebbe corrispondere all'Unità 2*.

Tir 2: rappresenta la seconda unità individuata da *Pascucci* (1999) ed è caratterizzata da riflettori non ben organizzati, ben marcati, corti e discontinui. Nella parte più orientale della Piattaforma Toscana, questa unità assume una geometria progradante. Alla base l'unità è confinata dalla discordanza B, sulla quale i riflettori terminano con geometria di onlap e downlap (Fig. 12). Questa unità, con spessore massimo di 0.6 s TWT, non è stata intercettata dai pozzi, ma per le sue caratteristiche e la posizione stratigrafica è stata correlata con Lit 2 in affioramento sull'isola di Pianosa (Formazione Golfo della Botte) e con Lit 3 in affioramento in corrispondenza delle Secche di Vada. L'unità Tir 2, secondo le interpretazioni di *Pascucci* (1999), è cronologicamente attribuibile al Tortoniano - Messiniano inferiore.

L'età e alcune caratteristiche sismiche in comune permetterebbero di correlare Tir 2 con la base della sottosequenza 2a di *Bartole* (1990).

Figura 12: Sezione sismica T5B, sono presenti tutte le unità sismiche (Tir 0 – Tir 6) e tutte le discordanze (A – D). Tir 0, 2 mostrano una geometria “triangle shape”, Tir 3, 4, 5 una geometria “bowl shape” e Tir 6 una geometria “blanket shape” (classificazione geometria dei bacini (Pascucci et al., 1999) vedere Nota 3) (Pascucci et al., 1999).

Tir 3: la terza unità, limitata alla base dalla discordanza B* e al tetto dalla discordanza C, è caratterizzata da riflettori ben definiti, discontinui, poco spaziati che normalmente sono in onlap su B*. Verso la parte superiore i riflettori diventano più spaziati e meno definiti. In molti profili sismici Pascucci (1999) riconosce alla base dell'unità dei pacchi di riflettori molto definiti, interpretati come strati di gessi messiniani. Lo spessore massimo è 0,45 s TWT. Anche questa unità non è stata attraversata da alcun pozzo nella Piattaforma Toscana e non si trova in affioramento, ma per la sua posizione stratigrafica e per la facies sismica è associabile ad un'unità sismica (Seq 3), che si trova nel bacino di Volterra² (Pascucci et al., 1999), per cui risulta essere di età Messiniano superiore.

Tir 4: si trova in tutti i bacini offshore, è caratterizzata da riflettori ben marcati, continui, paralleli e regolarmente spaziati. Si trovano sia in onlap che in downlap sulla discordanza C alla base dell'unità (Pascucci et al., 1999). Verso il margine Est del Bacino dell'Uccellina, presenta una geometria progradante (Fig. 12) (Pascucci et al., 1999), la stessa che osservava Bartole (1990) nelle sottosequenze 2b e 2c. Pur non avendo punti di controllo diretti di questa unità, essa viene correlata, sulla base di caratteristiche sismiche e della posizione stratigrafica, alla Seq 4 riconosciuta nel bacino di Volterra. Per cui a Tir 4 viene attribuita come età il Pliocene inferiore.

²Pascucci (1999), fa una correlazione tra le unità sismiche riconosciute nella Piattaforma Toscana, indicate con Tir, e le unità sismiche riconosciute nel bacino di Volterra, indicate con “Seq”. Questo permette di posizionare stratigraficamente e temporalmente le unità non direttamente raggiunte nella Piattaforma Toscana.

Tir 5: è confinata alla base dalla discordanza C' e al tetto dalla discordanza D. Questa unità è caratterizzata da riflettori ben definiti, continui, orizzontali, regolarmente spazati, generalmente paralleli o in onlap su C'. La geometria onlap si trova in prossimità dei margini dei bacini dove la discordanza è maggiormente sviluppata (Pascucci et al., 1999). Tir 5 è correlabile a Lit 6 affiorante sull'isola di Pianosa, cioè alla Formazione di Pianosa di età Pliocene inferiore - Pliocene medio.

Tir 6: è l'unità più superficiale, si riconosce dappertutto all'interno della Piattaforma Toscana.

I riflettori che la compongono, paralleli alla superficie D che la confina inferiormente, sono ben definiti, continui regolarmente spazati (Pascucci et al., 1999). Questa unità si estende oltre i singoli bacini, ricoprendo la maggior parte degli alti strutturali. Tir 6 è stata intercettata sia nel pozzo Martina-1 che Mimosa-1 ed è correlabile all'unità pleistocenica Lit 7 affiorante sull'isola di Pianosa. È inoltre comparabile all'unità 1 di *Bartole* (1990).

5.1 Interpretazioni delle successioni sismo stratigrafiche

Nell'interpretare le successioni simostratigrafiche, *Bartole* (1990) mette in luce come l'attività tettonica sia migrata da Ovest verso Est.

Nel settore A (Dorsale di Pianosa; Fig. 9) il primo ciclo postorogenico è rappresentato dall'Unità 2* (Miocene inferiore – Miocene medio), che spostandosi verso il settore B (Piattaforma Toscana; Fig. 9) assume un significato strutturale differente, diventando semiautoctona e venendo così via via sempre più coinvolta in una tettonica compressiva, testimoniata dalla presenza di ampie pieghe (*Bartole*, 1990).

Nel settore B invece il primo ciclo postorogenico è rappresentato dall'Unità 2 (Miocene superiore – Pliocene medio), separata da una superficie di discordanza con caratteri sovente erosivi dall'Unità 2* sottostante (*Bartole*, 1990). Il ringiovanimento verso Est del primo ciclo sedimentario postorogenico è la testimonianza secondo *Bartole* (1990) della migrazione verso Est dell'attività tettonica.

Nell'evoluzione tettonica neogenica-quadernaria *Bartole* (1990) distingue due momenti principali, uno tettonogenico, che culmina con l'ultima importante fase nel Miocene superiore, che porta alla formazione di strutture compressive, a cui segue uno di distensione e subsidenza, che si esplica, però, con modalità diverse da zona a zona.

Il secondo momento, che viene fatto iniziare nel Tortoniano superiore, è caratterizzato da due fasi. La prima fase che dura fino al Pliocene medio caratterizzata da fenomeni per la

gran parte distensivi, ma quantitativamente molto diversi: da modesti a impercettibili nel settore A, fino a molto più intensi nel settore B.

La seconda fase che va dal Pliocene medio al Pleistocene con i fenomeni di subsidenza soprattutto nel settore B, controllati da faglie normali di debole rigetto.

Anche *Pascucci* (1999) mette in evidenza una migrazione spaziale, dal bordo occidentale della Piattaforma Toscana fino alla Dorsale Medio Toscana, che temporale dell'attività tettonica (Fig. 13).

Secondo *Pascucci* (1999) durante il Burdigaliano superiore-Serravalliano inferiore la piattaforma Toscana si trova in una situazione di *pre-rift*, questo è evidenziato dalla forma a "scodella" dei depositi appartenenti all'unità deposizionale Lit 0 e corrispondenti all'unità sismostratigrafica Tir 0. Nello stesso periodo il bacino Corso era caratterizzato da un ambiente di rifting mentre non si registrano depositi di questo periodo nei bacini toscani.

Nell'intervallo Serravalliano superiore -Tortoniano inferiore, inizia ad instaurarsi una tettonica di *narrow rift* nella Piattaforma Toscana.

Tra il Tortoniano superiore e il Messiniano inferiore sia la Piattaforma Toscana che le porzioni emerse (zona costiera della Toscana) sono affette da rifting.

Durante il Messiniano superiore sia la Piattaforma che la Toscana occidentale mostrano un'attività tettonica quiescente, che nelle zone di offshore coincide con l'instaurarsi di condizioni di *post-rift*.

Queste condizioni permangono nella Piattaforma Toscana, mentre la Toscana occidentale entra in regime di *post-rift* dal Pliocene medio.

Le unconformities sono state utilizzate da *Pascucci* (1999) per ottenere informazioni riguardanti l'ambiente in cui si sono sviluppati i bacini.

L'unconformity B* potrebbe essere correlata all'approfondimento del livello marino durante la quale si sono depositati gli strati di gesso (*Pascucci et al.*, 1999).

La discordanza C viene legata alla trasgressione marina avvenuta nel Pliocene inferiore (*Pascucci et al.*, 1999).

C' rappresenta un approfondimento dei bacini, probabilmente influenzato anche da fenomeni eustatici (*Pascucci et al.*, 1999).

Figura 13: Schema che evidenzia la migrazione dell'attività tettonica distensiva nell'area di studio (Pascucci et al., 1999)

6.0 UNCONFORMITIES E UNITÀ SISMICHE

L'individuazione delle unconformities e di conseguenza la definizione delle unità sismiche è stata possibile grazie alla trasposizione dei dati dei pozzi Mimosa-1 e Martina-1 sulle sezioni sismiche ad essi adiacenti.

Questo ha permesso di definire dei vincoli forti che rappresentano sia limiti di sequenze sia limiti cronologici, inoltre ha permesso di correlare le unità stratigrafiche riconosciute nei pozzi con le unità sismiche individuate nelle sezioni.

Dove questo non è stato possibile sono stati utilizzati i lavori di autori precedenti (Bartole, 1990, 1991, 1995; Pascucci et al., 1999; Cornamusini et al., 2002; Pascucci, 2005; Buttinelli et al., 2014; Mauffret et al., 1999).

Per Questo lavoro è stato deciso di usare la terminologia proposta da *Buttinelli* (2014) per le unità sismiche e le unconformities, in modo tale da creare una continuità tra i depositi neogenici appartenenti alla piattaforma del Lazio settentrionale e quelli appartenenti alla piattaforma toscana.

La sequenza estensionale postorogena è stata suddivisa in sei unità (**Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pq**) dal riconoscimento di altrettante unconformities (**Ub, U1, U2, U3, U4, Uq**). Alcune di queste sono state precedentemente descritte da altri autori (Bartole, 1990, 1995; Pascucci et al., 1999) (Tab. 1)

Tabella 1: (pagina seguente): Comparazione delle unità sismostratigrafiche e delle unconformities riconosciute per la piattaforma toscana in questo lavoro, e quelle riconosciute da Bartole, 1990 e Pascucci et al., 1999.

My			Bartole, 1990		Pascucci et al., 1999		Questo lavoro	
	Unc.	Unità sismiche	Unc.	Unità sismiche	Unc.	Unità sismiche	Unc.	Unità sismiche
2.558	Pleistocene	Gelasiano	Pleistocene	1	D	Tir 6	Uq	Pq
		Piacenziano				Pliocene Medio		Tir 5
5.332	Pliocene	Zancliano	Pliocene Inferiore	2a	C'	Tir 4	U4	Pd
			Pliocene Inferiore					
		Messiniano	Messiniano Superiore	2c	B*	Tir 2	U2	Pc
			Messiniano Inferiore					
7.246	Miocene	Tortoniano	Messiniano Inferiore	2	B	Tir 0	U1	Pb
			Tortoniano Superiore					
		Serravalliano	Tortoniano Inferiore	2*	A	U1	Pa	
			Serravalliano Superiore					
		Langhiano	Serravalliano Inferiore	A	Ub	Pa	Pb	
			Burdigaliano Superiore					
20.43	Burdigaliano	Burdigaliano Superiore	A	Ub	Pa	Pb		
		Burdigaliano Superiore						
			Basamento pre-Neogene					

Nei profili sismici sono riconoscibili due distinti gruppi di riflettori (Fig.14):

1. Riflettori non continui e solitamente caotici con ampiezza variabile, presenti soprattutto nelle porzioni inferiori dei profili sismici;
2. Riflettori più continui, con grande ampiezza, paralleli, e spesso progradanti, nelle porzioni superiore dei profili sismici

Il primo gruppo rappresenta il basamento sul quale si è deposita in discordanza il secondo gruppo che rappresenta la sequenza sedimentaria postorogena Miocenica - Quaternaria.

Figura 14: Facies sismiche: basamento (gruppo 1) e sequenza sedimentaria postorogena miocenica-quaternaria (gruppo 2).

6.1 Basamento pre-neogenico

Come visto in precedenza, la parte di basamento raggiunta dai pozzi Martina-1 e Mimosa-1 è divisa in due unità stratigrafiche Sub 1 e Sub 2 alle quali corrispondono due unità sismiche. Le due unità sono separate da una unconformity (Fig. 15), definita da riflettori ben marcati, con forte riflettività, che tendono a convergere. Questa unconformity è stata precedentemente definita e descritta nei lavori di Pascucci (2005) e Cornamusini (2002) come unconformity "X" e sarà chiamata così anche in questo lavoro.

La posizione di questa unconformity è stata calibrata attraverso la proiezione del pozzo Martina-1 sulla sezione sismica M12-A (Fig.15) e attraverso il pozzo Mimosa-1.

Figura 15: Proiezione del pozzo Martina-1 sulla sezione sismica M12-A. Unità sismostratigrafiche (Sub 1, Sub 2: basamento pre-neogenico; Pa-Pq: unità sismiche postorogeniche), unconformities(X-Uq).

In corrispondenza della dorsale Elba- Pianosa, la unconformity X è continua e immerge di 15-20° verso Ovest, cioè in direzione del bacino Corso.

Nella piattaforma toscana la discordanza X è stata riconosciuta in quasi tutte le sezioni sismiche ViDEPI, essa è evidenziata da riflettori marcati e spesso ben definiti e da riflettori convergenti, il suo sviluppo è meno continuo perché interessata dall'attività di faglie normali ad alto angolo che delimitano gli alti strutturali e da thrust con vergenza verso E (Fig. 16).

L'unità inferiore Sub 1 è caratterizzata, nella porzione superiore in corrispondenza della unconformity X, da riflettori ben marcati, continui e paralleli (Fig. 15), verso le porzioni inferiori i riflettori diventano più corti e caotici.

In corrispondenza della dorsale Elba-Pianosa, i riflettori immergono di 20-30° verso il bacino Corso. I riflettori ben marcati sono riferibili agli strati di arenarie caratteristici dell'intera successione eocenica.

L'unità Sub 2 è confinata alla base dalla unconformity X e al tetto dalla unconformity Ub. Come scritto da *Cornamusini* (2002), questa unità può essere suddivisa in tre sottounità con differente facies sismica: la porzione inferiore è caratterizzata da riflettori ben definiti, continui, ravvicinati generalmente in onlap sulla unconformity X, la porzione centrale è

caratterizzata solitamente da riflettori corti e poco definiti, mentre la porzione superiore è generalmente caratterizzata da riflettori marcati, continui, paralleli e ravvicinati (Fig. 15).

L'unità raggiunge lo spessore massimo di 1.7s TWT (circa 2500m) (Cornamusini et al., 2002) in corrispondenza della dorsale Elba-Pianosa, verso Est lo spessore dell'unità tende a diminuire progressivamente, fino a circa 0.4s TWT.

Questa unità è correlabile alla successione oligocenica. Le tre facies sismiche sono verosimilmente associabili a spesse intercalazioni di strati di sabbie (Cornamusini et al., 2002).

6.2 Unconformity basale (Ub) e prima unità postorogenica (Pa)

La superficie Ub corrisponde al top del basamento acustico descritto da *Bartole* (1990, 1995) e alla unconformity “Z” di *Zitellini* (1986), che marca il top della successione di flysch cretacico-oligocenica appartenente ai Complessi Liguridi raggiunta dai pozzi Martina-1e Mimosa-1.

Corrisponde inoltre alla unconformity “A” di *Pascucci* (1999), che separa il Miocene inferiore dalle successioni paleogeniche.

Un controllo diretto della discordanza Ub è possibile mediante la successione litostratigrafica del pozzo Martina-1 (Fig.15), dove Ub è stata riconosciuta e separa l'unità stratigrafica Sub 2 dalla sovrastante unità Lit 0 di età Burdigaliano superiore – Langhiano.

La discordanza Ub può essere seguita nei profili sismici che attraversano l'intera area di studio. Verso Ovest si presenta più continua e immergente di 10-15° in direzione del bacino Corso, mentre verso Est, in direzione delle coste della Toscana, appare sempre molto articolata con caratteristiche di angular unconformity o paraconformity.

La geometria di questa superficie rispecchia la morfologia del substrato sul quale si deposita tutta la sequenza postorogenica ed è frammentata da faglie normali che definiscono una strutturazione ad horst e graben caratteristica della piattaforma toscana. I bacini delineati da queste faglie sono stretti ed allungati preferenzialmente in direzione circa N-S.

L'unità sismica Pa rappresenta la prima unità post-collisionale riconoscibile all'interno della piattaforma toscana, la sua estensione è molto limitata, si ritrova sulla dorsale Elba Pianosa, dove è stata attraversata dal pozzo Martina-1 (Fig.15), e nei depocentro dei bacini più profondi (Fig. 17).

L'unità è generalmente caratterizzata da riflettori ad alta riflettività, alta energia, ben definiti, continui e paralleli. La deposizione dell'unità Pa è fortemente controllata dall'attività delle faglie e avviene all'interno di bacini dove i riflettori mettono in evidenza una geometria dell'unità tipo "lateral thickning" verso la faglia che ne guida la deposizione (Fig. 17)

Come evidenziato da *Pascucci* (1999) e da *Cornamusini* (2002), Questa unità si trova in discordanza e solo localmente in continuità, sul basamento deformato e tiltato, delimitato dalla superficie Ub.

Attraverso il pozzo Martina-1, che fornisce un punto di controllo diretto per determinare la posizione strutturale e le caratteristiche stratigrafiche, Pa può essere associata all'unità stratigrafica Lit 0 di età Burdigaliano superiore–Langhiano affiorante anche sull'isola di Pianosa.

Le caratteristiche sismiche di Pa coincidono con quelle descritte per l'unità inferiore di Tir 0 di *Pascucci* (1999) e *Cornamusini* (2002). Per questi motivi Pa può essere correlata alla porzione inferiore di Tir 0, che si sviluppa dal Burdigaliano superiore al Serravalliano inferiore.

6.3 Prima unconformity (U1) e seconda unità postorogena (Pb)

La superficie U1 è la prima unconformity riconoscibile relativa alla successione post-orogena e rappresenta anche il tetto dell'unità Pa.

U1 è stata definita in lavori precedenti come l'unconformity più superficiale riconosciuta nelle linee sismiche che attraversano la dorsale Elba-Pianosa (unconformity "B" di età Tortonian inferiore; *Pascucci et al.*, 1999). In corrispondenza della dorsale U1 mostra un'immersione verso il depocentro del bacino Corso simile alla discordanza Ub (Fig.15).

Questa superficie è marcata dagli onlap e dai downlap della sovrastante unità Pb, anche se localmente si presenta come paraconformity.

Seppur frammentata da faglie normali, questa unconformity marca la disattivazione delle prime faglie dirette che hanno interessato il bacino tirrenico (Fig.17). In alcuni casi la disattivazione di queste faglie è marcata dalla deposizione degli ultimi strati dell'unità Pa, prima della formazione della unconformity U1.

Figura 16: Sezione sismica E-122 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Sub1, Sub 2: basamento pre-neogenico; Pb, Pc, Pd, Pe, Pq: unità sismiche postorogeniche), unconformities (X, Ub, U2, U3, U4, Uq), thrust (T1, T2).

La presenza di U1 all'interno dell'area di studio è discontinua. Si sviluppa per la maggior parte in prossimità della dorsale Elba-Pianosa verso il bacino corso (Fig.15) e nella porzione orientale dell'area di studio dove si concentra all'interno delle zone più profonde di bacini asimmetrici (Fig.17), la sua presenza è minore nella porzione centro-settentrionale (Fig. 16).

Nell'area di studio non sono presenti punti di controllo diretti per questa superficie. Come discusso in precedenza Pa corrisponde alla parte inferiore dell'unità sismica Tir 0 di Pascucci *et al.* (1999), che affiora sull'isola di Pianosa ed è stata intercettata dal pozzo Martina-1.

Nell'area di studio manca la porzione superiore di Tir 0, che come visto in precedenza ³, si sviluppa tra il Serravalliano inferiore al Tortoniano inferiore (Pascucci *et al.*, 1999).

Pertanto, l'età dell'unconformity U1 è compresa tra il Serravalliano e il Tortoniano inferiore.

L'unità sismica Pb è caratterizzata in generale da riflettori paralleli, ben definiti, continui e con una spaziatura costante, in alcuni casi le qualità dei riflettori sono invece più scadenti. I riflettori si trovano in onlap o downlap sulla superficie U1 o in onlap sugli alti strutturali.

³ Capitolo 5.0 UNITA SISMOSTRATIGRAFICHE

Lo spessore di questa unità rimane per tutta l'area di studio abbastanza costante ed esiguo, oscillando tra 250-350 ms TWT. Lo spessore varia in prossimità di master fault dove aumenta, inoltre vicino alle faglie sono presenti delle pieghe di trascinamento, evidenziate da riflettori ben definiti, paralleli e continui.

La deposizione di questa unità è fortemente legata all'attività di faglie normali durante lo sviluppo di bacini asimmetrici *syn-rift*.

Questa unità mostra similitudini con l'unità sismica Tir 2 descritta da *Pascucci* (1999), si trova infatti nella stessa posizione strutturale e presenta i soliti rapporti geometrici con la superficie che le fa da base, inoltre Pb, come Tir 2, si deposita all'interno di bacini mostrando un ispessimento verso la master fault che ne guida la deposizione (Fig. 17).

Le somiglianze riscontrate hanno portato alla correlazione tra questa due unità collocando la deposizione di Pb tra il Serravalliano superiore e il Messiniano inferiore o tra il Tortonian superiore al Messiniano inferiore a seconda dell'età attribuita a U1.

L'ipotesi presa in considerazione in questo lavoro è la seconda, sia per le caratteristiche identiche di U1 e B, sia per le comuni caratteristiche di Tir 0 con Pa e di Tir 2 con Pb.

6.4 Seconda unconformity (U2) e terza unità postorogenica (Pc)

L'unconformity U2 separa le unità sismiche Pb e Pc. Si presenta solitamente come una paraconformity (Fig. 17), soprattutto nelle parti centrali dei bacini. Strutture legate all'attività delle faglie, come pieghe di trascinamento, successive alla sua formazione, possono interessare questa superficie.

U2 sutura l'attività di molte faglie normali più antiche, che si trovano soprattutto nelle parti centrali dei bacini, mentre è tagliata dalle faglie che delimitano gli alti strutturali maggiori (Fig. 17).

In prossimità delle coste toscane questa superficie è tagliata da master fault Est immergenti (Fig.16 e Fig.17) che guidano lo sviluppo di un bacino asimmetrico. Nelle porzioni occidentali della piattaforma si perdono queste caratteristiche.

Rispetto alla unconformity U1, questa superficie mostra una maggiore estensione areale anche se esistono molte zone di non deposizione o di erosione. Queste corrispondono ad alti strutturali che emergevano durante la strutturazione di U2, ancora non del tutto collassate durante la fase estensionale (Buttinelli et al., 2014).

Durante lo sviluppo di questa superficie molte faglie attive tra il Serravalliano e il Messiniano inferiore sono state sature. Le faglie normali che interessano U2 si trovano per lo più nella porzione centro-orientale ed orientale dell'area di studio. U2 mostra, al di sopra di alcune faglie sature, delle strutture sinclinali che indicano il loro movimento.

U2 può essere riferita al Messiniano inferiore, visto che in lavori precedenti (Pascucci et al., 1999) è stata riconosciuta, un'unconformity di età simile.

L'unità sismica Pc è la prima unità postcollisionale con uno sviluppo più continuo all'interno dell'area di studio.

Questa unità è caratterizzata generalmente da riflettori paralleli, con alta riflettività, ben definiti, continui e spazati con regolarità e in quantità minori da riflettori non ben definiti e massivi.

La prima facies si trova all'interno di bacini nella porzione centrale dell'area di studio dove i riflettori che compongono l'unità mostrano in alcuni casi (Punta Ala Basin, Fig.17) una configurazione parallela che drappeggia la topografia mettendo in evidenza uno spessore costante dell'unità, mentre in altri casi (Fig.16) i riflettori mostrano rapporti di onlap con i riflettori dell'unità sottostante.

Nel settore occidentale si deposita all'interno di bacini drappeggiando la topografia (Punta Ala Basin margine occidentale, Fig17).

La seconda facies si trova solamente in vicinanza della costa dove si deposita all'interno dei bacini con i riflettori che mostrano un "lateral thickning" dell'unità (Punta Ala Basin margine orientale Fig. 17).

Entrambe le facies si trovano in onlap o in continuità con la superficie basale U2.

Come l'unità precedente Pb, anche questa si trova in onlap sugli alti strutturali (possibili aree emerse durante la sua deposizione; Buttinelli et al., 2014).

Non ci sono dati stratigrafici diretti che permettono di vincolare questa unità. Per la sua posizione strutturale e per le caratteristiche descritte, Pc è probabilmente riferibile ad una sequenza sedimentaria di età Messiniano inferiore–Messiniano superiore descritta in lavori precedenti (Cornamusini et al., 2002; Pascucci et al., 1999).

All'interno dell'unità Pc si riconoscono dei riflettori con alta riflettività (Fig. 17), questa caratteristica, non riconosciuta in altre unità all'interno dell'area di studio, è stata individuata anche da autori precedenti (Buttinelli et al., 2014; Pascucci et al., 1999), i quali li interpretano

come possibili strati di gessi. Questa caratteristica permette di collocare Pc durante la fase evaporitica Messiniana.

Altre evidenze che supportano l'ipotesi di Pc come sequenza Messiniana è la presenza al tetto dell'unità di forme erosive, che sono state descritte da autori precedenti (Mauffret & Contrucci, 1999; Pascucci, 2005) come caratteristiche dell'unconformity al top della sequenza Messiniana.

Figura 17: Sezione sismica E-128 non interpretata ed interpretata. I riferimenti per le unconformities e le unità sismiche sono mostrate in Figura 16.

6.5 Terza unconformity (U3) e quarta unità postorogena (Pd)

L'unconformity U3 si Estende in maniera abbastanza continua dal bacino corso fino alle coste della Toscana, attraversando tutta la piattaforma. In corrispondenza del dorsale Elba-Pianosa U3 immerge verso il depocentro del bacino corso (Fig. 15).

Questa superficie si riconosce per le sue caratteristiche erosive, presenta infatti strutture di canalizzazione e troncature erosive, queste peculiarità permettono di mettere in relazione U3 con la crisi di salinità del Mediterraneo (Buttinelli et al., 2014). Le forme erosive si trovano maggiormente nel settore occidentale dell'area di studio, verso il bacino corso sono presenti forme di canalizzazione, spostandosi verso le parti più orientali queste caratteristiche sono meno visibili e U3 si presenta in molti casi come paraconformity o come una lieve unconformity.

Le forme di erosione sono visibili più chiaramente nelle sezioni sismiche con direzione NNW – SSE.

U3 è molto simile alla unconformity “C” descritta per la piattaforma toscana da *Pascucci* (1999).

Nella porzione occidentale dell'area di studio U3 è interrotta dall'alto strutturale della dorsale Elba-Pianosa, non si ritrova né in affioramento né nei pozzi Martina-1 e Mimosa-1, e nella porzione centrale dalla prosecuzione del Mt. Calamita (Fig. 16), in queste due zone questa unconformity risulta poco interessata dall'attività delle faglie normali.

Nel settore orientale, più prossimo alle coste della Toscana, U3 risulta più fagliata, soprattutto dalle faglie che delimitano gli alti strutturali e risulta interessata dall'attività di master fault Est immergenti che delimitano un bacino asimmetrico (Fig. 16 e Fig. 17).

Rispetto alla unconformity U2, U3 mostra una continuità maggiore a cui è associato un livellamento delle precedenti geometrie molto articolate e una riduzione delle aree di non deposizione.

Nella piattaforma laziale questa superficie mostra le caratteristiche descritte dettagliatamente da *Buttinelli et al.* (2014).

L'unità Pd è caratterizzata in generale da riflettori ben marcati, continui e paralleli. All'interno dell'unità si può notare come la parte superiore dell'unità sia solitamente formata da riflettori meglio definiti rispetto alla porzione inferiore a contatto con l'unconformity Pc.

I riflettori si trovano solitamente in onlap o downlap su U3, mentre in alcune zone si nota una troncatura erosiva al top dell'unità.

Nella porzione prossima alle coste della Toscana all'interno di Pd si trovano un'architettura progradazionale cliniforme con foreset immergenti in direzione Ovest (Fig. 17). Si può notare inoltre come nelle porzioni più orientali dell'area di studio, la facies architetturale

dell'unità mostri elementi tipici di depositi *syn-rift* come pieghe di trascinamento in prossimità di faglie normali.

Pd presenta caratteristiche paragonabili all'unità Tir 4 descritta da *Pascucci* (1999) e alla sottosequenza 2b descritta da *Bartole* (1990). Per questo motivo, non avendo a disposizione dati diretti per la calibrazione di questa unità, essa può essere ascritta, come le unità citate, al Pliocene inferiore, con l'unconformity basale U3 che la separa dall'unità tardo Messiniana sottostante

6.6 Quarta unconformity (U4) e quinta unità postorogenica (Pe)

L'unconformity U4 separa le unità sismostratigrafiche Pd e Pe. Questa superficie si presenta come paraconformity, che rende difficile la distinzione tra le due unità, anche se chiari onlap sono riconoscibili verso i bordi dei bacini dove U4 è più sviluppata, inoltre nella parte Sudorientale dell'area di studio, tra l'isola del Giglio e l'isola di Giannutri, i riflettori dell'unità Pe sono in rapporto di downlap su di essa.

U4 marca la disattivazione della maggior parte delle faglie dirette che interessano l'area di studio, mentre mostra evidenze dell'attività delle master fault, come pieghe di trascinamento e leggere sinclinali (Fig. 17). Questi elementi, seppur poco marcati, presenti nelle zone prossime alle coste della Toscana, testimoniano la presenza in quel settore delle fasi conclusive di una deposizione *synrift* (Buttinelli et al., 2014). Nella porzione centrale e orientale dell'area di studio non si trovano queste caratteristiche (Fig. 16), e la superficie mostra caratteristiche di condizioni di *post-rift*.

Questa superficie è molto continua nell'area di studio, aree di non deposizione/erosione si trovano in corrispondenza della dorsale Elba-Pianosa, non è stata infatti intercettata dai pozzi Martina-1 e Mimosa-1 e in corrispondenza dell'isola del Giannutri e del Giglio, mentre è presente in affioramento sull'isola di Pianosa, dove separa l'unità litostratigrafica Lit 2 (Formazione di Golfo della Botte) dall'unità Lit 6 (Formazione di Pianosa).

La sua posizione è compatibile con l'unconformity C' di *Pascucci* (1999) di età Pliocene inferiore e con la base della sottosequenza 2b di *Bartole* (1990), anch'essa di età Pliocene inferiore.

L'unità sismostratigrafica Pe è caratterizzata da riflettori continui, paralleli, ben definiti e spazati con regolarità, leggermente in onlap su U4 che diventano più marcati in prossimità

degli alti strutturali. Si può notare in alcune zone nel settore più orientale dell'area di studio una geometria downlap progradazionale in direzione Sud-Ovest.

Pe può essere messa in relazione con le unità Tir 5 di *Pascucci* (1999) e in parte con l'unità 2c di *Bartole* (1990). Inoltre, Tir 5 è associata all'unità stratigrafica Lit 6 affiorante sull'isola di Pianosa di età Pliocene inferiore - Pliocene medio riferibile per cui anche a Pe.

6.7 Quinta unconformity (Uq) e sesta unità postorogenica (Pq)

Questa ultima unconformity costituisce la base dei depositi Quaternari ed è stata riconosciuta all'interno dei pozzi Martina-1 (Fig. 14) e Mimosa-1 e in affioramento sull'isola di Pianosa. Uq mostra un forte carattere erosivo, troncando le sottostanti unità e discordanze, questo è evidente soprattutto in corrispondenza della dorsale Elba-Pianosa (Fig. 15).

All'interno della piattaforma toscana l'estensione di questa superficie è quasi continua; in alcune aree non è presente come, ad esempio, in corrispondenza dell'isola di Giannutri (Buttinelli et al., 2014) e dell'isola del Giglio.

In generale questa unconformity tende ad appiattire tutte le geometrie precedenti, inoltre, non è interessata dall'attività di faglie, testimoniando una condizione stabile e diffusa di *post-rift*

Questa superficie presenta le medesime caratteristiche descritte da *Pascucci* (1999) per l'unconformity "D", di età pleistocenica, che divide Tir 5 da Tir 6.

L'unità sismostratigrafica Pq, è caratterizzata da riflettori continui, ben marcati, paralleli e con ampiezza maggiore rispetto ai riflettori dell'unità sottostante, si possono riconoscere degli onlap sulla discordanza basale in corrispondenza dei bordi dei bacini più profondi e prossimi alle coste della Toscana.

Questa unità, per le sue caratteristiche e posizione strutturale può essere correlata all'unità litostratigrafica pleistocenica Lit 7 riconosciuta nei due pozzi Martina-1 (Fig. 13) e Mimosa-1 e in affioramento sull'isola di Pianosa. Inoltre, corrisponde per le caratteristiche prima descritte all'unità Tir 6 di *Pascucci* (1999).

Grazie ai dati di pozzo e agli affioramenti è stato possibile collocare la formazione dell'unconformity Uq al Pleistocene e di conseguenza datare l'unità sismostratigrafica Pq.

7.0 ANALISI SEZIONI SISMICHE

Le sezioni sismiche analizzate e presentate in questo capitolo derivano tutte dal progetto ViDEPI, tranne la sezione M12-A, che è stata acquisita dal data set del progetto CROP (Scrocca et al., 2003). La maggior parte di queste sezioni si trovano nel settore che *Bartole* (1990) definisce “settore A”, in vicinanza delle coste della Toscana, mentre solo alcune sono nel settore “settore B” (Fig. 18). Questo porta nel complesso un’accuratezza maggiore nell’interpretazione delle sezioni del “settore A”, essendo possibile una immediata e coerente relazione tra le varie sezioni sismiche.

Le linee sismiche prese in considerazione per questo studio si sviluppano per la maggior parte in direzione SW – NE, queste, oltre ad essere numerose, hanno un’estensione ridotta che permette di avere una buona qualità d’immagine. Invece, le linee sismiche con sviluppo NNW – SSE, sono meno numerose e inoltre, sviluppandosi per una lunghezza molto maggiore, presentano una qualità d’immagine scadente che rende difficile la loro interpretazione, la quale è stata possibile grazie all’incrocio con le linee sismiche con sviluppo SW – NE e all’utilizzo del software Kogeo.

Figura 18: La carta mostra la posizione delle linee sismiche interpretate in questo lavoro di studio e dei pozzi esplorativi Martina-1 e Mimosa-1. Le linee tratteggiate bianche evidenziano alti e bassi strutturali, in particolare: (PNS B.) Pianosa Basin, (MNTC B.) Montecristo Basin, (PUA B.) Punta Ala Basin, (GFR R.) Formiche di Grosseto Ridge, (FR B.) Formiche Basin, (UCC B.) Uccellina Basin. (queste strutture derivano dalla carta strutturale di Pascucci et al., 1999).

7.1 Sezioni Sismiche con direzione SW-NE

7.1.1 Sezione sismica E-134

Figura 19: Sezione sismica E-134 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18.

Nella sezione sono presenti tutte le unità sismostratigrafiche e gli orizzonti principali riconosciuti all'interno dell'area di studio. Nella parte occidentale è presente un bacino sedimentario bordato a Est da una faglia normale ad alto angolo in corrispondenza di un alto strutturale che rappresenta le propaggini dell'isola di Giannutri. Questo bacino rappresenta

il lato orientale di uno più ampio con direzione circa N-S, ben visibile dalla batimetria, che corrisponde al “Giglio basin” individuato e descritto da *Bartole (1995) e Mauffret & Contrucci (1999)*, confinato ad Ovest dai Mt. Etruschi (Moeller et al., 2013).

Si nota subito la presenza di una master fault F1, che ha immersione apparente verso SW, sono presenti, inoltre, una faglia sintetica F2 e una faglia antitetica F3, mentre nella porzione più orientale della sezione sismica, è presente un'altra faglia normale F4 con immersione apparente verso NE.

Unconformity Ub:

Questo orizzonte, tagliato da tutte le faglie normali, presenta una geometria molto articolata che ricalca la morfologia del basamento. Questa caratteristica si ripropone per tutte le sezioni analizzate.

Unità sismica Pa:

Questa unità si deposita in discordanza sul basamento ed è confinata ad Est dalla faglia F2 mentre ad Ovest è chiusa sul basamento.

La deposizione di Pa è controllata dalle faglie, mostra infatti un ispessimento verso la faglia F3 dove raggiunge il suo massimo spessore, circa 250 ms twt, mostrando una geometria del bacino tipo graben asimmetrico.

La deposizione degli ultimi strati dell'unità marca la disattivazione della faglia F3.

Pa sembrerebbe, quindi, essersi sviluppata all'interno di un semi graben, guidato dal movimento della faglia F3 e successivamente interessata dall'attivazione della faglia F2.

Unconformity U1:

Questa superficie, tetto della precedente unità Pa, è confinata ad Est dalla faglia normale F2, mentre ad Ovest chiude sulla sull'orizzonte Ub (Fig. 19).

Unità sismica Pb:

La porzione inferiore di Pb è delimitata ad Est dalla faglia F2, mentre ad Ovest si deposita direttamente sul basamento ed è chiusa dall'orizzonte che ne fa da tetto. Questa porzione mostra uno spessore crescente verso la faglia F2 (Fig. 19), sulla quale i riflettori mostrano delle pieghe di trascinamento.

La porzione superiore invece, poggia sia ad Est che ad Ovest sul basamento e in corrispondenza della faglia F2 è deformata in sinclinale.

Queste deformazioni suggeriscono che la faglia F2 è stata attiva dopo la deposizione di Pb.

Unconformity U2:

L'orizzonte U2 si chiude sia ad Est che ad Ovest sul basamento, in corrispondenza della faglia F2 mostra una deformazione in sinclinale.

Unità sismica Pc:

L'unità sismica Pc si è depositata in discordanza sul basamento sia ad Est che ad Ovest, mentre nella parte centrale si deposita in paraconformity sull'unità Pb.

Pc raggiunge il massimo spessore nella parte centrale, mostrando però un trend generale di ispessimento andando ad E verso la master fault F1 (Fig. 19).

I riflettori che compongono l'unità presentano una deformazione in sinclinale in corrispondenza della faglia F2 (Fig. 19), questo potrebbe suggerire che la faglia F2 è stata attiva dopo la deposizione di Pc. La forma più in generale dell'unità Pc potrebbe indicare che la deposizione è avvenuta durante l'attività della master fault F1 (Fig. 19).

Unconformity U3:

L'orizzonte U3 verso Est si chiude sul basamento, mentre in direzione opposta prosegue all'interno del bacino del Giglio.

Questo orizzonte presenta una deformazione in sinclinale dovuta al movimento della faglia F2.

Unità sismica Pd:

L'unità Pd poggia in onlap sull'orizzonte U3, nella parte più orientale appoggia direttamente sulla master fault. Questa unità si deposita fin sopra l'alto strutturale delimitato dalla master fault F1, dove appoggia direttamente sul basamento acustico.

Lo spessore di Pd diminuisce da Ovest verso Est passando da 300 ms twt a 150 ms twt, lo spessore si riduce ulteriormente sopra l'alto strutturale.

Pd marca la disattivazione della faglia F2 (Fig. 19), inoltre non presenta evidenze che rimandino ad una deposizione synrift rispetto alla master fault F1, ma anzi le deformazioni che i riflettori registrano in corrispondenza di essa (Fig. 19) potrebbero indicare che la faglia si è mossa dopo la deposizione dell'unità.

La forma dell'unità suggerisce che la deposizione di Pd sia avvenuta all'interno di un bacino "wide bowl shape", anche se questo non può essere provato con sicurezza visto la mancanza della porzione più occidentale del bacino.

Nella parte più orientale della sezione, l'unità sismica Pd mostra una configurazione deposizionale tipo "lateral thickning" indice di condizioni di sedimentazione *syn-rift*.

Unconformity U4:

L'orizzonte U4 si presenta con una geometria piatta al di sopra del bacino, spostandosi verso Est la superficie è deformata dall'attività della master fault F1 (Fig. 19), che indica una età dell'attività di F1 posteriore a quella della U4.

Al di sopra dell'alto strutturale, U4 è troncato dall'orizzonte superiore Uq.

Nella parte più orientale della sezione sismica, U4 è delimitato verso Ovest dalla faglia F4.

Unità sismica Pe:

L'unità Pe si deposita in onlap sull'orizzonte sottostante.

Non mostra alcuna evidenza di deformazioni dovute all'attività delle faglie e nello specifico, marca la disattivazione della faglia F1 (Fig. 19).

La geometria piano parallela dei riflettori con un "lateral thickning" dell'unità verso Ovest sembra indicare che ci troviamo in corrispondenza del margine orientale di un bacino più ampio. Nella parte orientale del profilo la geometria dell'unità è controllata dal movimento della faglia F4, mostrando una forma a cuneo. Le porzioni più elevate marcano la disattivazione della faglia F4 (Fig. 19).

Per le caratteristiche descritte, la sedimentazione di questa unità è avvenuta in condizioni di *post-rift*.

Unconformity Uq:

L'orizzonte Uq costituisce la base dei depositi quaternari, tronca l'orizzonte inferiore (Fig. 19).

Uq ha un andamento molto regolare, non presenta alcuna deformazione dovuta al movimento di faglie.

Unità sismica Pq:

L'unità Pq rappresenta depositi quaternari, questi hanno uno spessore più costante rispetto alle unità sottostanti. I riflettori che la compongono non mostrano deformazioni dovute al movimento delle faglie, si può dedurre per cui che la deposizione di questa unità sia avvenuta in condizioni di *post-rift*.

Osservazioni:

Dalle caratteristiche delle unità e delle unconformities si può cercare di ricostruire l'attività delle faglie e di conseguenza l'evoluzione tettonica visibile in questa sezione sismica.

Spostandosi da Ovest verso Est, si può notare come la disattivazione delle faglie sia via via marcata da unità sempre più giovani: F3 dagli strati finali dell'unità Pa, F2 dall'unità Pd, F1

dall'unità Pe e F4 dall'unità Pq.

La prima unità post-orogena Pa si è depositata all'interno di un bacino asimmetrico guidato dal movimento della faglia F3, che è evoluto successivamente come graben con l'attivazione della faglia F2, fino alla disattivazione di F3 avvenuta prima della formazione dell'orizzonte U1. Per cui l'attività di F3 si può collocare tra il Burdigaliano e il Tortoniano. L'attività della faglia F2 sembra continuare almeno durante le prime fasi di deposizione dell'unità Pb. La deposizione degli strati finali di Pb marca la disattivazione della prima fase di attività della faglia F2, collocabile in un intervallo temporale che va dal tardo Burdigaliano/Langhiano fino al tardo Tortoniano.

L'attività della master fault F1 potrebbe essere avvenuta durante la deposizione dell'unità Pc, in un intervallo temporale che va dal Messiniano inferiore al Messiniano superiore. Anche in questo caso la sedimentazione dell'unità Pc sembra essere avvenuta all'interno di un bacino asimmetrico guidato dalla master fault.

Si assiste poi ad una riattivazione della faglia F2 avvenuta nel Messiniano, che deforma la porzione più elevata di Pb e l'unità Pc

Successivamente comincia un periodo, che va dal Messiniano superiore fino al Pliocene inferiore, durante il quale nella parte Ovest della sezione sismica si instaurano condizioni di quiescenza, mentre nella parte Est della sezione si assiste all'attivazione della faglia F4.

La master fault F1 si riattiva poi nel Pliocene inferiore deformando l'orizzonte U4.

L'unità Pe marca la disattivazione dell'attività della master fault, è la prima unità che si deposita in condizioni di *post-rift*, si potrebbe così attribuire all'orizzonte U4, di età Pliocene inferiore/medio il significato di "breakup unconformity". Anche l'ultima unità Pq di età pleistocenica si deposita in condizioni di *post-rift*.

7.1.2 Sezione sismica E-132

Figura 20: Sezione sismica E-132 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

In questa sezione sono presenti le unità sismiche più superficiali, Pq, Pe, Pd e Pc.

Al centro della sezione è posizionato un alto strutturale che potrebbe rappresentare la prosecuzione verso Sud del Complesso Intrusivo dell'isola del Giglio di età Pliocenica (Westerman et al., 1993).

Ad Est dell'alto strutturale si trova un bacino di piccole dimensioni delimitato dalle faglie

normali ad alto angolo F4 immergente verso Est e F6 immergente verso Ovest, questo bacino corrisponde a quello individuato da *Bartole* (1995) e *Pascucci* (1999) e chiamato “Formiche di Grosseto basin”. Ad occidente invece si trova il margine settentrionale del “Giglio basin” (Bartole, 1995; Mauffret & Contrucci, 1999).

Unconformity Ub:

In questa sezione si può apprezzare come e quanto il basamento acustico sia affetto da una tettonica distensiva guidata da faglie normali, infatti l’orizzonte basale Ub risulta molto frammentato.

Unità Sismica Pc:

Questa unità si ritrova solamente nel piccolo bacino ad Est dell’alto strutturale, è delimitata ad Est dalla faglia F6, mentre ad Ovest, la parte inferiore è delimitata dalla faglia F5 e la parte superiore sutura l’attività della faglia e poggia direttamente sul basamento che costituisce il footwall. Il suo spessore aumenta avvicinandosi alla faglia F5. Il bacino entro il quale si deposita presenta una forma parzialmente triangolare che suggerisce un inizio di sedimentazione all’interno di un graben asimmetrico, poi evoluto con l’attivazione della faglia F6 in un graben.

Unconformity U3:

U3 termina ad Ovest contro il basamento, ad Est è troncata dalla faglia F6.

Unità sismica Pd:

Questa unità si sviluppa sia ad Est che ad Ovest dell’alto strutturale. Ad Est il suo spessore aumenta verso l’alto strutturale, mostrando una forma triangolare, mentre ad Ovest diminuisce verso l’alto strutturale. Da entrambe le parti la porzione inferiore di questa unità è interessata dalle faglie a differenza della parte superiore.

In prossimità delle faglie F1 e F2 i riflettori che compongono questa unità mostrano evidenti deformazioni (Fig. 20), mentre in corrispondenza delle altre faglie le deformazioni, se ci sono, sono al di sotto della risoluzione del dato sismico.

Unconformity U4:

Questa unconformity ha un andamento orizzontale, il suo sviluppo è interrotto in corrispondenza dell’alto strutturale, che potrebbe rappresentare una zona emersa durante la formazione di questa superficie. U4 marca la disattivazione di tutte le faglie presenti.

Unità sismica Pe:

Pe si sviluppa per tutta l’Estensione della sezione sismica, il suo spessore è regolare, ma si

assottiglia solo sopra l'alto strutturale dove i riflettori dell'unità mostrano una geometria di onlap con la superficie Ub.

Unconformity Uq:

La superficie Uq presenta anch'essa un andamento orizzontale anche al di sopra l'alto strutturale.

Unità sismica Pq:

Questa unità, come la sottostante Pe, presenta uno spessore costante, si sviluppa per tutta la lunghezza della sezione sismica senza interruzione anche al di sopra dell'alto strutturale.

Osservazione:

Questa sezione si colloca in una zona dell'area di studio dove non sono presenti bacini ben sviluppati. Le due unità superiori Pq e Pe, testimoniano l'instaurarsi di condizioni deposizionali *post-rift* a partire dal Pliocene medio, mentre l'unità Pd, nella porzione occidentale della sezione, registra gli ultimi movimenti delle faglie F1 e F2. Ad Est dell'alto strutturale, la sua forma sembra suggerire che la sedimentazione dell'unità sia stata guidata dall'attività della faglia F4.

L'attività tettonica estensionale in questa sezione potrebbe quindi essersi sviluppata almeno dal Messiniano fino al Pliocene medio, in accordo con la messa in posto del plutone dell'Isola del Giglio avvenuta in seguito ad una tettonica distensiva sviluppata dal Miocene medio al tardo Pliocene (Rossetti et al., 1999).

7.1.3 Sezione sismica E-130

Figura 21: Sezione sismica E-130 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

Nella parte occidentale della sezione, compreso tra la faglia F1 ed F3, si trova un alto strutturale che rappresenta la prosecuzione verso Nord del basamento acustico corrispondente alla zona di messa in posto del complesso intrusivo dell'Isola del Giglio. Immediatamente ad Est, delimitato dalle faglie normali F4 ed F6 si trova il bacino chiamato "Formiche di Grosseto basin" (Bartole, 1995; Pascucci et al., 1999) che si sviluppa in direzione NNW - SSE; il margine orientale di questo bacino è costituito dal "Formiche di Grosseto ridge" (Pascucci et al., 1999), con direzione NNW – SSE, delimitato a sua volta

dalle faglie F6 e F8. Ad Est di questa dorsale compreso le faglie F8 ed F11, si trova la struttura dell'“Uccellina Basin” che si sviluppa a ridosso delle coste toscane con direzione anche in questo caso NNW – SSE (Bartole, 1990; Pascucci et al., 1999).

Unconformity Ub:

Questa superficie risulta molto frammentata dall'attività delle faglie normali, il suo sviluppo delinea una topografia del basamento costituita da un'alternanza di alti e bassi strutturali.

Unità sismica Pb:

Pb si trova all'interno del bacino dell'Uccellina, il suo spessore sembra aumentare verso Ovest avvicinandosi alla master fault F9 (Fig. 21) con immersione apparente verso Est; la Pb è confinata dalla master fault. Ad Est la Pb è interessata dall'attività delle faglie normali antitetiche F10, che la taglia per intero, e F11 che interessa la parte inferiore di Pb ed è suturata da quella superiore.

Unconformity U2:

U2 è collocata all'interno del bacino dell'Uccellina, ad Ovest si chiude sulla master fault F9, mentre verso Est prima è tagliata dalla faglia antitetica F10 e poi chiude sul basamento.

Unità sismica Pc:

Questa unità è presente all'interno del bacino delle Formiche e all'interno del bacino dell'Uccellina. Nel primo bacino si deposita creando dei rapporti di onlap con il basamento, è compresa tra le due faglie normali con immersione opposta F4 ed F6. Nel secondo bacino l'unità mostra uno spessore costante con i riflettori drappeggiano la morfologia sottostante, ad Ovest l'unità è limitata dalla faglia F7 immergente verso Est mentre verso la costa si chiude sul basamento. Nei margini esterni del bacino dell'Uccellina, in corrispondenza della master fault F9 e della faglia antitetica F10, i riflettori che compongono l'unità presentano delle deformazioni con geometria di sinclinale.

Unconformity U3:

La superficie U3, tetto dell'unità Pc, si trova tra l'alto strutturale dell'Isola del Giglio e l'alto strutturale delle Formiche di Grosseto, e tra quest'ultimo e il margine orientale del bacino dell'Uccellina. Nel primo bacino si presenta come una superficie piatta compresa tra le faglie F4 ed F6 (Fig. 21). Nel secondo bacino, U3 è tagliata da una faglia normale, posizionata ad ovest della faglia F9, con immersione apparente verso est; U3 mostra delle pieghe in corrispondenza della faglia F9 e della faglia F10 mentre non è interessata dalle faglie più interne del bacino.

Unità sismica Pd:

Questa unità presenta delle caratteristiche peculiari.

Il suo spessore è molto variabile, con il massimo spessore raggiunto all'interno del bacino dell'Uccellina. L'unità si assottiglia in corrispondenza degli alti strutturali, la sua continuità è interrotta dall'alto dell'Isola del Giglio. Alle sue estremità l'unità chiude sul basamento.

All'interno dell'unità si può notare la presenza di una geometria clinoforme progradazionale con foreset immergenti verso Ovest, sviluppata in corrispondenza dei bacini delle Formiche e del bacino dell'Uccellina (Fig. 21).

Questa unità si deposita con configurazione progradante all'interno di bacini preesistenti.

Unconformity U4:

La superficie U4 mostra un andamento piatto, è continua per tutta la sezione sismica, è interrotta solamente dall'alto strutturale dell'Isola del Giglio. Questo orizzonte marca la fine dell'attività delle faglie normali ad Est dell'Isola del Giglio.

Unità sismica Pe:

Pe mostra le caratteristiche di un deposito *post-rift*, i riflettori mostrano una terminazione in onlap in corrispondenza dell'alto strutturale dell'Isola del Giglio che ne interrompe lo sviluppo. In corrispondenza del bacino dell'Uccellina i riflettori di Pe creano un rapporto di toplap con i riflettori dell'unità Pd.

Unconformity Uq:

Presenta le stesse caratteristiche dell'orizzonte U4

Unità sismica Pq:

Presenta le stesse caratteristiche di Pe.

Osservazioni:

In questa sezione sismica si osserva che la tettonica distensiva si è impostata nel Tortoniano con l'inizio della formazione del bacino dell'Uccellina come mostrato dalla deposizione dell'unità Pb (Fig. 21)

La geometria delle unità successive Pc e Pd non mostrano una geometria dettata da una fase di rifting, bensì indicano fasi di quiescenza tettonica e di riempimento regolare del bacino. Durante il Pliocene inferiore l'apporto sedimentario proveniente dall'entroterra toscano ha portato al riempimento dei bacini prossimi alle coste (bacino dell'Uccellina e bacino delle Formiche), come testimoniato dall'unità Pd.

Con la deposizione dell'unità Pe si instaurano condizioni di *post-rift* che sono proseguite anche durante il Pleistocene come evidenziato dall'unità Pq.

7.1.4 Sezione sismica E-128

Figura 22: Sezione sismica E-128 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F) e thrust (T). Posizione Fig. 18

A differenza delle precedenti sezioni sismiche, questa presenta dei bacini molto sviluppati per quanto riguarda lo spessore dei sedimenti depositi. Ad Est si trova il bacino dell'Uccellina, già visto nelle sezioni precedenti. Al centro troviamo il bacino delle Formiche, attraversato anche dalla sezione E-130, mentre ad Ovest troviamo il "Punta Ala basin" (Bartole, 1995; Pascucci et al., 1999; Cornamusini et al., 2002). I due alti strutturali centrali, compresi tra le faglie normali F2 – F5 e F7 - F8 (Fig. 22), costituiscono rispettivamente la dorsale delle Formiche occidentale e la dorsale delle Formiche orientale, che attraversa anche la sezione E-130 (Fig. 21) (Pascucci et al., 1999).

Unconformity Ub:

In questa sezione l'orizzonte Ub è molto frammentato dall'attività delle faglie normali. Il suo andamento delinea un basamento fortemente dislocato.

Unità sismica Pa:

Questa unità si trova nella parte più interna dei tre bacini presenti nella sezione. La presenza di questa unità nei bacini dell'Uccellina e delle Formiche rispecchia un approfondimento dei bacini in direzione Nord.

Nel bacino dell'Uccellina Pa è delimitata ad Ovest della master fault F8, con immersione apparente verso Est, e in corrispondenza della faglia sintetica F9 raggiunge il suo massimo spessore. Spostandosi verso il margine orientale del bacino, lo spessore tende progressivamente a diminuire fino a chiudersi sull'orizzonte Ub. Prima di chiudersi sul basamento Pa è dislocata da una faglia normale di piccole dimensioni (Fig. 22). L'unità si mostra un ispessimento verso Ovest dovuto all'attività della master fault F8.

Nel bacino delle Formiche, la parte inferiore di Pa è compresa tra le faglie normali antitetiche F5 ed F6, mentre la parte superiore dell'unità ad Est è sempre confinata dalla faglia F5, ad Ovest invece sutura l'attività della faglia F6 e chiude sul basamento. Pa si deposita fin dall'inizio in un bacino simmetrico.

Nel bacino di Punta Ala questa unità è più sviluppata rispetto agli altri bacini. Lo spessore aumenta da Ovest verso Est. La faglia F1 è suturata dalla parte superiore dell'unità che si chiude sul basamento (Fig. 22). Ad Ovest l'unità dovrebbe essere delimitata da una faglia normale con immersione apparente verso Est, questo è suggerito dalla sezione sismica E-126 (Fig. 23) e dalla sezione E-111 (Fig. 30). In questo caso Pa assume una forma asimmetrica.

Unconformity U1:

U1 si trova all'interno dei bacini, nei quali l'orizzonte verso Est chiude sul basamento, mentre sul margine Ovest è delimitato da faglie normali (F8, F5) immergenti verso Est.

Unità sismica Pb:

L'unità Pb si sviluppa all'interno dei bacini, lo spessore maggiore è raggiunto nel bacino di Punta Ala.

All'interno dei bacini di Punta Ala e delle Formiche, l'unità si deposita assumendo una conformazione abbastanza simmetrica con i riflettori che sui margini mostrano rapporti di onlap con l'unità Pa e il basamento acustico, mentre nel bacino dell'Uccellina mostra una geometria più asimmetrica con lo spessore maggiore verso la master fault F8 e la faglia

sintetica F9 (Fig. 22), lo spessore progressivamente diminuisce verso Est.

Nei bacini di Punta Ala e delle Formiche, l'unità è confinata sia ad Ovest che ad Est da faglie normali (Fig. 22). mentre nel bacino dell'Uccellina ad Ovest è confinata dalla master fault F8, mentre ad Est probabilmente si chiude sul basamento.

Sul margine Est del bacino dell'Uccellina, la parte superiore di questa unità marca la disattivazione delle faglie normali Ovest immergenti (F11, F12) (Fig. 22), mentre la parte inferiore è interessata da queste faglie.

In tutti i bacini in corrispondenza dei margini i riflettori dell'unità sono deformati.

Unconformity U2:

Questa superficie si trova all'interno dei bacini, dove è delimitata da faglie normali.

L'orizzonte U2 risulta piegato in prossimità delle faglie che lo delimitano (F3, F4, F7, F8) (Fig. 22).

Unità sismica Pc:

Come l'unità precedente, anche questa si deposita con una geometria simmetrica all'interno dei bacini di Punta Ala e delle Formiche, nel primo bacino mostra uno spessore costante.

Nel bacino dell'Uccellina si deposita con geometria asimmetrica, con lo spessore che aumenta da Est verso il centro del bacino (Fig. 22).

L'unità è confinata da faglie normali, in vicinanza delle quali i riflettori che compongono l'unità risultano piegati. Sul margine Est del bacino dell'Uccellina probabilmente l'unità chiude sul basamento.

Unconformity U3:

U3, come per l'unità a cui fa da tetto, si trova confinata all'interno dei bacini e delle faglie normali che lo delimitano (F3, F5, F7, F8) (Fig. 22), in corrispondenza delle quali è deformato.

Unità sismica Pd:

Pd si sviluppa per tutta la lunghezza della sezione sismica, il massimo spessore lo raggiunge nella parte centrale dei tre bacini, mentre in corrispondenza degli alti strutturali il suo spessore diminuisce. Nel bacino delle Formiche e di Punta Ala, l'unità mostra una geometria simmetrica, mentre nel bacino dell'Uccellina si deposita con geometria più asimmetrica marcata da "lateral thickning" da Est verso Ovest (Fig. 22).

In corrispondenza delle faglie normali che definiscono gli alti strutturali (F3, F4, F7, F8) (Fig. 22), i riflettori che compongono l'unità sono piegati.

La parte inferiore di Pd è interrotta dagli alti strutturali, mentre la porzione superiore si deposita su di essi.

Sul margine orientale del bacino dell'Uccellina i riflettori che compongono l'unità delineano un'architettura cliniforme progradazionale, come è stato visto anche per la sezione E-130 (Fig. 21).

Unconformity U4:

Questa superficie, continua per tutta la lunghezza della sezione sismica, tende ad appiattare le geometrie sottostanti. In prossimità degli alti strutturali U4 risulta piegata, probabilmente a causa del movimento delle faglie normali più Esterne dei bacini (F3, F4, F7, F8) (Fig. 22) in seguito alla sua formazione, che hanno portato ad un ulteriore approfondimento dei bacini. Questo è avvenuto quando le faglie più interne ai bacini erano già inattive.

Unità sismica Pe:

Pe si presenta con uno spessore maggiore nelle parti centrali dei bacini, si assottiglia sopra gli alti strutturali nei bacini di Punta Ala e delle Formiche, nel bacino dell'Uccellina lo spessore aumenta leggermente verso Est. I riflettori mostrano un andamento abbastanza piatto, fatta eccezione per la zona in corrispondenza della master fault F8 (Fig. 22) dove si presentano deformati dalla sua attività. Questo potrebbe testimoniare che mentre nella porzione occidentale si siano stabilite ormai condizioni deposizionali di *post-rift*, in corrispondenza del bacino dell'Uccellina la faglia F8 (Fig. 22) indica che la fase di rifting non è ancora finita.

Per quanto riguarda i bacini delle Formiche e di Punta Ala Pe si deposita all'interno di essi con una geometria piuttosto simmetrica, in cui ai margini i riflettori mostrano una relazione di onlap con l'unità Pe sottostante. All'interno del bacino dell'Uccellina Pe mostra un ispessimento verso Est.

Unconformity Uq:

L'orizzonte Uq, si presenta continuo per tutta la lunghezza della sezione sismica e con andamento piatto, mostrando solamente un'inflexione in corrispondenza della master fault F8 (Fig. 22).

Unità sismica Pq:

L'unità presenta, rispetto all'unità sottostanti, caratteri più marcati di una deposizione in condizioni di *post-rift*.

Osservazioni:

Le faglie normali che coinvolgono il basamento e la porzione inferiore dell'unità Pa, indicano lo stabilirsi di una tettonica estensionale a partire dal tardo Burdigaliano che si imposta su di un substrato precedentemente interessato da una tettonica compressiva oligocenica (Pascucci et al., 1999). I bacini delle Formiche e di Punta Ala, si sono sviluppati con una geometria simmetrica, almeno a partire dal tardo Tortoniano, ed il loro sviluppo è proseguito con fasi di quiescenza tettonica e riattivazione delle faglie fino al Pliocene medio, con l'orizzonte U4 a cui può essere attribuito il significato di "breakup unconformity".

Diversa è la storia del bacino dell'Uccellina, in questo caso si può notare un'alternanza di fasi di *rifting* asimmetrico e simmetrico. Questa alternanza si interrompe nel Pliocene inferiore con la deposizione dell'unità Pd e dell'unità Pe che registrano la fase finale dell'attività della master fault F8 prima della deposizione dell'unità Pq di età Pleistocenica. In questa sezione si può quindi osservare che le condizioni di *post-rift* si sono sviluppate con età differenti, prima nella porzione occidentale e successivamente nella porzione orientale.

7.1.5 Sezione sismica E-126

Figura 23: Sezione sismica E-126 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

In questa sezione sismica, si ritrovano le strutture già incontrate nella sezione E-128. Nella parte occidentale si trova il bacino di Punta Ala, mentre nella parte più orientale il bacino dell'Uccellina. Questi bacini sono separati da un alto strutturale che corrisponde alla dorsale delle Formiche di Grosseto, che nella sezione E-128 è divisa in una parte occidentale ed una orientale (Fig. 22).

A differenza delle sezioni più a Sud, questa non attraversa il bacino delle Formiche, che si interrompe in una zona compresa tra la sezione E-126 ed E-128.

Le faglie normali F6 ed F7 (Fig. 23) possono essere collegate alle strutture presenti nelle

sezioni sismiche E-128 (Fig. 22) ed E-130 (Fig. 21), che costituiscono il margine occidentale del bacino dell'Uccellina.

Anche le strutture che definiscono il bacino di Punta Ala possono essere collegate a quelle già individuate nella sezione E-128 (Fig. 22).

Unconformity Ub:

Questo orizzonte rispecchia un basamento interessato dall'attività di molte faglie normali con probabile direzione prevalentemente circa N – S e con immersione sia ad Est che ad Ovest.

Unità sismica Pa:

L'unità Pa si concentra nelle parti più interne del bacino di Punta Ala e dell'Uccellina.

Nel bacino dell'Uccellina l'unità è confinata ad Ovest dalla faglia normale F8 immergente verso Est (Fig. 23), verso la costa l'unità si assottiglia fino a chiudersi sul basamento, così come accade per la sezione E-128 (Fig. 22).

Nel bacino di Punta Ala l'unità mostra lo spessore maggiore. Ad Est Pa si chiude sul basamento, mentre ad Ovest è confinata dalla faglia F2 immergente verso Est.

In corrispondenza della faglia normale F3 lo spessore dell'unità è maggiore, mentre diminuisce spostandosi ai lati del bacino (Fig. 23). Pa mostra un iniziale sviluppo asimmetrico del bacino.

La porzione superiore dell'unità sutura la faglia F3 (Fig. 23), la stessa geometria è stata osservata nella sezione E-128 per la faglia F1 (Fig. 22). Si può dedurre per cui che rappresentino la solita faglia con immersione verso Est.

Unconformity U1:

U1 si trova all'interno dei bacini, nei quali l'orizzonte verso Est chiude sul basamento, mentre sul margine Ovest è delimitato da faglie normali (F2, F8) immergenti verso Est (Fig. 23).

Unità sismica Pb:

Questa unità si sviluppa soprattutto all'interno dei bacini, in quello di Punta Ala l'unità è facilmente individuabile, mentre nel bacino dell'Uccellina la sua identificazione diventa complessa (Fig. 23). Nel bacino occidentale l'unità si deposita con geometria simmetrica, con i riflettori che mostrano un rapporto di onlap con l'unità Pa, così come è stato visto nella sezione E-128 (Fig. 22), per definire la geometria dell'unità all'interno del bacino dell'Uccellina bisogna far riferimento alle sezioni parallele a sud (E-128, E-130) (Fig. 22,

21) e alla sezione perpendicolare E - 101N (Fig. 28).

Nel bacino di Punta Ala l'unità Pb è confinata ad Est dalla faglia normale F4, in prossimità della quale i riflettori sono piegati, questa faglia per la posizione e per la geometria può essere correlata alla faglia F3 della sezione E - 128 (Fig. 22).

Ad Ovest invece l'unità è chiusa dalla faglia F1, con la porzione inferiore interessata dalla faglia F2.

Unconformity U2:

L'orizzonte U2 nel bacino di Punta Ala ad Est è confinato dalla faglia F4 dove risulta piegato, mentre verso Ovest è confinato dalla faglia F1 (Fig. 23). Nel bacino dell'Uccellina l'orizzonte è tagliato dalla faglia normale F7, a Ovest è delimitata dalla faglia normale Est immergente F6, mentre a Est dalla faglia antitetica F9 (Fig. 23).

Unità sismica Pc:

L'unità Pc si trova all'interno dei bacini, ma si deposita anche sopra l'alto strutturale, margine occidentale del bacino di Punta Ala.

All'interno di questo bacino l'unità ha uno spessore costante e si deposita con una configurazione che drappeggiando la morfologia del bacino, verso Est è confinata dalla faglia normale F4, a ridosso della quale i riflettori presentano sono piegati (Fig. 23), verso Ovest invece la porzione inferiore dell'unità è interessata dalla faglia normale F1 mentre la parte superiore continua al di sopra di essa. In corrispondenza della faglia F2 i riflettori sono deformati.

Nel bacino dell'Uccellina Pc è confinata verso Ovest dalla faglia normale F6 con immersione verso Est, mentre verso la costa probabilmente l'unità chiude sul basamento come visto per la sezione E-128 (Fig. 22). In prossimità della faglia F6 i riflettori che compongono l'unità risultano piegati. Per ricostruire le corrette geometrie di questa unità all'interno del bacino dell'Uccellina bisogna far riferimento alle sezioni E-128 ed E-101N (Fig. 22, 28).

Unconformity U3:

U3, si trova sia nel bacino di Punta Ala dove verso Est è confinata dalla faglia F4, in prossimità della quale risulta deformata in sinclinale e verso Ovest invece si sviluppa fin sopra l'alto strutturale, in corrispondenza della faglia F2 risulta deformata.

Nel bacino dell'Uccellina U3 è confinata ad Ovest dalla faglia F6, dove risulta deformata.

Unità sismica Pd:

Pd si sviluppa per tutta la lunghezza della sezione sismica, raggiunge lo spessore massimo

nelle parti centrali dei bacini, mentre si assottiglia sopra gli alti strutturali.

Nel bacino di Punta Ala l'unità Pd mostra una geometria simmetrica mentre nel bacino dell'Uccellina lo spessore aumenta verso Ovest (Fig. 23), così come si è visto per la sezione E-128. In corrispondenza delle faglie normali che delimitano gli alti strutturali (F2, F4, F6) i riflettori che costituiscono l'unità sono deformati (Fig. 23).

Pd si deposita direttamente sopra il basamento sulla dorsale delle Formiche di Grosseto, compresa tra le faglie normali F4 ed F6, dove la deposizione della porzione inferiore dell'unità è guidata da faglie normali di piccola dimensione suturate dalla porzione superiore (Fig. 23).

Nel bacino dell'Uccellina si riesce ad intuire, nella porzione inferiore dell'unità, quella che sembra essere un'architettura clinoforme (Fig. 23), già riconosciuta nelle sezioni E-128 ed E-130 (Fig. 22, 21).

Unconformity U4:

Questo orizzonte è continuo per tutta la lunghezza della sezione, il suo andamento tende ad appiattire tutte le strutture sottostanti, anche se in prossimità delle faglie normali F2 e F4 (Fig. 23) presenta una leggera flessione che risulta più marcata in corrispondenza della faglia F6.

Unità sismica Pe:

L'unità Pe si presenta con uno spessore costante all'interno del bacino di Punta Ala mentre si assottiglia sopra la dorsale delle Formiche. Nel bacino dell'Uccellina Pe mostra uno che si riduce verso la costa.

I riflettori mostrano un andamento in generale piatto, con delle leggere flessioni in corrispondenza della faglia F6. In generale si depositano con simmetrica per quanto riguarda il bacino di Punta Ala e delle Formiche, mentre nel bacino dell'Uccellina mostra una geometria lievemente asimmetrica (Fig. 23).

Unconformity Uq:

L'orizzonte Uq, si presenta continuo per tutta la lunghezza della sezione sismica e con andamento piatto.

Unità sismica Pq:

L'unità presenta, rispetto all'unità sottostanti, caratteri più marcati di una deposizione in condizioni di *post-rift*.

Osservazioni:

Le geometrie e le strutture descritte per questa sezione sono molto simili a quelle individuate nella sezione precedente E-128 e possono quindi essere correlate.

Le faglie normali che coinvolgono il basamento e la porzione inferiore dell'unità Pa e la forma asimmetrica di questa, indicano lo stabilirsi di una tettonica di rifting nel tardo Burdigaliano.

Dal tardo Tortoniano il bacino di Punta Ala si è sviluppato con una geometria simmetrica come testimoniato dalla forma che assumono le unità Pc, Pd e in parte l'unità Pb. La geometria con cui si depositano queste unità indica che la loro deposizione è avvenuta in condizioni di quiescenza del bacino o come riempimento regolare di bacino fino al Pliocene medio, con l'orizzonte U4 a cui può essere attribuito il significato di "breakup unconformity".

La ricostruzione evolutiva del bacino dell'Uccellina risulta più complicata almeno per le fasi iniziali. A differenza del bacino di Punta Ala, il bacino dell'Uccellina presenta una componente asimmetrica testimoniata dalla geometria deposizionale delle unità Pa e suggerita, per le unità Pc e Pd, dalle sezioni E-128 ed E-101N. La componente asimmetrica è dovuta all'attivazione del sistema di faglie che formano il margine occidentale del bacino. Nel bacino dell'Uccellina le condizioni di *post-rift* si instaurano definitivamente a partire dal Pleistocene, come testimoniano le deformazioni registrate dall'unità Pe.

Questo, come evidenziato nella sezione E-128, mostra che le condizioni di *post-rift* si sono sviluppate con età differenti, prima nella porzione occidentale e successivamente nella porzione orientale.

7.1.6 Sezione sismica E-122

Figura 24: Sezione sismica E-122 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F) e thrust (T). Posizione Fig. 18

Questa sezione sismica, a differenza delle precedenti, ha un'estensione maggiore, attraverso infatti sia il settore A che il settore B (Fig. 18). In questo caso la struttura ad horst e graben tipica delle sezioni ricadenti nel settore B è meno pronunciata, infatti i bacini hanno una profondità che è all'incirca la metà rispetto a quelli individuati nelle precedenti sezioni.

La sezione permette di individuare le strutture presenti nella porzione occidentale dell'area di studio. Partendo da NE si incontra, il bacino di Punta Ala, un alto strutturale tra le faglie normali F10 e F12, un bacino di modeste dimensioni e il "Montecristo basin" (Pascucci et al., 1999)

Al di sotto del bacino di Montecristo è presente un orizzonte sismico interpretato come thrust. La presenza di un thrust in questa posizione è stata indicata anche da Bartole, 1990 nella sua interpretazione di questa linea sismica.

Unconformity Ub:

Questo orizzonte, molto frammentato, mostra un basamento interessato dallo sviluppo di faglie normali che hanno interagito con le strutture derivanti dall'attività di thrust precedenti.

Unità sismica Pb:

L'unità Pb si è depositata sia all'interno del bacino di Punta Ala che nel bacino di Montecristo. Lo spessore in entrambi i casi non è molto sviluppato, e raggiunge il suo massimo in corrispondenza della faglia normale F (Fig. 24).

Nel bacino di Montecristo la porzione inferiore di Pb deposita tra le faglie F6 e F8, mostrando una geometria iniziale simmetrica del bacino, successivamente la deposizione della porzione superiore dell'unità marca la disattivazione della faglia F5 e la deposizione è guidata solo dalla faglia F8 (Fig. 24). Nel bacino di Punta Ala l'unità si deposita nella parte centrale assumendo una forma triangolare dettata dall'attività della faglia F14 (Fig. 24).

Unconformity U2:

Questo orizzonte nel bacino di Montecristo ad Ovest si chiude sul basamento, mentre ad Est è delimitato dalla faglia F8 (Fig. 24). Nel bacino di Punta Ala l'estensione di questa superficie è molto ridotta, ad Ovest è delimitata dalla faglia normale F14 mentre vero Est si chiude sul basamento (Fig. 24).

Unità sismica Pc:

Questa unità si deposita all'interno dei tre bacini.

Nel bacino di Montecristo la deposizione di Pc è guidata principalmente dall'attività della faglia normale F8 la cui disattivazione è marcata dalla porzione superiore dell'unità stessa. La parte inferiore dell'unità mostra una forma asimmetrica con lo spessore che aumenta verso la faglia F8 (Fig. 24).

All'interno del bacino centrale l'unità mostra una geometria simmetrica con i riflettori in onlap sul basamento (Fig. 24). Nel bacino di Punta Ala la deposizione della porzione inferiore dell'unità è guidata dalla faglia normale F14 (Fig. 24), mentre la porzione superiore verso Ovest è prima tagliata dalla faglia normale F13, poi si chiude sull'alto strutturale tra le faglie normali F11 ed F12 (Fig. 24).

Unconformity U3:

Questa superficie nel bacino di Montecristo è confinato ad Est e ad Ovest dalle faglie normali F5 ed F11, nel bacino centrale sia ad Ovest che ad Est si chiude sul basamento, verso il margine orientale è tagliata dalla faglia normale F10 (Fig. 24).

Nel bacino di Punta Ala ad Ovest si chiude sull'alto strutturale, mentre spostandosi verso Est U3 è prima tagliato dalla faglia F17, poi presenta una leggera flessione in corrispondenza della faglia F14 (Fig. 24).

Unità sismica Pd:

L'unità Pd si estende per tutta la lunghezza della sezione, lo spessore è variabile, aumenta in corrispondenza della parte centrale dei bacini e diminuisce in corrispondenza degli alti strutturali, al di sopra dei quali si deposita direttamente sul basamento (Fig. 24).

Nel bacino centrale e soprattutto nel bacino di Punta Ala, l'unità presenta una geometria simmetrica con spessore maggiore in corrispondenza del depocentro, ai margini dei bacini i riflettori mostrano una terminazione in onlap sulle unità sottostanti. Nel bacino di Montecristo lo spessore risulta più costante.

La porzione inferiore dell'unità ad Ovest del bacino di Montecristo è interessata dall'attività di alcune faglie normali (Fig. 24). La porzione superiore marca la disattivazione di queste faglie.

Unconformity U4:

Questo orizzonte si estende per quasi la totalità della sezione, si presenta piatta, mostra delle deformazioni verso Ovest in corrispondenza della faglia F2 (Fig. 24).

Unità sismica Pe:

L'unità Pe ha uno spessore costante con riflettori paralleli e piani che testimoniano una deposizione in condizioni di *post-rift*.

Unconformity Uq:

Uq si estende per tutta la sezione con andamento piatto, è interrotto solamente ad Ovest dalla faglia normale F1 (Fig. 24).

Unità sismica Pq:

Questa unità, continua per tutta la sezione, mostra le stesse caratteristiche di *post-rift* dell'unità Pe..

Osservazioni:

Questa sezione mostra una tettonica estensionale impostata almeno a partire dal Tortoniano superiore come mostrato dalla deposizione dell'unità Pb.

La transizione tra fase di rifting e *post-rift* è registrata dall'unità Pd depositatasi nel Pliocene inferiore. La geometria dell'unità Pd nei tre bacini varia da Ovest verso Est; infatti, si nota come nel bacino di Montecristo l'unità presenta uno spessore più costante, mentre nel bacino di Punta Ala Pd mostra una forma lenticolare. Questo evidenzia che ad Ovest Pd registra le prime fasi di una deposizione *post-rift* mentre ad Est registra le fasi conclusive di una

tettonica di rifting.

Le unità Pe e Pq si depositano in condizioni di *post-rift*.

Il bacino di Montecristo si forma inizialmente con geometria simmetrica nel Tortoniano superiore, successivamente si evolve in modo asimmetrica come registrato dalla porzione finale di Pb e dall'unità Pc, per tutto il Messiniano. La geometria dell'unità Pd mostra caratteristiche di una deposizione avvenuta in condizioni di *post-rift*.

La forma dell'unità Pc all'interno del bacino centrale indica il riempimento di un bacino preesistente avvenuto nel Messiniano.

Più complesso è lo sviluppo del bacino di Punta Ala, questo sembra essersi sviluppato con geometria asimmetrica durante la deposizione dell'unità Pb, Tortoniano superiore. Successivamente le unità Pc e Pd mostrano una geometria simmetrica con forma "bowl shape" che indica una deposizione avvenuta in un momento di quiescenza del bacino o di riempimento regolare del bacino.

7.1.7 Sezione sismica M12-A

Figura 25: Sezione sismica M12-A non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogene), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F) e thrust (T).
Posizione Fig. 18

La sezione M12-A si sviluppa per l'intera larghezza della piattaforma Toscana quasi parallelamente alla linea E-122.

Su questa sezione è stato proiettato il pozzo Martina-1 situato sulla dorsale di Pianosa (Fig.15) che ha permesso di calibrare in modo preciso gli orizzonti sismici.

Le strutture attraversate da questa linea sismica sono da SW verso NE: il margine orientale del bacino Corso, la dorsale di Pianosa in corrispondenza del pozzo Martina-1, il bacino di Pianosa, il bacino di Montecristo, un alto strutturale corrispondente alla prosecuzione verso Sud del Mt. Calamita (Bartole, 1995), tra le faglie normali F8 e F9, e il margine occidentale del bacino di Punta Ala.

La maggior parte di queste strutture sono già state osservate nella sezione E-122, questo ha permesso, grazie alla vicinanza tra le due linee sismiche, di correlare le strutture osservate. Come per la sezione E-122 (Fig. 24) anche in questo caso è presente un orizzonte sismico che si sviluppa sotto il bacino di Montecristo, interpretato come thrust (T2) (Fig. 25).

Unconformity Ub:

Questa superficie è interessata dall'attività di molte faglie normali, le quali interagiscono con strutture compressive precedenti. Ad Ovest della dorsale di Pianosa, l'orizzonte immerge in direzione del bacino Corso ed è tagliato dalle faglie normali F12 e F13.

Unità sismica Pa e Unconformity U1:

Questa unità e l'orizzonte sovrastante U1 si trovano solo in corrispondenza della dorsale di Pianosa. Entrambi immergono verso Ovest e sono tagliati dalla faglia normale F12. Il pozzo Martina-1 attraversa solo la parte inferiore dell'unità Pa, mentre non incontra mai la superficie U1⁴.

Unità sismica Pb:

L'unità Pb si deposita nel bacino Corso, di cui si vede solamente la terminazione in corrispondenza della dorsale di Pianosa. Nei bacini di Pianosa e di Montecristo almeno una parte della Pb giace direttamente sopra il basamento. Nel bacino di Punta Ala si interrompe verso ovest sulla faglia F11. Nel bacino di Montecristo la deposizione dell'unità è guidata inizialmente dalle faglie normali F4 ed F5, la cui disattivazione è marcata dalla deposizione della porzione finale dell'unità stessa. In questo caso Pb mostra una forma asimmetrica, con lo spessore maggiore raggiunto in prossimità della faglia F4. Verso Ovest si chiude sul

⁴ Capitolo 4.1 SUCCESSIONE STRATIGRAFICA POZZI MARTINA-1 e MIMOSA-1

basamento, mentre verso Est è delimitata dalla faglia F6. Nella sezione E-122 si possono osservare geometrie simili.

Unconformity U2:

In corrispondenza della dorsale di Pianosa questo orizzonte è tagliato dall'orizzonte U3, mentre immerge verso il bacino Corso.

U2 la si ritrova nel bacino di Pianosa, compresa tra le faglie normali F1 ed F2 dove è tagliata dall'attività di alcune faglie normali all'interno del bacino.

Nel bacino di Montecristo U2 verso Ovest si chiude sul basamento, mentre verso Est è delimitata dalla faglia F6 (Fig. 25).

Ad Est questa unconformity si trova all'interno di un piccolo graben in corrispondenza della faglia F11 e si riconosce un piccolo segmento di essa anche nel bacino di Punta Ala.

Unità sismica Pc:

Questa unità si deposita nel bacino Corso e si chiude sulla dorsale di Pianosa, come le precedenti immerge verso Ovest.

Pc si deposita inoltre nel bacino di Pianosa, in quello di Montecristo e in quello di Punta Ala. Nel bacino di Pianosa ad Ovest è delimitata dalla faglia F1, mentre ad Est si chiude sul basamento. Nel bacino di Montecristo è delimitato a Ovest e a Est da faglie normali. In questo bacino, come nel precedente, la porzione inferiore di Pc è interessata dal movimento di alcune faglie normali coperte dalla porzione superiore della stessa.

Unconformity U3:

Come gli orizzonti precedenti anche questo in corrispondenza della dorsale di Pianosa immerge verso Ovest.

Nel bacino di Pianosa verso Ovest U3 è delimitata dalla faglia F1 mentre verso Est si chiude sul basamento, all'interno del bacino questo orizzonte è deformato in corrispondenza delle faglie normali centrali (Fig. 25).

Nel bacino di Montecristo questa superficie sia ad Ovest che ad Est è delimitata da faglie normali, verso le estremità dei bacini U3 è piegata (Fig. 25).

Nel bacino di Punta Ala l'orizzonte U3 si chiude verso Ovest sul basamento.

Unità sismica Pd:

L'unità sismica Pd ha un'estensione maggiore delle unità precedenti, si deposita infatti anche al di fuori dei tre bacini principali, la sua deposizione è interrotta dagli alti strutturali più elevati

Sulla dorsale di Pianosa anche questa unità non è intercettata dal pozzo Martina-1 ed immerge verso il bacino Corso.

All'interno dei bacini di Pianosa, di Montecristo e probabilmente di Punta Ala, come visto nella sezione E-122 (Fig. 24), Pd mostra una geometria simmetrica.

Unconformity U4:

Questa superficie ad Ovest della dorsale di Pianosa immerge verso il bacino Corso, mentre non è presente sulla dorsale di Pianosa, infatti non è intercettata dal pozzo Martina-1.

Nel resto della sezione U4 presenta un andamento piatto, interrotto solamente in corrispondenza degli alti strutturali più elevati (Fig. 25).

Il suo sviluppo appiattisce tutte le strutture sottostanti e non è interessato dall'attività delle faglie normali.

Unità sismica Pe:

Questa unità si sviluppa per tutta l'estensione della linea sismica, non si deposita in corrispondenza della dorsale di Pianosa come risulta dai dati del pozzo Martina-1.

Nel bacino di Punta Ala i riflettori di Pe creano una geometria toplap rispetto all'unità Pd sottostante. Il suo spessore è circa costante e i riflettori piano paralleli creano rapporti di onlap in corrispondenza degli alti strutturali, indicando una deposizione in condizioni di *post-rift*.

Unconformity Uq:

La superficie Uq si sviluppa ininterrotta per tutta la lunghezza della linea sismica. In prossimità della dorsale di Pianosa questa superficie taglia le unità e gli orizzonti sottostanti (Fig. 25) ed è intercettata dal pozzo Martina-1. Nel resto della linea sismica ha un andamento piatto.

Unità sismica Pq:

Questa unità si deposita per tutta l'estensione della sezione sismica in condizioni di *post-rift*. Sulla dorsale di Pianosa è attraversata dal pozzo Martina-1 e si deposita direttamente sulla porzione inferiore dell'unità Pa (Fig. 25).

Osservazioni:

In questa sezione si possono apprezzare i rapporti che si creano dall'interazione delle faglie normali con le strutture compressive precedenti, in particolare si può osservare come i bacini si siano creati in corrispondenza del backlimb (bacino di Montecristo) dei thrust. La geometria che le unità assumono all'interno dei bacini indica l'impostarsi di una fase

tettonica estensionale durante la deposizione dell'unità Pb nel Tortoniano, evidenziata dall'asimmetria dei depositi. La geometria simmetrica delle unità Pc e Pd rappresentano un riempimento regolare di bacini preesistenti o quiescenti tra il Messiniano inferiore e il Pliocene inferiore. Le due unità più elevate Pe e Pq testimoniano una deposizione avvenuta in condizioni di *post-rift* probabilmente dal Pliocene superiore - Pleistocene inferiore.

7.1.8 Sezione sismica E-120E

Figura 26: Sezione sismica E-120E non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

La sezione E120E si trova tra il promontorio del monte Calamita e le coste della Toscana, per questo motivo il suo sviluppo è molto limitato rispetto alle sezioni precedenti.

Si può subito notare come in questa sezione non siano presenti strutture importanti, infatti

troviamo solamente un bacino di modeste dimensioni situato nella porzione orientale, che corrisponde al bacino di Punta Ala già incontrato nelle sezioni precedenti. In questo caso non sono presenti le unità postorogeniche più antiche che occupano la parte più profonda del bacino.

Sono presenti poche faglie normali con immersione sia verso Est che verso Ovest, tutte senza un importante sviluppo in profondità

Unconformity Ub:

La superficie basale Ub in questa sezione è interessata dall'attività di poche faglie normali, nella porzione occidentale della sezione questa superficie mette in luce un basamento tiltato dalle faglie normali F1 ed F2, che portano alla formazione di due piccoli bacini asimmetrici. Ub rispetto alle sezioni precedenti si trova ad una profondità molto minore, raggiunge una profondità di 500 ms TWT solo nel depocentro del bacino di Punta Ala, il punto meno profondo si trova invece ad Est del bacino a circa 200 ms TWT.

Unità sismica Pc:

Questa unità si deposita all'interno del bacino di Punta Ala, sia verso Ovest che verso Est si chiude sul basamento. Lo spessore maggiore l'unità lo raggiunge in corrispondenza della faglia F4 (Fig. 26).

Unconformity U3:

Questa superficie si trova all'interno del bacino di Punta Ala, sia verso Est che verso Ovest si chiude sul basamento. L'andamento dell'orizzonte non è orizzontale e presenta una piega in prossimità della faglia F5.

Unità sismica Pd:

L'unità Pd si trova sia all'interno del bacino di Punta Ala che in due piccoli bacini nella porzione occidentale della sezione sismica.

Nel bacino di Punta Ala sia verso Ovest che verso Est l'unità si chiude sul basamento, la sua deposizione avviene all'interno di un bacino simmetrico, con i riflettori in onlap sia sull'unità sottostante che sul basamento verso i margini del bacino (Fig. 26).

Nei due bacini più occidentali invece l'unità è delimitata verso Est dalle due faglie normali F1 ed F2, mentre verso Ovest si chiude in entrambi i casi sul basamento. In questi casi Pd assume una forma triangolare con i riflettori che non mostrano caratteri di depositi *syn-rift*.

Unconformity U4:

Questo orizzonte si trova all'interno dei bacini, nel bacino di Punta Ala si interrompe su

entrambi i bordi del bacino sul basamento. Nei bacini occidentali verso Ovest U4 si chiude sul basamento, mentre verso Est è interrotto dalle faglie normali F1 ed F2.

Unità sismica Pe:

Questa unità ha uno spessore costante ed abbastanza ridotto, circa 100 ms TWT. Si concentra soprattutto all'interno dei bacini.

Unconformity Uq:

A differenza delle superfici precedenti questa è molto più estesa, si interrompe verso Ovest sul basamento, mentre nella porzione orientale della sezione il suo sviluppo è interrotto da un alto strutturale all'altezza di TRACE 500 (Fig. 26).

Nella parte centrale della sezione questa superficie è interrotta dall'alto strutturale compreso tra le faglie antitetiche F2 ed F3 (Fig.26).

In ogni caso Uq si presenta piatto e orizzontale.

Unità sismica Pq:

Quest'ultima unità si sviluppa per tutta l'estensione della linea sismica, si deposita direttamente sul basamento per una piccola porzione sull'alto strutturale compreso tra le faglie F2 ed F3, e per una porzione più consistente sull'alto all'altezza di TRACE 500 (Fig. 26). In corrispondenza degli alti strutturali i riflettori mostrano una terminazione in onlap sul basamento.

Osservazioni:

La geometria dei depositi Pc e Pd all'interno del bacino di Punta Ala, indicano che la loro deposizione è avvenuta in condizioni di quiescenza del bacino o come riempimento regolare di un bacino preesistente. Le unità Pe e Pq mostrano un'architettura tipica di depositi *post-rift*.

La deposizione dell'unità Pd nel Pliocene inferiore colma i due piccoli bacini occidentali, seppur l'unità assuma una forma triangolare le caratteristiche dei riflettori non indicano una deposizione *syn-rift*.

7.1.9 Sezione sismica E-120W

Figura 27: Sezione sismica E-120W non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

Questa sezione si trova a cavallo della dorsale di Pianosa immediatamente a Nord dell'Isola stessa la quale si può facilmente riconoscere nella porzione di sezione piana ad Ovest della faglia F1 (Fig. 27). Spostandosi in direzione W – E si incontra: la porzione più orientale del bacino Corso identificato dagli orizzonti diagonali che immergono verso Ovest, la dorsale di Pianosa ed il “Pianosa basin” (Pascucci et al. 1999) compreso tra la faglia normale F1 e l'alto strutturale più orientale.

L'alto strutturale orientale potrebbe essere correlato alla messa in posto dei Plutoni Monzogranitici Neogenici dell'Isola d'Elba centrale.

L'interpretazione delle geometrie e dei rapporti tra orizzonti che si osservano in

corrispondenza della dorsale di Pianosa derivano dall'analisi delle strutture affioranti sull'Isola di Pianosa descritte da *Cornamusini et al. 2014*.

Le unità sismica Pa, Pb, Pc e Pd creano dei forti rapporti di angular unconformity con l'unità Pe in corrispondenza della dorsale di Pianosa (Fig. 27), come già descritto in precedenza⁵, le unità inferiori presentano un'immersione verso Ovest mentre le due unità superiori sono orizzontali. Le unconformities Ub e U1 e le unità sismiche Pa, Pb e Sub1 sono interessate dalle faglie normali F6 ed F7 immergenti verso Ovest.

La porzione ad Est della dorsale di Pianosa rivela un basamento interessato dall'attività di faglie normali. L'unità Pd si deposita all'interno del bacino di Pianosa con geometria simmetrica. La deposizione delle unità Pe e Pq marca condizioni di *post rift* (Fig. 27).

⁵ Capitolo 4.0 STRATIGRAFIA DEL TIRRENO SETTENTRIONALE NELL'AREA DI STUDIO

7.2 Sezioni Sismiche con direzione NNW-SSE

7.2.1 Sezione sismica E-101N

Figura 28: Sezione sismica E-101N non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (U_b-U_q), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

Questa è la prima sezione sismica con direzione NNW – SSE che si incontra spostandosi dalla costa Toscana verso Ovest.

L'interpretazione di questa linea sismica è stata possibile utilizzando come base di partenza i punti di intersezione tra essa e gli orizzonti riconosciuti nelle sezioni sismiche con direzione SW – NE (E-130, E-128, E-126, E-122, M-12A, E120E) (Fig. 18).

Nella porzione Sud-orientale della sezione sono concentrate un numero molto elevato di faglie con immersione apparente sia verso Est che verso Ovest.

Verso la porzione centrale della sezione le faglie marcano lo sviluppo di un bacino compreso tra le faglie F1 ed F9 (Fig. 28), il quale mostra una geometria asimmetrica nella parte inferiore che diventa simmetrica nella parte superiore, questo bacino corrisponde al bacino dell'Uccellina.

A Nord-Ovest è presente un altro bacino di piccole dimensioni delimitato dalle faglie normali F13 ed F14, questo bacino, il cui sviluppo si può seguire attraverso le linee sismiche con direzione SW – NE (E-120W, M12-A, E-122, E-126, E-128) e NNW – SSE (E-109 ed E-111), corrisponde al bacino di Punta Ala.

I due bacini sono separati da un alto strutturale che potrebbe rappresentare la dorsale delle Formiche di Grosseto che si collega alle propaggini occidentali di Punta Ala.

Unconformity Ub:

L'orizzonte Ub risulta interessato dall'attività delle faglie normali concentrate soprattutto nella porzione meridionale della sezione sismica. Verso Nord Ub si trova ad una profondità più costante e più superficiale (oscilla tra 250 e 500 ms TWT).

Unità sismica Pa:

Questa unità si trova solamente nel depocentro del bacino dell'Uccellina.

A Nord Pa è delimitata dalla faglia normale F3 (Fig. 28), correlabile alla faglia normale F8 della sezione E-126 (Fig. 23), verso Sud lo spessore tende progressivamente a diminuire fino a chiudersi sull'orizzonte Ub.

In direzione Sud la parte superiore dell'unità sutura l'attività della faglia normale F4.

L'architettura dell'unità mostra che la sua deposizione è avvenuta all'interno di un bacino asimmetrico (fase iniziale dello sviluppo del bacino dell'Uccellina) guidato dall'attivazione della faglia F3 (Fig. 28), come già evidenziato nelle sezioni precedenti (E-126, E-128) (Fig. 23,22).

Unconformity U1:

U1 si trova all'interno del bacino dell'Uccellina, nel quale l'orizzonte verso Sud chiude sul basamento, verso Nord è delimitato dalla faglia normale F3 immergente verso Est. In corrispondenza della faglia F3 l'orizzonte è piegato.

Unità sismica Pb:

L'unità Pb si sviluppa all'interno del bacino dell'Uccellina mostrando una geometria asimmetrica, con lo spessore maggiore raggiunto in corrispondenza della faglia F3 (Fig. 28). Verso Nord Pb è confinata dalla faglia normale F2 (Fig. 28), mentre verso Sud si chiude sul basamento.

Sul margine sudorientale del bacino dell'Uccellina, la parte superiore di questa unità si deposita sopra le faglie normali Ovest immergenti F5 ed F6 (Fig. 28), mentre la parte inferiore è direttamente interessata da queste faglie. In direzione Sud lungo la sezione, Pb è tagliata dalla faglia normale F7 (Fig. 28).

Unconformity U2:

U2 si sviluppa all'interno del bacino, a Nord è delimitata dalla faglia normale F2, mentre verso Sud si chiude sul basamento. Vicino alla terminazione meridionale, l'orizzonte è

tagliato dalla faglia normale F7 (Fig. 28). L'orizzonte mostra delle inflessioni in corrispondenza delle faglie normali (F3, F5, F6) (Fig. 28), che potrebbero indicare un loro movimento successivo alla formazione di questo orizzonte.

Unità sismica Pc:

Questa unità mostra una geometria meno asimmetrica rispetto alle unità sottostanti con lo spessore maggiore che si trova in corrispondenza della parte più settentrionale del bacino e diminuisce in maniera molto graduale verso Sud, fino a chiudersi sul basamento (Fig. 28), mentre verso Nord l'unità si assottiglia più velocemente ed è confinata dalla faglia normale F1 (Fig. 28).

La parte inferiore dell'unità è coinvolta nel movimento di alcune faglie normali (F2, F7, F8, F9, F10) (Fig.), mentre le porzioni superiori suturano la maggior parte delle faglie normali.

Unconformity U3:

L'orizzonte U3 si trova solo all'interno del bacino dell'Uccellina, a Nord è confinata dalla faglia F1, mentre verso Sud si chiude sul basamento. L'andamento di questa superficie mette in evidenza delle leggere flessioni in corrispondenza di alcune faglie normali (F5, F6) (Fig. 28).

Unità sismica Pd:

A differenza delle unità sottostanti, questa è presente sia nel bacino dell'Uccellina sia, anche se con spessore molto ridotto, nel bacino di Punta Ala dove si deposita sul basamento.

La forma dell'unità all'interno del bacino dell'Uccellina testimonia che la deposizione è avvenuta all'interno di un bacino simmetrico (Fig. 28). Verso Nord la parte inferiore dell'unità è interessata dalla faglia F1 e si chiude sul basamento, si può ipotizzare che anche verso Sud l'unità si chiuda sul basamento.

Nel bacino di Punta Ala l'unità è compresa tra le faglie normali antitetiche F14 ed F13.

Unconformity U4:

Questa superficie si presenta piatta e orizzontale, nella porzione meridionale della sezione sismica chiude sul basamento verso Nord e presumibilmente anche verso Sud, mentre in corrispondenza del bacino di Punta Ala è confinata dalle faglie F13 ed F14 (Fig. 28).

Unità sismica Pe:

L'unità Pe rispetto alle unità precedenti ha uno sviluppo molto più esteso interrotto solo verso Nord dall'alto strutturale che separa il bacino dell'Uccellina da quello di Punta Ala sul quale i riflettori terminano in onlap.

Lo spessore è costante nel bacino dell'Uccellina. Nel bacino di Punta Ala Pe è compresa tra le faglie F13 ed F14 (Fig. 28) e mostra uno spessore esiguo.

Questa unità mostra una deposizione avvenuta in condizioni di *post-rift*.

Unconformity Uq:

Questa superficie si estende per quasi l'intera lunghezza della sezione con andamento piatto ed orizzontale, è interrotta solamente per un breve tratto in corrispondenza dell'alto strutturale che separa i bacini.

Unità sismica Pq:

Pq si presenta con uno spessore costante, si sviluppa per tutta la lunghezza della sezione, in corrispondenza dell'alto strutturale che separa i due bacini si deposita direttamente sul basamento.

La sua geometria "blanket shape" indica una deposizione in condizioni di *post-rift*.

Osservazioni:

Questa sezione dà la possibilità di osservare il bacino dell'Uccellina lungo una direzione più longitudinale rispetto alle sezioni con direzione SW – NE che lo attraversano quasi perpendicolarmente.

La sezione non è idonea per ricostruire l'evoluzione del bacino, ma è necessaria per delineare l'architettura delle strutture sotto-costa in quanto ha la funzione di creare collegamenti tra le porzioni più orientali delle sezioni con direzione SW – NE.

In ogni caso si riesce ad intuire la natura asimmetrica del bacino dell'Uccellina evidenziata dalle unità Pa, Pb e in parte Pc come già visto nelle precedenti sezioni (E-126, E-128) (Fig. 23,22). L'inizio della fase estensiva si può collocare a partire dalla deposizione di Pa, cioè dal Burdigaliano.

La geometria simmetrica dell'unità Pd in questa sezione potrebbe indicare che la sua deposizione è avvenuta durante un periodo di quiescenza del bacino o come riempimento regolare di un bacino preesistente, ma questo è confutato dalle sezioni perpendicolari al bacino, che mettono in luce la sua architettura asimmetrica, questo esempio sottolinea come le sezioni longitudinali ai bacini possano trarre in inganno nell'interpretazione della loro storia evolutiva.

Le due unità superiori, Pe e Pq, testimoniano l'instaurarsi di condizioni di *post-rift* almeno dal Pliocene medio-inferiore, questo conferisce all'orizzonte U4 il significato di "break-up unconformity".

7.2.2 Sezione sismica E-109

Figura 29: Sezione sismica E-109 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogene), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

La sezione E-109 si estende parallela alla linea sismica E-101N. Come la sezione precedente anche questa si incrocia con le sezioni in direzione SW – NE (E-130, E-128, E-126, E-122, M-12A, E120E) (Fig. 18). Questa sezione attraversa diverse strutture, alcune delle quali sono già state incontrate nelle linee sismiche precedenti.

Da Nord verso Sud si incontrano: un piccolo bacino compreso tra e faglie normali F2 ed F3, il bacino di Punta Ala delimitato dalle faglie F5 ed F7, un piccolo bacino compreso tra le faglie F9 ed F10 che probabilmente corrisponde alla parte finale verso Nord del bacino delle Formiche. Verso Sud, dopo la faglia F10, la linea sismica si sviluppa longitudinalmente sulla dorsale orientale delle Formiche di Grosseto.

In corrispondenza dei margini della sezione sismica si possono notare degli alti strutturali in prossimità dell'Isola d'Elba e del promontorio dell'Argentario.

Unconformity Ub:

La superficie basale Ub è interessata da un gran numero di faglie normali-immersenti o ad Est o ad Ovest. Le faglie che presentano le dimensioni maggiori si trovano in corrispondenza del bacino di Punta Ala.

Unità sismica Pa:

Questa unità è presente solo all'interno del bacino di Punta Ala con uno spessore esiguo, è

confinata verso Nord dalla faglia normale F6, mentre verso Sud si chiude sul basamento (Fig. 29).

Nella parte centrale del bacino la porzione superiore di Pa sutura una faglia normale di piccole dimensioni, questa geometria è già stata evidenziata per lo stesso bacino nelle linee sismiche E-126 ed E-128 (Fig. 23,22).

Lo spessore molto ridotto rispetto a quello visto nelle sezioni E-126 ed E-128 potrebbe essere dovuto al fatto che la sezione non attraversa il depocentro del bacino. La forma dell'unità indica una deposizione avvenuta in un bacino che si sviluppava asimmetricamente.

Unconformity U1:

L'orizzonte U1 si trova all'interno del bacino di Punta Ala, a Nord è delimitato dalla faglia normale F6, mentre a Sud si chiude sul basamento.

Unità sismica Pb:

Come l'unità sottostante anche questa si concentra all'interno del bacino di Punta Ala, in questo caso Pb è delimitata sia a Nord che a Sud dalle faglie normali F5 ed F7 (Fig. 29).

Anche Pb rispetto alle sezioni E-126 ed E-128 mostra uno spessore minore, circa 200 ms TWT contro i 300-400 ms TWT delle altre due sezioni.

In corrispondenza del margine del bacino i riflettori dell'unità mostrano delle pieghe di trascinamento in prossimità delle superfici di faglia (Fig. 29).

Inizialmente questa unità si deposita con geometria asimmetrica all'interno di un bacino guidata dalla faglia normale F6, successivamente l'unità ha continuato a depositarsi all'interno di un bacino con geometria simmetrica così come è stato visto anche nelle sezioni E-126 ed E-128 (Fig. 23,22).

Unconformity U2:

L'orizzonte U2 si trova all'interno del bacino di Punta Ala, è delimitato dalle faglie F5 ed F7, in corrispondenza delle quali risulta piegato.

Unità sismica Pc:

Rispetto alle unità sottostanti, Pc presenta un'estensione molto maggiore, infatti oltre che essere presente all'interno del bacino di Punta Ala, la si ritrova con continuità verso Nord dove è delimitata dalla faglia normale F2 (Fig. 29). Verso Sud è interrotta dall'alto strutturale compreso tra le faglie normali F7 ed F9, la si ritrova poi all'interno del bacino delle Formiche dove è delimitata verso Nord dalla faglia normale F9, mentre verso Sud si chiude sul basamento, ed infine prosegue sulla dorsale orientale delle Formiche fino alla faglia normale

F11 (Fig. 29).

Lo spessore dell'unità si mantiene abbastanza costante per tutta la sua estensione, oscilla tra 200 ms TWT e 100 ms TWT.

All'interno del bacino di Punta Ala la forma dell'unità suggerisce che la deposizione è avvenuta all'interno di un bacino con geometria simmetrica, come è già stato notato nelle sezioni E-126 ed E-128. In corrispondenza della faglia F9 i riflettori che compongono l'unità sono piegati e l'unità assume una geometria asimmetrica.

Verso Nord la porzione inferiore dell'unità è interessata da alcune faglie normali le quali sono suturate dalla porzione superiore (F3, F4 ed altre comprese tra F3 ed F2) (Fig. 29), l'unità si deposita con geometria simmetrica all'interno di un piccolo bacino.

Nel bacino delle Formiche Pc assume una forma triangolare, mentre sulla dorsale l'unità si deposita seguendo la topografia del basamento, la parte inferiore dell'unità è interessata da faglie normali suturate poi dalla deposizione delle porzioni superiori dell'unità (Fig. 29).

Unconformity U3:

La superficie U3 si presenta con continuità nella metà settentrionale della sezione sismica compresa tra la faglia F1 a Nord e la faglia F7 (Fig. 29). La si ritrova poi all'interno del bacino delle Formiche dove è delimitata da un lato dalla faglia F9 e dall'altro si chiude sul basamento e ancora più verso Sud U3 è presente sulla dorsale orientale delle Formiche e fino alla faglia F11 (Fig. 29).

All'interno del bacino di Punta Ala U3 è piegata in prossimità della faglia F7 e spostandosi verso Nord è piegata in corrispondenza della faglia F5.

La superficie risulta piegata anche in corrispondenza della faglia F9.

Unità sismica Pd:

Questa unità si estende per tutta la lunghezza della sezione sismica, si chiude a Nord sull'alto strutturale che rappresenta le propaggini dell'Isola d'Elba, mentre verso Sud si può dedurre che si chiuda sul basamento.

La forma dell'unità nel bacino di Punta Ala indica che la deposizione è avvenuta in un bacino con geometria simmetrica.

La porzione inferiore dell'unità si deposita anche sull'alto strutturale delimitato dalle faglie F7 ed F9 (Fig. 29), mentre la porzione superiore le sutura.

In corrispondenza delle faglie F5 ed F7 i riflettori che compongono l'unità sono piegati (Fig. 29).

Unconformity U4:

L'orizzonte U4 ha un andamento regolare per tutta la sua lunghezza, tende ad appiattire tutte le strutture sottostanti, è piegato solo all'altezza delle faglie F5 ed F7 che delimitano il bacino di Punta Ala (Fig. 29)

Unità sismica Pe:

Pe si sviluppa per tutta la lunghezza della sezione, si chiude verso Nord. Lo spessore è maggiore in corrispondenza del bacino di Punta Ala, dove assume una geometria simmetrica.

Unconformity Uq:

Questa superficie si sviluppa da Nord a Sud piatta e orizzontale. A Nord Uq si chiude sul basamento.

Unità sismica Pq:

L'unità Pq ha le caratteristiche di un deposito *post-rift*, ha uno spessore costante. A Nord si deposita sul basamento.

Osservazioni:

La forma e le caratteristiche delle unità Pa e Pb all'interno del bacino di Punta Ala indicano una deposizione avvenuta durante una fase di rifting. Il bacino di Punta Ala ha continuato a svilupparsi con una geometria simmetrica, almeno a partire dal tardo Tortoniano superiore fino al Pliocene medio, con l'orizzonte U4 a cui può essere attribuito il significato di "breakup unconformity". Con Le unità Pe e Pq che si depositano in condizioni di *post-rift*. La forma che l'unità Pc assume nel bacino delle Formiche indica che la sua formazione è avvenuta nel Messiniano.

Le faglie presenti sulla dorsale orientale delle Formiche di Grosseto mostrano un'attività concentrata nel Messiniano.

7.2.3 Sezione sismica E-111

Figura 30: Sezione sismica E-111 non interpretata e interpretata. Unità sismostratigrafiche (Pa-Pq unità sismiche postorogeniche), unconformities (Ub-Uq), faglie normali (F). Posizione Fig. 18

Questa è la sezione sismica interpretata più lunga (circa 67.5 km) dell'intero dataset.

La sezione si incrocia con diverse linee sismiche (E-120W, M-12A, E-122, E-126, E-128, E-130, E-132, E-134) (Fig. 18), questo ha permesso di ricostruire con abbastanza precisione le strutture principali.

Da Nord verso Sud si incontrano molte strutture che sono già state riconosciute e descritte nelle sezioni precedenti, in particolare: un piccolo bacino a Sud della faglia normale F3, già incontrato nella sezione E-122 compreso tra le faglie F12 e F14 (Fig. 22), il bacino di Punta Ala nella parte centrale della sezione, un alto strutturale situato in corrispondenza dell'Isola del Giglio, il bacino del Giglio ed infine un alto strutturale all'altezza dell'Isola di Giannutri. La vicinanza dei bacini ai punti di incrocio con altre sezioni, in particolare con la sezione E-134 ed E-126, permette di fare correlazioni tra le strutture e le geometrie riconosciute nelle diverse sezioni in modo tale da poter collegare tra di loro faglie e orizzonti.

Unconformity Ub:

Come già visto per le sezioni precedenti questo orizzonte è frammentato dall'attività di molte faglie normali che dividono il basamento in blocchi.

Unità sismica Pa:

Questa unità si deposita all'interno del depocentro dei bacini di Punta Ala e del Giglio.

All'interno del bacino di Punta Ala Pa è delimitata verso Nord e Verso Sud rispettivamente dalle faglie normali F6 e F8. Al centro del bacino l'unità è dislocata dalla faglia normale F7, ad ogni modo ricostruendo la forma dell'unità si deduce che la deposizione è avvenuta

all'interno di un bacino inizialmente simmetrico.

Nel bacino del Giglio Pa è confinata a Sud dalla faglia F12 mentre a Nord è chiusa sul basamento. La deposizione di Pa è controllata dalle faglie, il suo spessore infatti aumenta verso la faglia F11 dove raggiunge il suo massimo, circa 250 ms twt, mostrando una geometria del bacino tipo graben asimmetrico. La deposizione degli ultimi strati dell'unità marca la disattivazione della faglia F11.

Pa sembrerebbe essersi depositata all'interno di un semi-graben, guidato dal movimento della faglia F11 e successivamente interessata dall'attivazione della faglia F12, come già ipotizzato dalla sezione E-134 (Fig. 19).

Le faglie F11 ed F12 possono essere collegate a quelle riconosciute nella sezione E-134:

Unconformity U1:

L'orizzonte U1 si trova solo all'interno dei due bacini più profondi.

Nel bacino di Punta Ala è delimitato sia a Nord che a Sud rispettivamente dalle faglie normali F6 ed F8 (Fig. 30). Al centro del bacino U1 è tagliato dalla faglia F7.

Nel bacino del Giglio questa superficie verso Nord si chiude sul basamento, mentre verso Sud è delimitata dalla faglia F12 (Fig. 30).

Unità sismica Pb:

Questa unità si deposita all'interno sia del bacino di Punta Ala sia del bacino del Giglio.

Nel bacino di Punta Ala Pb è delimitata verso Nord dalla faglia normale F5 mentre verso Sud si chiude sul basamento. Al centro del bacino la porzione superiore di questa unità marca la disattivazione della faglia F7.

Verso Sud i riflettori che compongono l'unità sono piegati in corrispondenza della faglia F8 che interessa la porzione basale dell'unità (Fig. 30). La forma dell'unità indica la deposizione all'interno di un bacino simmetrico.

Nel bacino del Giglio l'unità sia verso Nord che verso Sud si chiude sul basamento. In corrispondenza della faglia F12 i riflettori sono piegati. La deposizione della porzione inferiore di Pb è guidata dall'attività della F12, dando luogo ad una forma asimmetrica. Quest'ultima faglia normale è stata poi coperta dalla porzione superiore dell'unità (Fig. 30).

Unconformity U2:

Nel bacino di Punta Ala la superficie U2 è delimitata a Nord dalla faglia F5 mentre verso Sud si chiude sul basamento. A Sud U2 è piegata in corrispondenza della faglia F8 (Fig. 30). Anche nel bacino del Giglio U2 si chiude su entrambi i lati del bacino sul basamento. In corrispondenza della faglia normale F12, la superficie è piegata.

Unità sismica Pc:

A differenza delle unità precedenti, questa si è depositata anche all'interno del bacino a Sud della faglia F3. All'interno di questo bacino la deposizione della porzione inferiore dell'unità è guidata dall'attività di due faglie normali di piccole dimensioni, la cui disattivazione è marcata dalla deposizione della porzione superiore dell'unità. Verso Sud l'unità si chiude sul basamento, mentre verso Nord è delimitata dalla faglia F3. L'unità in questo bacino ha forma triangolare (Fig. 30).

Nel bacino di Punta Ala sia verso Nord che verso Sud l'unità si chiude sul basamento. I riflettori sono piegati in corrispondenza delle faglie normali F6 ed F8 (Fig. 30). La forma che assume questa unità testimonia la deposizione all'interno di un bacino con geometria simmetrica.

Nel bacino del Giglio l'unità mostra uno spessore che aumenta verso Sud dove si chiude sul basamento, mentre a Nord è delimitato dalla faglia F10.

Unconformity U3:

Questo orizzonte si trova all'interno dei tre bacini.

Nel bacino a Sud della faglia F3 U3 si chiude sul basamento verso Sud, mentre verso Nord è delimitato dalla faglia F3 (Fig. 30).

Nel bacino di Punta Ala questa superficie sia verso Nord che verso Sud si interrompe sul basamento, in corrispondenza delle faglie normali F5 e F8 l'orizzonte è piegato (Fig. 30). Questo potrebbe testimoniare un approfondimento del bacino dopo la formazione dell'orizzonte.

Nel bacino del Giglio U3 verso Nord è delimitato dalla faglia normale F10 mentre a Sud si interrompe sul basamento.

Unità sismica Pd:

L'unità Pd si deposita all'interno dei tre bacini (Fig. 30).

Nella porzione settentrionale della sezione l'unità si deposita all'interno del bacino a Sud della faglia F3 dove verso Sud si chiude sul basamento, verso Nord invece l'unità si deposita sull'alto strutturale delimitato dalle faglie normali antitetiche F2 ed F3 per poi chiudersi sul basamento. La deposizione della porzione inferiore dell'unità è guidata in questo tratto della sezione dalle faglie normali F2 e F3, la cui disattivazione è marcata dalla deposizione della porzione superiore dell'unità stessa. All'interno di questo bacino Pd si deposita con geometria simmetrica.

Nel bacino di Punta Ala si nota subito la forma dell'unità che evidenzia la deposizione

all'interno di un bacino con geometria simmetrica (Fig. 30). Sia verso Nord che verso Sud Pd si chiude sul basamento, in corrispondenza della faglia F8 i riflettori sono leggermente piegati.

Nel bacino del Giglio l'unità sia a Sud che a Nord si chiude sul basamento. La porzione inferiore dell'unità è interessata dalle faglie normali F9, F10 e F13, con la porzione superiore che invece le ricopre, ad ogni modo in corrispondenza di queste i riflettori della porzione superiore sono piegati (Fig. 30). La forma dell'unità evidenzia la deposizione all'interno di un bacino con geometria simmetrica. Questa geometria risulta in accordo con quella osservata nella sezione sismica E-134 (Fig. 19).

Unconformity U4:

Questa superficie, che si sviluppa nei tre bacini, si interrompe in tutti i casi sul basamento in corrispondenza degli alti strutturali che delimitano i bacini.

Nel bacino a Sud della faglia F3 l'andamento di U4 è piatto (Fig. 30). Nel bacino di Punta Ala l'orizzonte presenta una debole deformazione all'altezza della faglia normale F8.

Nel bacino del Giglio questa superficie presenta delle pieghe più evidenti in corrispondenza delle faglie F10 e F13 (Fig. 30).

Unità sismica Pe:

Questa unità rispetto a quelle sottostanti si presenta molto più continua, si interrompe solamente in corrispondenza dell'alto strutturale (prosecuzione verso Ovest dell'Isola del Giglio) che separa il bacino di Punta Ala dal bacino del Giglio (Fig. 30).

Sia a Nord che a Sud della sezione l'unità si interrompe in corrispondenza di due alti strutturali.

Nella porzione settentrionale della sezione lo spessore è circa costante, mostra una diminuzione molto graduale verso le estremità. Pe presenta le caratteristiche di un deposito *post-rift*.

Nel bacino del Giglio lo spessore dell'unità è maggiore e mostra forti differenze tra la parte centrale e le porzioni esterne, mostrando una geometria del bacino di deposizione simmetrica. In questo caso le caratteristiche di unità *post-rift* sono ancora più evidenti (Fig. 30).

Unconformity Uq:

Questa superficie con andamento piatto ed orizzontale per tutta la lunghezza della sezione, è interrotta solamente al centro della sezione in corrispondenza dell'alto strutturale che

separa i bacini di Punta Ala e quello del Giglio. Ai margini della sezione interpretata l'orizzonte si interrompe in corrispondenza di due alti strutturali (Fig. 30).

Unità sismica Pq:

L'unità si deposita lungo tutta la sezione, ai margini Nord e Sud della linea sismica si interrompe sul basamento, mentre si deposita anche sull'alto strutturale in corrispondenza dell'Isola del Giglio. Pq assume una geometria indice di una deposizione in condizioni di *post-rift* (Fig. 30).

Osservazioni:

Il bacino di Punta Ala si sviluppa in maniera leggermente asimmetrica come si può notare dalla geometria dell'unità Pa ma soprattutto dell'unità Pb. Lo sviluppo del bacino è proseguito poi in maniera simmetrica come testimoniato dalle unità Pc e Pd con fasi di quiescenza tettonica e riattivazione delle faglie fino al Pliocene medio, con l'orizzonte U4 a cui può essere attribuito il significato di "breakup unconformity"

Il bacino del Giglio presenta una storia diversa, la prima unità post-orogena Pa si è depositata all'interno di un bacino asimmetrico, che è evoluto successivamente come graben. Le prime fasi di deposizione dell'unità Pb avvenuta all'interno di un bacino asimmetrico che indica condizioni di sedimentazione *syn-rift*.

La sedimentazione dell'unità Pc sembra essere avvenuta all'interno di un bacino asimmetrico, testimoniato da uno spessore maggiore verso Sud.

Successivamente comincia un periodo, che va dal Messiniano superiore fino al Pliocene inferiore durante il quale si deposita l'unità Pd, in cui si instaurano condizioni di quiescenza, che si interrompe con la riattivazione delle faglie F10 e F13 che deformano l'orizzonte U4. L'unità Pe rappresenta la prima unità che si deposita in condizioni di *post-rift*, si potrebbe così attribuire all'orizzonte U4, di età Pliocene inferiore/medio il significato di "breakup unconformity". Anche l'ultima unità Pq di età pleistocenica si deposita in condizioni di *post-rift*, con una geometria "blanket shape".

8.0 MODELLO 3D

L'utilizzo del software MOVE ha permesso di passare da un'analisi bidimensionale delle sezioni sismiche ad una visione tridimensionale che ha consentito di correlare le strutture principali e ricostruire le geometrie legate allo sviluppo dei bacini di Montecristo, di Punta Ala e dell'Uccellina.

Molta attenzione è stata posta nella correlazione delle faglie tra sezioni, in modo tale da definire con più precisione la loro direzione ed immersione consentendo così di delineare la direzione di sviluppo dei bacini prima citati.

Questo procedimento è avvenuto confrontando le geometrie e la posizione che le faglie assumono nelle diverse sezioni in rapporto con le unconformities riconosciute all'interno dei bacini.

Figura 31: questa immagine in visuale 3D mostra tutte le sezioni sismiche interpretate e le superfici di faglia interpolate.

8.1 Bacino di Montecristo

Il bacino di Montecristo è stato individuato nelle sezioni E-122 ed M12-A (Fig. 24,25). Di questo bacino si possono correlare con sicurezza le faglie normali che ne costituiscono il margine orientale. Per quanto riguarda il margine orientale, la correlazione è meno chiara per le diverse geometrie di faglie e unconformities osservate nelle sezioni E-122 e M12-A.

E-122	F7	F8	F9
M12-A	F5	F6	F7
FE=faglia normale margine orientale	FE1	FE2	FE3

Queste tre faglie hanno direzione NW-SE e immergono verso SW, con un valore di inclinazione circa: 60° per FE1, 42° per FE2 e 49° per FE3.

Figura 32: Modello 3D del bacino di Montecristo. Sezione M12-A (Fig. 25) e E-122 (Fig. 24)

8.2 Bacino di Punta Ala

Il bacino di Punta Ala è stato riconosciuto in molte sezioni sismiche, La correlazione è stata fatta tra le sezioni E-109, E-111, E-128, E-126, E-122 (Fig. 29,28,22,23,24) definendo sia il margine orientale che quello occidentale del bacino.

E-111	F5	F6
E-109	F5	F6
E-122	F14	
E-126	F1	F2
FW=faglia normale margine occidentale	FW1	FW2

Queste faglie normali hanno direzione circa N-S e immergono verso Est con inclinazione di circa: 42° per FW1 e 49° per FW2.

E-128	F1	F3
E-126	F3	F4
E-109	F centrale non numerata	F7
FE=faglia normale margine orientale	FE1	FE2

Queste faglie normali hanno direzione circa N-S e immergono verso Ovest con inclinazione di circa: 36° per FE1 e 35° per FE2.

Figura 33: Modello 3D del bacino di Punta Ala. Sezione E-122(Fig. 24), E-126 (Fig. 23), E-128 (Fig.21), E-109 (Fig. 29) e E-111 (Fig. 30).

8.3 Bacino dell'Uccellina

La complessità delle geometrie di questo bacino ha reso particolarmente difficile la correlazione tra le faglie. Sono state prese in considerazione le sezioni E-101N, E-126 ed E-128 (Fig. 28,23,22).

E-101N	F1	F2	F3
E-126	F6	F7	F8
E-128	F8		
FW=faglia normale margine occidentale	FW1	FW2	FW3

La direzione della faglia FW1 varia da Nord verso Sud, inizialmente ha direzione circa N-S con immersione verso Est successivamente mostra una direzione NNW-SSE con immersione verso ENE. Le faglie FW2 e FW3 hanno, come la porzione settentrionale di FW1, direzione circa N-S e immersione verso Est. Le faglie hanno un valore di inclinazione di circa: 42° per FW1 e 60° per FW2.

E-101N	F4	F5	F6
E-128	F10	F11	F12
FE=faglia normale margine orientale	FE1	FE2	FE3

Queste faglie hanno direzione circa N-S e immergono verso Ovest con inclinazione di circa: 72° per FE1, 71° per FE2 e 45° per FE3.

La geometria delle faglie, ben evidenziata nella ricostruzione tridimensionale delle strutture (Fig. 34), mostra chiaramente che il bacino tende a chiudersi verso SE.

Figura 34: Modello 3D del bacino dell'Uccellina. Sezione E-126 (Fig. 23), E-128 (Fig.21) e E-101N (Fig. 28).

9.0 DISCUSSIONE

9.1 Interpretazione geometrie

9.1.1 Riflettori principali e unità sismiche

L'analisi delle sezioni sismiche ha permesso di ricostruire l'andamento e le geometrie dei principali riflettori e delle unità sismiche individuate nella piattaforma Toscana.

Le unconformity U1, U2, U3 sono presenti all'interno dei bacini principali documentando il loro progressivo sviluppo, ed eventualmente il passaggio da franchi regimi di *syn-rift* a più netti regimi di *post-rift*. Lo stesso vale per le unità Pa, Pb, Pc.

Gli orizzonti superiori U4 ed Uq, così come le unità Pd, Pe, Pq si sviluppano invece su un'area molto più estesa, non presenti solamente in coincidenza degli alti strutturali più elevati: Isola di Giannutri, del Giglio, di Pianosa e Isola d'Elba, e in corrispondenza della costa Toscana e del promontorio dell'Argentario.

Unità sismica Pa e unconformity U1:

La presenza dell'orizzonte U1 e dell'unità sottostante Pa è stata registrata nelle porzioni più profonde dei bacini di Punta Ala, dell'Uccellina, del Giglio e delle Formiche.

La deposizione dell'unità Pa e la formazione dell'unconformity U1 sono controllate dall'attività delle faglie normali più interne (Fig. 19) che inizialmente guidano la formazione di bacini piccoli, stretti e asimmetrici che testimoniano lo stabilirsi di una tettonica *syn-rift* tra il Burdigaliano Sup. e il Serravalliano/Tortoniano (Buttinelli et al., 2014). La larghezza di questi bacini è variabile ma, comunque limitata (variano da circa 2 km a circa 6 km).

La presenza di questa unità nella parte più profonda dei bacini e la geometria che essa mostra è in disaccordo con quanto affermato da autori precedenti, che collocavano la formazione di bacini con geometria semi-graben a sud dell'Isola d'Elba al Miocene medio/superiore (Pascucci, 2005; Pascucci et al., 1999).

Probabilmente sia Pa che U1 sono presenti anche all'interno del depocentro del bacino di Montecristo, purtroppo non attraversato da alcuna linea sismica.

Unità sismica Pb e unconformity U2:

L'orizzonte U2 e la sottostante unità Pb presentano delle geometrie variabili da bacino a bacino.

Nel bacino di Punta Ala (Fig. 22,23,29,30) il loro sviluppo è guidato dal movimento delle faglie normali FW1 e FE2⁶ (Fig. 33) che bordano il bacino mentre marcano la disattivazione delle faglie centrali (FE1) che avevano interessato Pa e U1 (Fig. 33).

La geometria simmetrica di Pb e la forma che assume U2 indicano una fase non più di estensionale attraverso lo sviluppo di bacini asimmetrici ma di riempimento regolare di un bacino in approfondimento, probabilmente in condizioni di generale *post-rift*.

Nel bacino di Montecristo invece l'unità Pb si sviluppa con geometria asimmetrica. Nella sezione E-122 la forma è marcatamente più triangolare rispetto quella che si vede nella sezione M12-A. L'asimmetria è evidenziata anche dalla superficie U2 in quanto, in entrambe le sezioni, ad Est termina sulla faglia FE2 mentre ad Ovest si chiude sull'unconformity basale Ub.

Queste geometrie del bacino di Montecristo sono imputabili ad una tettonica estensionale asimmetrica durante il Tortoniano superiore.

Nel bacino dell'Uccellina Pb assume una configurazione asimmetrica.

Sia la formazione di U2 che la deposizione di Pb in questo caso sono guidate dall'attività delle faglie normali FW1 e FW2⁷ (Fig. 34) con immersione verso Est. La loro geometria indica uno sviluppo ancora asimmetrico del bacino fino al Messiniano inferiore. Anche in questo caso l'unità marca la disattivazione delle faglie normali più interne al bacino.

Unità sismica Pc e unconformity U3:

Le geometrie che assumo l'unità Pc e la superficie U3 è variabile nei diversi bacini.

Nel bacino di Montecristo l'unità assume una geometria inizialmente asimmetrica che evolve in una forma più simmetrica nella porzione superiore. La superficie U3 mostra una geometria simmetrica risultato di una evoluzione non più guidata da processi estensionali, ma legata all'instaurarsi di condizioni di *post-rifting*.

Nel bacino di Punta Ala sia Pc che U3 mostrano una geometria simmetrica, guidata dal movimento delle faglie più esterne FW1 e FE2 (Fig. 33) che bordano il bacino. Pc assume una configurazione che ricalca la topografia sottostante con uno spessore minore e più costante rispetto alle unità sottostanti che riflette probabilmente un periodo di quiescenza del bacino e tassi di sedimentazione minori durante il Messiniano.

⁶ Paragrafo 8.2 BACINO DI PUNTA ALA

⁷ Paragrafo 8.3 BACINO DELL'UCCELLINA

Nel bacino dell'Uccellina la deposizione di Pc e la formazione di U3 sono ancora guidate dall'attività della master fault Est immergente FW1 (Fig. 34), la faglia bordiera del margine occidentale del bacino. L'unità Pc assume una configurazione asimmetrica mentre autori precedenti (Pascucci et al., 1999) hanno classificato la geometria dell'unità Pc come “wide bowl shape”, e quindi non controllata da processi di rifting.

Nelle due interpretazioni della geometria del Bacino dell'Uccellina il significato dell'unità Pc rimane il medesimo, infatti in entrambi i casi essa marca la fine dell'attività delle faglie normali più interne del bacino. Inoltre, la forma dell'unità Pc nel Bacino dell'Uccellina, a differenza di quanto registrato negli altri bacini, indica che esso si è sviluppato ed approfondito asimmetricamente controllato dalla sola attività della faglia FW1 sul suo margine occidentale.

Unità sismica Pd e unconformity U4:

L'unità sismica Pd assume sia nel bacino di Punta Ala che nel bacino di Montecristo una geometria “wide bowl shape”, registrando l'attività finale delle faglie più esterne che bordano i bacini. Questa unità tende a depositarsi anche sugli alti strutturali meno elevati. L'unconformity U4, di età Pliocene inferiore, può essere considerata come “break-up unconformity” in quanto marca la disattivazione di quasi tutte le faglie normali dell'area di studio. Questo conferma quanto già descritto da autori precedenti che hanno collocato l'instaurarsi di una tettonica *post-rift* nella piattaforma Toscana a partire dal Pliocene inferiore (Zitellini et al., 1986, Bartole, 1990, 1995; Buttinelli et al., 2014; Pascucci et al., 1999)

Nel bacino dell'Uccellina l'unità Pd mostra invece una configurazione variabile tra simmetrica e asimmetrica dovuta all'attività della faglia Est immergente (FW1) (Fig. 33) che costituisce il margine occidentale del bacino.

Lo spessore generalmente molto grande di Pd all'interno dei bacini indica una fase di massimo sprofondamento dei bacini stessi legata al movimento delle faglie normali più esterne che li bordano, prima del ristabilirsi di condizioni di maggior stabilità (Mariano & Prato, 1988).

Unità sismiche Pe, Pq e Unconformities Uq:

L'unità Pe si deposita con geometria generalmente legate a condizioni di *post-rift*, i riflettori mostrano infatti una configurazione piano parallela tendendo a terminare in onlap sugli alti strutturali. Nel bacino dell'Uccellina mostra invece una geometria asimmetrica con

ispessimento verso Ovest. L'unità Pq mostra invece per tutta l'estensione della piattaforma Toscana le caratteristiche di un deposito *post-rift*.

In ogni caso queste due unità, il cui sviluppo è interrotto solamente dagli alti strutturali più elevati (isola del Giglio, isola di Giannutri, isola di Montecristo), testimoniano lo stabilirsi di condizioni generali di *post-rift* in tutta la piattaforma Toscana a partire dal Pliocene inferiore/medio, in accordo con quanto già osservato da *Pascucci, 1999*.

Anche l'unconformity Uq mostra una geometria piatta e orizzontale, ulteriore prova di condizioni *post-rift*.

La porzione di Mar Tirreno immediatamente a Sud dell'area di studio, compresa tra l'Argentario e Civitavecchia, vede l'impostarsi di una tettonica generale di *post-rift* a partire dal Pliocene medio/inferiore con la deposizione dell'unità Pe (Buttinelli et al., 2014),

In quest'area la grande quantità di sedimenti depositati dal tardo Pliocene al Quaternario indica sia alti tassi di subsidenza che alti tassi di deposizione durante le fasi finali di *post-rift* (Buttinelli et al., 2014).

Anche nell'area di studio di questo lavoro di tesi il grande spessore delle unità Plioceniche e Quaternarie, Pe e Pq, può essere legato ad alti tassi di sedimentazione e di subsidenza.

Dall'analisi delle sezioni sismiche svolta nei capitoli precedenti risulta molto chiaro che nell'area di studio è possibile individuare molto precisamente il passaggio da condizioni tettoniche di *syn-rift* a condizioni di *post-rift*. Queste osservazioni permettono di descrivere la migrazione e l'allargamento/approfondimento dei bacini e quindi sono molto importanti per la definizione dell'evoluzione del Tirreno a partire dal Miocene inferiore.

9.1.2 Sistemi di faglie

L'interpretazione delle sezioni sismiche ha portato all'individuazione dei principali bacini sedimentari Neogenici nella piattaforma Toscana, il cui sviluppo è stato determinato/controllato dall'attività di faglie normali ad alto angolo con lo sviluppo di strutture ad horst, graben e semi-graben.

La direzione dei sistemi di faglie ricostruiti varia da N-S per il bacino di Punta Ala, a NNW-SSE per i bacini di Montecristo e dell'Uccellina, questo in accordo con *Bartole, 1995*.

L'attività di faglie normali all'interno della piattaforma Toscana è registrata almeno a partire dal Miocene inferiore con la deposizione dell'unità Pa di età Burdigaliano superiore - Serravalliano inferiore. Le faglie più antiche ascrivibili a questo intervallo temporale si trovano nella porzione centrale dei bacini principali e sono quelle che guidano l'iniziale

sviluppo asimmetrico dei bacini stessi.

La formazione e l'attività delle faglie normali è proseguita in maniera più o meno continua per tutto il Miocene. Tra il Messiniano superiore e il Pliocene inferiore si assiste ad una progressiva disattivazione delle faglie normali da Ovest verso Est, che si conclude con la formazione dell'unconformity U4. Quest'ultima individua nella piattaforma Toscana l'inizio della deposizione *post-rift* marcata dalla cessazione/interruzione della tettonica estensionale e la disattivazione di quasi la totalità delle faglie normali al Pliocene inferiore/medio. Così come già stato descritto per la Zona E confinante a Sud con l'area di studio (Buttinelli et al., 2014).

Per quanto riguarda i sistemi di faglie nei singoli bacini sedimentari l'evoluzione è riassunta di seguito:

- I. Il bacino di Montecristo (Fig.32) è guidato da un sistema di faglie parallele con immersione verso Ovest che ringiovaniscono in direzione W-E. A queste faglie si contrappongono faglie antitetiche sul margine occidentale del bacino che mostrano un rigetto e una dimensione minore.
- II. Il bacino di Punta Ala (Fig. 33) è definito da sistemi di faglie normali parallele con direzione N-S e con immersione opposta che danno luogo ad una struttura a graben (FW1, FW2, FE1, FE2). In questo caso si assiste ad un ringiovanimento delle faglie dal centro del bacino verso i margini.
- III. Nel caso del bacino dell'Uccellina (Fig. 34) il suo sviluppo è guidato da un sistema di faglie normali costituito da una master fault FW1 e una serie di faglie sintetiche parallele Est immergenti. Nel margine orientale si trova un sistema di faglie normali antitetiche con dimensioni e rigetti minori. Anche in questo caso l'età delle faglie ringiovanisce dal centro verso i margini del bacino.

Un aspetto strutturale di particolare rilevanza è costituito dalla assenza a scala regionale, come documentato in tutte le sezioni esaminate, di strutture a basso angolo e/o sistemi di faglie listriche. Tali strutture sono state riportate da autori precedenti (Bartole, 1995; Cornamusini et al., 2002; Pascucci, 2005; Pascucci et al., 1999), ma in realtà come mostrato nelle sezioni sismiche esaminate, le faglie normali mostrano una geometria generalmente planare e costantemente ad alto angolo raggiungendo profondità massime di circa 2900 ms TWT, e terminando nella successione Oligocenica.

Nelle sezioni sismiche M12-A ed E-122 (Fig. 25,24), in corrispondenza del bacino di Montecristo, sono stati individuati dei rapporti sismo-stratigrafici con geometrie incrociate tra pacchi di orizzonti sismici con stesso carattere di riflettività, interpretati come thrust che interessano la successione Eocenica e la successione Oligocenica.

La presenza di thrust in questa posizione è stata riconosciuta anche da *Bartole, 1995* e *Pascucci, 2005*.

Dalle sezioni sismiche terrestri, come la linea CROP-03 (Bonini et al., 2014), e dalle carte geologiche della costa Toscana si può ipotizzare la presenza di thrust anche nel settore B⁸, seppure la loro identificazione all'interno delle sezioni sismiche usate per questo lavoro non è stata possibile. Questi thrust possono essere:

- I. correlati all'ultima fase compressiva registrata nella piattaforma Toscana sviluppata tra il tardo Oligocene e il Burdigaliano (Cornamusini et al., 2002);
- II. in parte riattivati come fuori sequenza anche successivamente (Bonini e Sani, 2002; Musumeci et al, 2015; Viola et al., 2018).

Dalle sezioni sismiche analizzate, in particolare E-122 e M-12A, emerge una relazione geometrica tra i sistemi di faglie normali e i thrust localizzati più in profondità.

L'interpretazione di queste geometrie porta a definire la possibilità che i sistemi di faglie normali si siano sviluppati preferenzialmente in corrispondenza dei backlimb delle antiformali da thrust, più precisamente in corrispondenza dell'hinge di una struttura flat and ramp, e sui forelimb delle strutture di rampa da thrust. Esempio del primo caso potrebbe essere il bacino di Montecristo, mentre per il secondo caso il bacino dell'Uccellina.

Da queste osservazioni si può inoltre ipotizzare che la forma con la quale si approfondiscono i bacini sia dipendente dalla posizione in cui si impostano (backlimb o forelimb delle antiformali di thrust) con i primi che mostrano una forma simmetrica e i secondi invece una configurazione marcatamente asimmetrica, svincolando le loro geometrie da processi di rifting continentale.

Simili relazioni geometriche fra thrust e bacini sedimentari, sono state identificate nelle sezioni sismiche "on-land" con direzioni ENE-WSW ortogonali ai bacini neogenici-quadernari a direzione appenninica (NNW-SSE) della Toscana meridionale (Bonini & Sani, 2002), oltre che nei bacini del margine Toscano (Zitellini et al., 1986).

⁸ Porzione dell'area di studio compresa tra la linea immaginaria che collega il promontorio del Monte Calamita. Isola d'Elba, e l'isola del Giglio e le coste della Toscana (Bartole, 1990)

Il controllo strutturale delle geometrie dei thrust in profondità sui sistemi di faglie normali spiegherebbe l'inesistenza, nelle sezioni sismiche analizzate, di faglie normali profonde che interessavano l'intera crosta e raggiungevano la MOHO (Contrucci et al., 2005; Mauffret & Contrucci, 1999).

9.1.3 Bacini asimmetrici

Le geometrie delle unità ricostruite all'interno dei bacini principali sono testimoni dell'evoluzione dei bacini stessi, in quanto la loro geometria deposizionale riflette il loro sviluppo.

Dall'interpretazioni delle sezioni sismiche è risultato che i bacini principali si sono sviluppati inizialmente con una geometria asimmetrica testimoniata dalla deposizione dell'unità Pa e in alcuni bacini (Montecristo e Uccellina) (Fig. 24,22) anche dall'unità Pb.

L'architettura più o meno asimmetrica mostrata da queste unità rappresenta la risposta ad una tettonica di *narrow rifting* sviluppata per tutta la piattaforma Toscana a partire dal Burdigaliano superiore fino al Serravalliano inferiore/Tortoniano.

Questa ricostruzione è in accordo con quanto già osservato e descritto da autori precedenti per la porzione di Zona E a Sud del promontorio dell'Argentario (Buttinelli et al., 2014) (Fig. 19)⁹.

Precedentemente (Bartole, 1990; Pascucci et al., 1999) questa fase di rifting è stata collocata per la piattaforma Toscana tra il Tortoniano superiore e il Messiniano inferiore.

Il bacino dell'Uccellina rappresenta un'eccezione in quanto il suo sviluppo prosegue con un'alternanza di fasi asimmetriche e simmetriche dal Burdigaliano superiore fino al Pliocene medio, con l'unità Pe che registra le fasi finali dell'attività della master fault FW1 (Fig. 34).

Ai depositi asimmetrici è stato associato il significato di depositi *syn-rift*, ma questo non è sempre valido. Infatti, seppur quasi tutte le unità mostrino una geometria asimmetrica all'interno del bacino dell'Uccellina, questo non implica che il suo sviluppo sia stato interamente legato a processi di rifting, ma piuttosto il suo sviluppo asimmetrico è da imputare ad altri motivi.

In particolare, potrebbe essere dovuto alla posizione in cui si sviluppano inizialmente i bacini in corrispondenza dei backlimb e dei forelimb di thrust più profondi dei bacini stessi. Come

⁹ La sezione E-134 rappresenta il punto di congiunzione tra questo lavoro di tesi e il lavoro di *Buttinelli, 2014*.

ipotizzato precedentemente, è quindi possibile che la posizione di sviluppo iniziale dei bacini influenzi la loro forma finale (simmetrica o asimmetrica).

9.1.4 Bacini simmetrici

A partire dal Tortoniano superiore – Messiniano inferiore, con la deposizione della porzione superiore dell'unità sismica Pb e la deposizione dell'unità sismica Pc, i bacini registrano una fase di sviluppo simmetrico che prosegue fino al Pliocene inferiore/medio.

Questa fase di sviluppo simmetrico è testimoniata dalla forma simmetrica spesso lenticolare che assumono le unità all'interno dei bacini, la quale secondo la classificazione della geometria dei bacini di *Pascucci, 1999* ("bowl shape"), rappresenta il riempimento regolare di bacini preesistenti o quiescenti di diverse dimensioni.

Generalmente questa configurazione all'interno dei bacini della piattaforma Toscana è mostrata dalle unità Pc, Pd, e in parte Pe, tranne che in particolari casi, come nel bacino dell'Uccellina, in accordo con i lavori di autori precedenti che avevano osservato questa configurazione per le unità messiniane e plioceniche (unità sismiche Tir 3, Tir 4, Tir 5 (*Pascucci et al., 1999*)).

Il bacino di Punta Ala (Fig. 23) e il bacino delle Formiche (Fig. 22) rappresentano un ottimo esempio del passaggio tra lo sviluppo asimmetrico iniziale del bacino e lo sviluppo simmetrico finale.

Il bacino dell'Uccellina, nella sua parte più centrale, in corrispondenza della sezione sismica E-128 (Fig. 22), non mostra mai uno sviluppo puramente simmetrico.

In ogni caso, come descritto precedentemente¹⁰, le unità Pb e Pc mostrano una forma particolare non puramente asimmetrica e non puramente simmetrica. Questa particolarità potrebbe essere la conseguenza dell'alternanza di fasi di sviluppo simmetrico e asimmetrico.

Il cambiamento dello stile evolutivo dei bacini indica il passaggio da una tettonica *syn-rift* senso stretto, rappresentata dallo sviluppo iniziale asimmetrico, ad una tettonica di approfondimento dei bacini.

In particolare, la forma simmetrica registrerebbe o una fase di quiescenza tettonica o una fase generalizzata di *post-rift* dove eventi di sedimentazione si alternano ad eventi erosivi (*Pascucci et al., 1999*).

Non essendo state osservate alcune strutture riconducibili ad una tettonica di rifting

¹⁰ Sottoparagrafo 7.1.4 Sezione sismica E-128.

Messiniana o post- Messiniana, si potrebbe considerare Pc come il primo vero deposito di *post-rift*.

9.2 Modello concettuale

L'analisi e l'interpretazione dei dati ha portato a formulare un nuovo modello concettuale dell'evoluzione Neogenica della piattaforma Toscana.

Inizialmente si assiste all'istaurarsi di una tettonica estensionale che si esplica attraverso la formazione di bacini con geometrie *narrow rift* a partire dal Burdigaliano superiore, come mostrato dalla deposizione dell'unità Pa, e non dal Miocene medio (Serravalliano superiore – Tortonianiano inferiore). Lo sviluppo dei bacini è guidato dall'attività di faglie normali ad alto angolo poco profonde, che si ritrovano nelle zone centrali dei bacini (Fig. 35).

Anche nella Zona E confinante a Sud con l'area di studio l'inizio della formazione di bacini offshore è stato collocato al Miocene medio – inferiore (Burdigaliano – Langhiano), anche in questo caso i bacini si sono sviluppati con le medesime geometrie, associati ad una tettonica di *narrow rift* (Buttinelli et al., 2014).

In questo periodo la quasi totalità della piattaforma Toscana è soggetta ad una tettonica estensionale come evidenziato dallo sviluppo dei bacini di Montecristo, porzione occidentale della piattaforma, e dell'Uccellina, porzione più orientale della piattaforma.

La fase di estensione dei bacini sedimentari prosegue, anche se non omogeneamente in tutta la piattaforma Toscana, fino al Messiniano inferiore. La deposizione dell'unità Pb registra le fasi finali del processo estensionale, per questo la sua geometria risulta leggermente differente all'interno dei bacini. Nel bacino di Montecristo, per esempio, la forma di questa unità è ancora legata a processi di rifting, mentre nel bacino di Punta Ala la sua geometria evidenzia le fasi finali di questo processo.

La deposizione dell'unità messiniana Pc segna la fine, per tutta la piattaforma Toscana, della tettonica di “rifting” precedente, marcando la definitiva disattivazione delle faglie normali più interne dei bacini che hanno guidato il processo iniziale di “rifting” (Fig. 35).

In accordo con *Pascucci, 1999*, questa unità rappresenta un periodo di quiescenza tettonica, ma soprattutto può essere considerata la prima vera unità “*post-rift*”. Anche se come visto la geometria dell'unità varia tra i bacini, il suo significato rimane il medesimo.

La fine della tettonica estensionale a grande scala è avvenuta al Messiniano inferiore con la disattivazione di tutte le faglie normali più interne dei bacini, e in tutta la piattaforma si inizia ad instaurare un processo di collasso verticale accompagnato dall'approfondimento dei bacini, tramite l'attività di faglie normali ad alto angolo, e al loro progressivo riempimento. Questo processo di approfondimento si sviluppa principalmente durante il Pliocene inferiore, come testimoniato dall'unità Pd la quale presenta in tutta la piattaforma una geometria "bowl shape" e in corrispondenza delle porzioni centrali dei bacini risulta essere l'unità con spessore maggiore.

Con la formazione dell'unconformity U4 (Fig. 35), tetto dell'unità Pd, di età Pliocene inferiore, si assiste alla disattivazione delle ultime faglie normali ad alto angolo che hanno guidato l'approfondimento dei bacini e allo stanziarsi di condizione di stabilità per l'intera piattaforma, in accordo con quanto osservato da *Pascucci, 1999*.

Da questo momento si assiste al definitivo riempimento dei bacini e all'appiattimento di tutte le precedenti geometrie articolate, testimoniato dalla morfologia della unconformity Pq alla base della successione quaternaria e dal fondale marino attuale (Buttinelli et al., 2014).

Dal Pliocene medio/inferiore l'intera piattaforma è affetta da una subsidenza diffusa resa evidente dalla grande quantità di sedimenti depositati da questo momento, indice sia di alti tassi di subsidenza che di deposizione (Buttinelli et al., 2014).

Questi bacini corrispondono inizialmente a bacini intermontani. La loro formazione è guidata da faglie normali ad alto angolo con direzione che varia da N – S a NNW – SSE, similmente ai bacini tardo Miocenici della Toscana meridionale (Vai & Martini, 2001).

In ogni caso non è da escludere la presenza di faglie normali di età Pliocenica e/o più recente con rigetti inferiori alla risoluzione del dato analizzato.

È possibile che i bacini principali si siano formati in corrispondenza dei backlimb o dei forelimb di thrust più profondi (Montecristo Basin, Fig. 25-24), legati alla fase compressiva sviluppata tra l'Oligocene superiore e il Burdigaliano (Cornamusini et al., 2002) o a successive riattivazioni come fuori sequenza (e.g. Viola et al., 2018) che hanno guidato la strutturazione della piattaforma. La posizione iniziale dei bacini potrebbe altresì influenzare la forma con la quale si sono approfonditi nelle fasi successive. Secondo questa possibilità, le geometrie dei bacini non sono legate a processi di "rifting", bensì all'attività dei thrust sottostanti. Un esempio è il bacino dell'Uccellina, il cui sviluppo asimmetrico potrebbe essere imputato alla sua posizione iniziale in corrispondenza del forelimb di un thrust.

Figura 35: Rappresentazione schematica dell'evoluzione della piattaforma Toscana. -A- rappresenta la piattaforma prima dell'instaurarsi dei processi di rifting, come si può notare gli alti strutturali sono legati all'attività dei thrust. -B- inizio dei processi di rifting che si esplica con la formazione di semi graben -C- prosecuzione dei processi di rifting e attivazione di nuove faglie. -D- fine dei processi di rifting e disattivazione delle faglie più interne, le faglie più esterne continuano a lavorare provocando un approfondimento dei bacini legato ad un collasso verticale dell'intera piattaforma Toscana. -E- disattivazione di tutte le faglie normali all'interno della piattaforma Toscana e inizio di un fenomeno di subsidenza diffuso. -F- prosecuzione del regime di subsidenza diffuso.

Un punto fondamentale che risulta dal modello evolutivo proposto in questo lavoro di tesi per la piattaforma Toscana è che la tettonica estensionale che ha interessato questa area rivela un tasso di estensione decisamente minore rispetto ai tassi di estensione riportati da autori precedenti (Bartole, 1995, Bertini et al., 1991), i quali hanno attribuito un tasso di estensione di circa 10%, per la crosta superiore e circa 60% per la crosta inferiore. Questa ripartizione dell'estensione è stata spiegata dagli stessi autori attraverso l'utilizzo di un *anastomising shear model* che prevede la presenza di *detachment plane*, che separa la crosta superiore da quella medio-inferiore, sulla quale si raccordano sia le master fault che le rispettive faglie

antitetiche che bordano i bacini neogenici.

Nell'analisi delle sezioni sismiche effettuata nell'ambito del presente lavoro di tesi le strutture legate ad un modello estensionale di tipo *anastomising shear model* non sono state osservate e, di conseguenza, ciò implica tassi estensionali minori per la piattaforma Toscana, più vicini a quelli precedentemente proposti per la sola crosta superiore.

Precedentemente la formazione dei bacini con direzione NNW-SSE e N-S che caratterizzano la piattaforma Toscana era imputata all'attività di sistemi di faglie listriche o faglie planari a basso angolo (Bartole, 1995; Cornamusini et al., 2002; Pascucci, 2005; Pascucci et al., 1999), considerate, in accordo ai modelli estensionali (Wernicke and Burchfield, 1982; Gibbs, 1984; Lister et al., 1986; Lister and Davis, 1989), geneticamente relazionate a processi di elevata estensione crostale. La geometria che era stata ricostruita per l'estensione di questi bacini risultava costituita da due sistemi di faglie: il primo comprendeva master faults a basso angolo Est immergenti e il secondo comprendeva faglie antitetiche immergente verso Ovest (Keller & Coward, 1996) (Fig. 36). Dalle sezioni sismiche analizzate queste strutture precedentemente descritte non sono state osservate nella piattaforma Toscana, che anzi registra una fase estensionale molto localizzata e con intensità molto ridotta legata allo sviluppo di faglie normali ad alto angolo, planari e poco profonde.

Figura 36. Confronto dell'interpretazione lungo la sezione E-122 del bacino di Punta Ala. a) e b) rappresentano rispettivamente l'interpretazione di Bartole, 1995 e Pascucci, 1999, c) particolare del bacino di Punta Ala (Fig. 24) interpretato in questo lavoro. Si può notare come a) e b) mostrino una struttura a basso angolo e set di faglie listriche, mentre c) mostra faglie normali ad alto angolo.

Dalle sezioni sismiche non è stato possibile estrapolare molte informazioni per quanto riguarda la messa in posto dei corpi magmatici presenti nella piattaforma Toscana (Isola di Montecristo, isola del Giglio, isola d'Elba).

Solamente nel caso del Giglio (Fig. 20, 21) e di Montecristo si sono individuate delle faglie normali ad alto angolo poco profonde, mentre non si sono trovate evidenze della presenza di plug magmatici.

Modelli precedenti riguardanti la messa in posto dei corpi magmatici del Tirreno Settentrionale, isola d'Elba, isola di Montecristo e isola del Giglio (Fig. 37), prevedevano la presenza di zone di taglio ai margini dei plutoni (Daniel and Jolivet, 1995, Jolivet et al., 1998, Rossetti et al., 1999) costituite da set di faglie a basso angolo Est immergenti (Jolivet et al., 1998; Bartole, 1995; Rossetti et al., 1999). Secondo questo modello i plutoni del Tirreno settentrionale (Montecristo, Giglio ed Elba) si sono intrusi, in un contesto

estensionale, caratterizzato da zone di taglio estensionale a basso angolo attive al passaggio regionale fragile-duttile (Acocella & Rossetti, 2002).

Figura 37: -A- linea sismica E-130 in corrispondenza dell'isola del Giglio interpretata in questo lavoro di tesi (posizione linea Fig. 18), -B- rappresenta la solita area interpretata da Rossetti, 1999. Si può notare come le interpretazioni siano differenti, in -A- non si trovano strutture a basso angolo e set di faglie listriche, mentre in -B- è marcata la presenza di una faglia a basso angolo a vergenza Tirrenica sulla quale si raccordano i set di faglie listriche che costituiscono i margini occidentali dei bacini delle Formiche e dell'Uccellina.

Nel modello proposto in questo lavoro di tesi non è stata riscontrata la presenza di strutture a basso angolo, per cui la messa in posto dei copri magmatici deve necessariamente essere legata a meccanismi differenti.

Figura 38: Sezione geologica ricostruita con direzione SW-NE attraverso l'unione di 4 profili sismici, da Ovest verso Est: M-12A, E-122, E-126, E-128. La sezione attraversa le strutture principali identificate e analizzate nei capitoli precedenti.

9.3 Conclusioni

In conclusione, il lavoro di tesi ha evidenziato che i bacini nel Tuscan Shelf si sviluppano come bacini intramontani la cui posizione potrebbe essere controllata da thrust sottostanti più profondi. Le forme dei bacini potrebbero a loro volta essere controllate dalla loro posizione rispetto alle strutture (backlimb e forelimb) dei thrust profondi.

Alla luce dei risultati di questo lavoro, il classico inquadramento dei bacini del Tuscan Shelf in un contesto di rifting continentale (e.g., Bartole, 1995; Pascucci, 1999) dovrebbe essere rivalutato in quanto questi bacini risultano molto superficiali e sviluppati in crosta superiore. Generalmente, infatti, i processi di rifting continentale coinvolgono la litosfera interessando l'intera crosta (e.g., Olsen e Morgan, 1995), come per il caso paradigmatico del Rift Etiopico (Corti, 2009), fenomeno non osservato in questi settori.

I dati raccolti in questo lavoro di tesi suggeriscono quindi che l'evoluzione del Tuscan Shelf è caratterizzata da una iniziale estensione a livelli alto crostali localizzata in bacini intramontani nel Miocene inferiore-medio successivamente seguita dal Pliocene superiore da una diffusa subsidenza che interessa l'intera piattaforma.

10 PROSPETTIVE FUTURE

A partire dal modello proposto, sono diversi i punti di sviluppo futuri da poter approfondire. In particolar modo, sono due i temi fondamentali che porterebbero al completamento del modello proposto:

I. Definizione delle strutture precedenti la formazione dei bacini neogenici.

Come già detto in precedenza la creazione di bacini “*syn-rift*” nella piattaforma Toscana potrebbe essere collegata alla presenza di thrust più profondi.

Per tanto una definizione maggiormente dettagliata delle geometrie e relazioni di interazione tra strutture estensive e compressive porterebbe ad una migliore comprensione delle modalità di formazione iniziale dei bacini, nonché ad un quadro completo dello sviluppo della piattaforma Toscana. I risultati ottenuti in questo lavoro necessitano di un ulteriore lavoro di analisi condotto tramite il bilanciamento delle sezioni sismiche, che potrebbe indicare quali strutture sono alla base dei bacini e la loro

cinematica. Il bilanciamento delle sezioni sismiche in 3D inoltre permetterebbe di stimare i tassi di estensione e la loro congruenza con l'esistenza di strutture profonde.

II. Modello messa in posto dei corpi magmatici.

Le dinamiche di messa in posto dei corpi magmatici, attraverso i modelli prima citati, non sono giustificate dallo studio delle sezioni sismiche in particolar modo con riferimento alle strutture estensionali a basso angolo.

Sarebbe pertanto fondamentale ricercare e analizzare le possibili strutture legate alla loro formazione, le quali non è stato possibile interpretare con chiarezza, in modo tale da poter definire le cause che hanno portato alla loro messa in posto coerentemente al modello qui proposto.

Per sviluppare questi punti sarebbe necessario l'utilizzo di software che permettano di visualizzare tutti i dati secondo il formato .SGY e non come file .PNG (come ad esempio SMT Kingodm suite), in tal modo da poter adeguatamente processare le sezioni sismiche, effettuare enhancement e analisi di attributi sismici direttamente sul dato migrato o stack, e avere una maggiore chiarezza delle strutture presenti.

BIBLIOGRAFIA

- Acocella, V., & Rossetti, F. (2002). The role of extensional tectonics at different crustal level on granite ascent and emplacement: An example from Tuscany (Italy). *Tectonophysics*, 354(1–2), 71–83. [https://doi.org/10.1016/S0040-1951\(02\)00290-1](https://doi.org/10.1016/S0040-1951(02)00290-1)
- Ambrosetti, P., et al. (1978), Evoluzione paleogeografica e tettonica dei bacini toscano-laziali nel Pliocene e nel Pleistocene inferiore, *Mem. Soc. Geol. Ital.*, 19, 573–581.
- Ambrosetti, P., C. Bartolini, C. Bosi, F. Carrara, N. Ciaranfi, M. Panizza, G. Papani, L. Vezzani, and A. Gianferrari (1987), Neotectonic map of Italy, C.N.R.-P.F. Geodinamica, Sottoprogetto Neotettonica, Quad. Ric. Sci., 4.
- Barchi, M., G. Minelli, and G. Pialli (1998), The CROP-03 Profile: A synthesis of results on deep structures of the Northern Apennines, *Mem. Soc. Geol. Ital.*, 52, 383–400.
- Bartole, R. (1990). Geologic Outline of the Tuscaniy-Latium Continental Shelf.
- Bartole R., Torelli L., Mattei G., Peis D. & Brancolini G. (1991) - Assetto stratigrafico del Tirreno Settentrionale: stato dell'arte. *Studi Geol. Camerti*, 1(1992), 115-140.
- Bartole, R. (1995). Collisional System: Constraints for a Geodynamic Model. *Terra Nova*, 7–30.
- Bartolini, C., et al. (1982), Carta neotettonica dell'Appennino settentrionale. *Note illustrative, Boll. Soc. Geol. Ital.*, 101, 523–549.
- Bertini, G., et al. (1991), Struttura geologica fra i Monti di Campiglia e Rapolano Terme (Toscana Meridionale), *Studi Geol. Camerti*, special issue 1991/1, 155–178.

- Boccaletti, M., M. Coli, C. Eva, G. Ferrari, G. Giglia, A. Lazzarotto, F. Merlanti, R. Nicolich, G. Papani, and D. Postpischl (1985), Considerations on the seismotectonics of the Northern Apennines, *Tectonophysics*, 117, 7–38, doi:10.1016/0040-1951(85)90234-3.

- Bonini, M., & Sani, F. (2002). Extension and compression in the Northern Apennines (Italy) hinterland: Evidence from the late Miocene-Pliocene Siena-Radicofani Basin and relations with basement structures. *Tectonics*, 21(3), 1-1-1–32.
<https://doi.org/10.1029/2001TC900024>

- Bonini, M., Sani, F., Stucchi, E. M., Moratti, G., Benvenuti, M., Menanno, G., & Tanini, C. (2014). Late Miocene shortening of the Northern Apennines back-arc. *Journal of Geodynamics*, 74, 1–31. <https://doi.org/10.1016/j.jog.2013.11.002>

- Bossio, A., Costantini, A., Lazzarotto, A., Liotta, D., Mazzanti, R., Mazzei, R., Salvatorini, G.F. & Sandrelli, F. (1993) Rassegna delle conoscenze sulla stratigrafia del Neoauctono toscano. *Mem. Soc. Geol. Ital.*, 49, 17–98.

- Bossio, A., Costantini, A., Foresi, L.M., Lazzarotto, A., Mazzanti, R., Mazzei, R., Pascucci, V., Salvatorini, G., Sandrelli, F. & Terzuoli, A. (1998) Space-time sedimentary evolution of the Neogene-Quaternary sediments of the western side of the Northern Apennines (Italy). *Mem. Soc. Geol. Ital.*, 52, 513–525.

- Buttinelli, M., Scrocca, D., De Rita, D., & Quattrocchi, F. (2014). Modes of stepwise eastward migration of the northern Tyrrhenian Sea back-arc extension: Evidences from the northern Latium offshore (Italy). *Tectonics*, 33(2), 187–206.
<https://doi.org/10.1002/2013TC003365>

- Carminati, E., et al. (2004), TRANSMED Transect III, in The TRASMED Atlas—The Mediterranean Region From Crust to Mantle, vol. 143, edited by W. Cavazza et al., 252–330 pp., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, ISBN 3 540 22181 6, doi:10.1017/S0016756806262058.

- Carmignani, L., and R. Kligfield (1990), Crustal extension in the Northern Apennines: The transition from compression to extension in the Alpi Apuane Core Complex, *Tectonics*, 9, 275–1303, doi:10.1029/TC009i006p01275.
- Collettini, C., N. De Paola, R. E. Holdsworth, and M. R. Barchi (2006), The development and behaviour of low-angle normal faults during Cenozoic asymmetric extension in the Northern Apennines, Italy, *J. Struct. Geol.*, 28(2), 333–352, doi:10.1016/j.jsg.2005.10.003.
- Contrucci, I., Mauffret, A., Brunet, C., Nercessian, A., Béthoux, N., & Ferrandini, J. (2005). Deep structure of the North Tyrrhenian Sea from multi-channel seismic profiles and on land wide angle reflection/refraction seismic recording (LISA cruise): Geodynamical implications. *Tectonophysics*, 406(3–4), 141–163.
<https://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.05.015>
- Cornamusini, G., Lazzarotto, A., Merlini, S., & Pascucci, V. (2002). Eocene-Miocene evolution of the north Tyrrhenian Sea. *Boll. Soc. Geol. Ita.*, 1(2), 769–787.
- Daniel, J. M., & Jolivet, L. (1995). Detachment faults and pluton emplacement; Elba Island (Tyrrhenian Sea). *Bulletin de la Société Géologique de France*, 166(4), 341–354.
- Della Vedova, B., I. Marson, G. F. Panza, and P. Suhadolc (1991), Upper mantle properties of the Tuscan-Tyrrhenian area: A framework for its recent tectonic evolution, *Tectonophysics*, 195(2–4), 311–318, doi:10.1016/0040-1951(91)90218-H.
- Dercourt, J., L. P. Zonenshain, L. E. Ricou, V. G. Kazmin, X. Le Pichon, A. L. Knipper, and C. Grandjacquet (1986), Geological evolution of the Tethys belt from the Atlantic to the Pamir since the Lias, *Tectonophysics*, 123(1–4), 241–315, doi:10.1016/0040-1951(86)90199-X.

- Dini, A., Innocenti, F., Rocchi, S., Tonarini, S., & Westerman, D. S. (2002). The magmatic evolution of the late Miocene laccolith–pluton–dyke granitic complex of Elba Island, Italy. *Geological Magazine*, 139(3), 257-279.
- Doglioni, C., E. Gueguen, F. Sabat, and M. Fernandez (1997), The western Mediterranean extensional basins and the Alpine orogeny, *Terra Nova*, 9(3), 109–112, doi:10.1046/j.1365-3121.1997.d01-18.x.
- Doglioni, C., F. Innocent, C. Morellato, D. Procaccianti, and D. Scrocca (2004), On the Tyrrhenian Sea opening, *Mem. Descr. Carta Geol.Ital.*, 44, 147–164.
- Elter, P., G. Giglia, M. Tongiorgi, and L. Trevisan (1975), Tensional and compressional areas in the recent (Tortonian to Present) evolution of the Northern Apennines, *Boll. Geof. Teoritica. Appl.*, 17, 3–18.
- Fabbri, A., P. Gallignani, and N. Zitellini (1981), Geological evolution of the pery-Tyrrhenian sedimentary basins of the Mediterranean margins, in *Sedimentary Basins Mediterranean Margins*, edited by F. C. Wezel, pp. 101–126, Tecnoprint, Bologna.
- Faccenna, C., M. Mattei, R. Funiciello, and L. Jolivet (1997), Styles of back-arc extension in the Central Mediterranean, *Terra Nova*, 9(3), 126–130, doi:10.1046/j.1365-3121.1997.d01-12.x.
- Faccenna, C. W., T. Becker, F. P. Lucente, L. Jolivet, and F. Rossetti (2001), History of subduction and back-arc extension in the Central Mediterranean, *Geophys. J. Int.*, 145, 131 809–820, doi:10.1046/j.0956-540x.2001.01435.x.
- Faccenna, C., C. Piromallo, A. Crespo-Blanc, L. Jolivet, and F. Rossetti (2004), Lateral slab deformation and the origin of the western Mediterranean arcs, *Tectonics*, 23, TC1012, doi:10.1029/2002TC001488.
- Finetti, I., and A. Del Ben (1986), Geophysical study of the Tyrrhenian opening, *Boll. Geofis. Teoritica. Appl.*, 28, 75–156.

- Foresi L.M., Cornamusini G., Bossio A., Ferrandini J., Ferrandini M., Mazzanti R., Mazzei R. & Salvatorini G. (2000) - The Miocene sedimentary succession of the Pianosa Island, Northern Tyrrhenian Sea. «Evoluzione Geologica e Geodinamica dell'Appennino» in memoria del Prof. G. Pialli. Foligno, 16-18 Febbraio 2000, pp. 155-157.

- Foresi, L.M., Aldinucci, M., Sandrelli, F. & Cornamusini, G. 2007. Excursion Guide to the Pianosa Island. Meeting GeoSed Siena 2007, 28 September 2007 . Geosed, Siena.

- Gasparon, M., Rosenbaum, G., Wijbrans, J., & Manetti, P. (2009). The transition from subduction arc to slab tearing: Evidence from Capraia Island, northern Tyrrhenian Sea. *Journal of Geodynamics*, 47(1), 30-38.

- Gibbs A.D. (1984) Structural evolution of extensional basin margins, *J. geo/. Soc. London*, 141, 609-620.

- Gueguen, E., C. Doglioni, and M. Fernandez (1997), Lithospheric boudinage in the Western Mediterranean back-arc basins, *Terra Nova*, 9(4), 184–187, doi:10.1046/j.1365-3121.1997.d01-28.x.

- Horvath, F., and H. Berckheimer (1982), Mediterranean Backarc Basins, pp. 141–173, Wiley-Blackwell, Oxford, U. K., doi:10.1029/GD007p0141.

- Jolivet, L., et al. (1998), Midcrustal shear zones in post orogenic extension: Example from the Northern Tyrrhenian Sea, *J. Geophys. Res.*, 103,12,123–12,160, doi:10.1029/97JB03616.

- Jolivet, L., D. Frizon de Lamotte, A. Mascle, and M. Seranne (1999), The Mediterranean Basins: Tertiary extension within the Alpine Orogen—An introduction, *Geol. Soc. Spec. Publ.*, 156, 1–14, doi:10.1144/GSL.SP.1999.156.01.02.

- Kastens, K. A., and J. Mascle (1990), The geological evolution of the Tyrrhenian Sea: An introduction to the scientific results of ODP Leg 107, in Proceedings of the Ocean Drilling Program, vol. 107, edited by K. A. Kastens and J. Mascle, pp. 3–26, *Ocean Drilling Program*, College Station, Texas, doi:10.2973/odp.proc.sr.107.187.1990.
- Keller, J. V. A., & Coward, M. P. (1996). The structure and evolution of the Northern Tyrrhenian Sea. *Geological Magazine*, 133(1), 1-16.
- Keller, J. V. A., G. Minelli, and G. Pialli (1994), Anatomy of a late orogenic extension: The Northern Apennines case, *Tectonophysics*, 238, 275–294, doi:10.1016/0040-1951(94)90060-4.
- Lavecchia, G., and F. Stoppa (1989), Tettonica e magmatismo nell’Appennino settentrionale lungo la geotraversa Isola del Giglio-monti Sibillini, *Boll. Soc. Geol. Ital.*, 108, 237–254.
- Lavecchia G., G. Minelli, and G. Pialli (1984), L’Appennino umbro-marchigiano: Tettonica distensiva e ipotesi di sismogenesi, *Boll. Soc. Geol. Ital.*, 103, 467--476.
- Lazzarotto, A., Liotta, D., Pascucci, V. & Torelli, L. (1995) Le sequenze sedimentarie Neogenico-Quaternarie nella Piattaforma del Tirreno Settentrionale. *Stud. Geol. Camerti*, Vol. Spec., 1995/1, 499–507.
- Lister G.S. and Davis G.A. (1989) The origin of metamorphic core complexes and detachment faults formed during Tertiary continental extension in the northern Colorado River region, USA, *J. Struct. Geol.*, 11(1/2), 65-94.
- Lister G.S., Etheridge M.A. and Symonds P.A. (1986) Detachment faulting and the evolution of passive continental margins, *Geology*, 14, 246-250.
- Malinverno, A., and W. Ryan (1986), Extension in the Tyrrhenian sea and shortening in the Apennines as result of arc migration driven by sinking of the lithosphere, *Tectonics*, 5(2), 227–245, doi:10.1029/TC005i002p00227.

- Mariani, M., and R. Prato (1988), I bacini neogenici costieri del margine tirrenico: Approccio sismico-stratigrafico, *Mem. Soc. Geol. Ital.*, 41, 519–531
- Mauffret, A., & Contrucci, I. (1999). Crustal structure of the North Tyrrhenian Sea: first result of the multichannel seismic LISA cruise. *Geological Society Special Publication*, 156, 169–193. <https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.156.01.10>
- Mongelli, F., and G. Zito (1991), Flusso di calore nella regione toscana, *Stud. Geol. Camerti Spec. vol. CROP 03(1991/1)*, 91–98.
- Morelli, C. (1998), Lithospheric structure and geodynamics of the Italian peninsula derived from geophysical data: A review, *Mem. Soc. Geol. Ital.*, 52, 113–122.
- Pascucci, V. (2005). The Tuscan shelf south of the Elba Island (Italy) as imaged by the Crop M12A line. *Boll. Soc. Geol. Ita., Supplemento*, 3, 167–178.
- Pascucci, V., Merlini, S., & Martini, I. P. (1999). Seismic stratigraphy of the Miocene-Pleistocene sedimentary basins of the Northern Tyrrhenian Sea and western Tuscany (Italy). *Basin Research*, 11(4), 337–356. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2117.1999.00104.x>
- Pascucci, V. (1997a) Seismic comparative study of an onshore and offshore basin of Tuscany and Tuscan Shelf (Italy). *Giornale Geol.*, 59, 289–300
- Peccerillo A. (2005), Plio–Quaternary Volcanism in Italy: Petrology Geochemistry, Geodynamics, 365 pp., Springer-Verlag, Berlin, doi:10.2113/gscanmin.44.2.553-.
- Rosenbaum, G., and G. S. Lister (2004), Neogene and Quaternary rollback evolution of the Tyrrhenian Sea, the Apennines and the Sicilian Maghrebides, *Tectonics*, 23, TC1013, doi:10.1029/2003TC001518.
- Rosenbaum, G., G. S. Lister, and C. Duboz (2002), Reconstruction of the tectonic evolution of the western Mediterranean since the Oligocene, *J. Virtual Explor.*, 8, 107–130, doi:10.3809/jvirtex.2002.00053.

- Rosenbaum G., M. Gasparon, F. P. Lucente, A. Peccerillo, and M. S. Miller (2008a), Kinematics of slab tear faults during subduction, segmentation and implications for Italian magmatism, *Tectonics*, 27, TC2008, doi:10.1029/2007TC002143.
- Rosenbaum, G., R. F. Weinberg, and K. Regenauer-Lieb (2008b), The geodynamics of lithospheric extension, *Tectonophysics*, 458(1–4), 1–8, doi:10.1016/j.tecto.2008.07.016.
- Rossetti, F., Faccenna, C., Jolivet, L., Funicello, R., Tecce, F., & Brunet, C. (1999). Syn- versus post-orogenic extension: The case study of Giglio Island (Northern Tyrrhenian Sea, Italy). *Tectonophysics*, 304(1–2), 71–93. [https://doi.org/10.1016/S0040-1951\(98\)00304-7](https://doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00304-7)
- Sartori, R., G. Carrara, L. Torelli, and N. Zitellini (2001), Neogene evolution of the southwestern Tyrrhenian Sea (Sardinia Basin and western Bathyal plain), *Mar. Geol.*, 175(1–4), 47–66, doi:10.1016/S0025-3227(01)00116-5.
- Sartori, R. (2004), The Tyrrhenian back-arc basin and subduction of the Ionian lithosphere, *Episodes*, 26(3), 217–221.
- Scrocca D., E. Carminati, C. Doglioni, and D. Procaccianti (2012), Tyrrhenian Sea, in *Regional Geology and Tectonics: Phanerozoic Passive Margins, Cratonic Basins and Global Tectonic Maps. vol. 1C*, edited by D. G. Roberts and A. W. Bally, pp. 473–485, Elsevier, Amsterdam, ISBN 978-0-444-56357-6.
- Selli R. & Fabbri L. (1971) - Tyrrhenian: a Pliocene Deep Sea. *Rend. Acc. Naz. Lincei, Cl. Sc. Fis. Mat Nat.*, s. 8, v. 50, n. 5, pp. 1.04-176, 4 fig., Roma.
- Shipboard Scientific Party (1978), Site 373, Tyrrhenian Basin, in *Initial Reports, DSDP, vol. 42*, edited by K. J. Hsü, et al., part I, pp. 151–174, U.S. Gov. Printing Office, Washington, D. C.

- Vai, G. B., Vai, F., Martini, P., & Martini, I. P. (Eds.). (2001). Anatomy of an orogen: the Apennines and adjacent Mediterranean basins. *Springer Science & Business Media*.
- Wernicke B. and Burchfield B.C. (1982) Modes of extensional tectonics, *J. Struct. Geol.*, 4, 105-115.
- Westerman, D. S., Innocenti, F., Tonarini, S., & Ferrara, G. (1993). The Pliocene intrusions of the Island of Giglio. *Mem. Soc. Geol. Ita.*, 49, 345-363.
- Trincardi F. & Zitellini N. (1987) - The Rifting of the Tyrrhenian Basin. *Geo-Marine Letters*, v.7, pp. 1-6, 3 fig., New York.
- Zitellini N., Trincardi F., Marani M. & Fabbri A. (1986) - Neogene Tectonics of the Northern Tyrrhenian Sea. *Giorn. Geol.*, s.3, v.48, n. 1-2, pp. 25-40, 12 fig., Bologna.